

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

**Piano Spostamenti Casa Lavoro
e Casa Università
2025**

A cura di
Prof. Andrea Scagni
Dott.ssa Micol Maggiolini
Arch. Battista Tortorella

aprile 2025

Indice

Introduzione.....	4
Nota metodologica	6
Sezione informativa e di analisi	9
1. Analisi di contesto e dell'offerta di trasporto.....	10
1.1 Informazioni sull'Ateneo	10
1.1.1 Area Centro	12
1.1.2 Area San Salvario	18
1.1.3 Area Ospedali	23
1.1.4 Campus Luigi Einaudi.....	27
1.1.5 Management ed Economia.....	32
1.1.6 Informatica.....	36
1.1.7 Campus di Agraria e Medicina Veterinaria – Grugliasco	39
1.1.8 Ospedale San Luigi Gonzaga - Orbassano	43
1.2 Analisi del personale dipendente.....	46
1.2.1 Composizione del personale	46
1.2.2 Origini e destinazioni principali del personale.....	48
1.3 Analisi della comunità studentesca.....	54
1.3.1 Composizione della comunità studentesca.....	54
1.3.2 Origini e destinazioni della comunità studentesca	55
1.4 Iniziative di <i>Mobility Management</i> adottate.....	60
1.4.1 Cofinanziamento degli abbonamenti al trasporto pubblico locale per i dipendenti...60	
1.4.2 Rimborso degli abbonamenti al trasporto pubblico locale la comunità studentesca 61	
1.4.3 Convenzioni con operatori di sharing mobility	61
1.4.4 Car-pooling presso l'Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano.....	63
1.4.5 Navetta Polo Scienze della Natura – Via Quarello	64
1.4.6 Gestione innovativa dei parcheggi di Ateneo.....	65
2. Analisi degli spostamenti casa-Università	68
2.1 Tempistiche e frequenze di spostamento	69
2.2 Tempi e distanze	75
2.3 <i>Split</i> modale.....	78
2.4 Motivazioni all'uso e caratteristiche tecniche del mezzo privato.....	92
2.5 Motivazioni nell'uso del Trasporto Pubblico Locale	96
2.6 Motivazioni nell'uso della mobilità attiva	101
2.7 Propensione al cambiamento	102
Mobilità attiva/elettrica	103

Car-pooling	105
Park&Ride	107
MaaS	108
Sezione progettuale	110
3. Progettazione delle misure.....	111
3.1 Cofinanziamento dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico	113
3.1.1 Descrizione della misura.....	113
3.1.2 Benefici conseguibili	114
3.1.3 Programma di implementazione e monitoraggio.....	114
3.2 Bike to work.....	116
3.2.1 Descrizione della misura.....	116
3.2.2 Benefici conseguibili	117
3.2.3 Programma di implementazione e monitoraggio.....	118
3.3 <i>Car-pooling</i> presso l’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano.....	119
3.3.1 Descrizione della misura	119
3.3.2 Benefici conseguibili	120
3.3.3 Programma di implementazione e monitoraggio	121

Introduzione

L'Università di Torino, consapevole della responsabilità di essere di un mega-ateneo localizzato in un territorio con una delle peggiori qualità dell'aria¹ a livello nazionale ed europeo, da anni è impegnata nella promozione della mobilità sostenibile presso la propria comunità e nell'interlocuzione con gli Enti Locali competenti sul tema.

L'impegno è codificato anche nell'azione *1.3.4 Consolidare e valorizzare le politiche di sostenibilità ambientale di UniTo* del **Piano Strategico 2021-2026** propedeutica al raggiungimento dell'obiettivo *Potenziare il percorso verso la sostenibilità*. Per dare concretezza a tale impegno, oltre alla nomina del *Mobility Manager*, negli ultimi anni sono state create figure e strutture dedicate: il **Board di Sostenibilità**, organo presieduto dal Rettore e composto da Prorettrice, Vice Rettori dedicati alla sostenibilità, Direttore Generale, Sustainability Manager e un rappresentante del Consiglio degli studenti, incaricato di delineare gli indirizzi strategici delle politiche di sostenibilità di Ateneo; a livello amministrativo è stata creata la **Direzione Edilizia e Sostenibilità**, con la relativa **Area Sostenibilità**, in cui è anche incardinato il **Green Office di Ateneo UniToGO**, la struttura di coordinamento e progetto delle politiche di sostenibilità ambientale di Ateneo.

Tra i gruppi di lavoro del **Green Office** è particolarmente attivo quello sulla **Mobilità** che, dal 2016, ha realizzato indagini conoscitive sulle abitudini di spostamento della comunità universitaria, condotto iniziative di divulgazione scientifica, sensibilizzazione ed *engagement* sulla mobilità sostenibile, partecipato alla realizzazione delle iniziative di *mobility management* di Ateneo, collaborato con gli Enti Locali per il miglioramento della mobilità attiva da e verso le sedi universitarie e, infine, garantito la partecipazione attiva dell'Ateneo al **gruppo di lavoro Mobilità delle Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS)**, coordinando anche il sottogruppo di lavoro "Dati, indagini e indicatori", insieme all'Università degli Studi dell'Insubria.

Dal 2023, insieme alle Università di Coimbra, Montpellier e Madrid, alla *Fédération Internationale du Sport Universitaire* e la start up MUV Game, l'Università di Torino è partner del progetto Erasmus+ **3Cs Cycling, Campus & City** che ha l'obiettivo di promuovere la sostenibilità attraverso la mobilità attiva ed ecologica e di identificare, promuovere, migliorare azioni per potenziare una mobilità universitaria sostenibile. Nell'aprile 2025 UniTo ha vinto il torneo internazionale di mobilità sostenibile disputato tra le quattro università partner di progetto.

Nel *ranking* dell'Università dell'Indonesia **Green Metric**, che valuta a livello globale la sostenibilità ambientale e sociale dei campus universitari in relazione a diversi ambiti, tra cui la mobilità, l'Università di Torino dal 2018 si è sempre posizionata tra le 50 migliori università, nonostante il numero degli atenei aderenti sia costantemente aumentato. Nel 2024 si è posizionato al 3° posto tra le 35 università italiane partecipanti e al 15° posto tra i 1.477 atenei aderenti a livello globale.

Le scelte modali di spostamento quotidiano di una comunità di oltre 80.000 persone, tra comunità studentesca e personale, che si muovono per lavorare e studiare in circa 120 sedi localizzate nel territorio della Città di Torino e dei comuni della cintura, incidono in misura rilevante sulla qualità dell'aria, sulla congestione stradale e sulla vivibilità delle aree urbane. Agevolare la riduzione del ricorso al mezzo motorizzato privato a favore di modalità di trasporto meno impattanti è particolarmente rilevante ed urgente.

Va rilevato che le vigenti Linee guida ministeriali per la redazione dei Piani Spostamento Casa Lavoro fanno riferimento a contesti aziendali e non si prestano ad una immediata e lineare applicazione alle istituzioni universitarie, caratterizzate da proprie specificità organizzative e strutturali rilevanti.

¹ Rapporto MobilitAria 2024, realizzato da Kyoto Club, Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.kyotoclub.org/wp-content/uploads/rapporto_mobilitaria2024.pdf

Inoltre, l'Università, attore primo dell'iniziativa nell'ambito della ricerca, ha in generale interesse ad analizzare le tematiche della domanda di mobilità in termini potenzialmente più approfonditi dello standard del Piano. Per converso, a livello territoriale è indiscutibile l'esigenza di disporre di piani caratterizzati da un'impostazione standardizzata e comparabile, in particolare per quanto riguarda la rilevazione delle scelte di mobilità, che possano costituire la base di politiche di *mobility management* di area armoniche e coerenti. Per tali motivi gli atenei torinesi (Università e Politecnico) hanno avviato un lavoro di confronto e collaborazione con Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte volto a definire una strategia che riesca a compendiare le diverse esigenze, permettendo, in particolare, di impostare la rilevazione delle scelte di spostamento in modo compatibile con la piattaforma *Emma - Electronic Mobility Manager Application*, strumento di aiuto alla redazione dei PSCL appositamente creato da tali Enti, ma al tempo stesso adattabile alle esigenze di ricerca sui temi di mobilità e alle specificità universitarie.

Il Piano si compone di due sezioni: una Sezione informativa e di analisi degli spostamenti casa-lavoro della comunità universitaria e una Sezione progettuale. La prima illustra sia la localizzazione, l'accessibilità delle sedi e la loro dotazione in termini di servizi, sia le abitudini di spostamento della comunità e la sua propensione al cambiamento. La seconda contiene la descrizione delle misure di prossima attivazione e l'illustrazione dei benefici conseguibili per i dipendenti coinvolti, per l'Ente e per la collettività.

La Nota metodologica, oltre a fornire indicazioni sulla base dati utilizzata per la redazione del Piano, presenta la suddivisione delle sedi dell'Ateneo, ubicate nei Comuni di Torino, Grugliasco e Orbassano, in aree cittadine e sedi concentrate. La ripartizione si è resa necessaria a fini analitici per fornire una sistematizzazione delle numerose sedi di Ateneo che sono ubicate capillarmente sul territorio.

Si ringrazia per la collaborazione tutto il personale delle Direzioni dell'Ateneo coinvolte che, detentore delle informazioni per competenza, ha fornito i dati necessari all'elaborazione del Piano.

Nota metodologica

Il Piano risponde alle indicazioni fornite dalle Linee guida per la redazione e l'implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro² e la struttura integra in larga misura quella prevista dalla piattaforma EMMA-*Electronic Mobility Manager Application* promossa da Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino, con il supporto di 5T S.r.l. (società *in house* che opera per conto di Città di Torino, Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino).

La base dati a supporto della redazione del presente Piano è costituita da dati amministrativi e dalle evidenze dell'indagine sulle scelte di mobilità casa-università realizzate dall'Ateneo, come meglio dettagliato di seguito:

- per l'analisi di **accessibilità delle sedi** le fonti sono diversificate (si indicano di seguito le fonti da cui derivano le mappe presenti nel Paragrafo 1 del Capitolo 1 che costituiscono anche i riferimenti in corrispondenza di ciascuna Immagine riportata nel testo):
 - per il trasporto pubblico locale (inclusa la distinzione tra linee prioritarie, di completamento e di collegamento), le zone a traffico limitato e le aree di sosta veicolare a pagamento è stato consultato il portale web del Gruppo Torinese Trasporti³ e la Carta della Mobilità 2024⁴;
 - per l'accessibilità pedonale e ciclabile sono stati utilizzati il portale di info-mobilità del Comune di Torino MaTo - Muoversi a Torino⁵ e il portale B.U.NE.T - Bike's Urban Network in Torino⁶ della Città di Torino e dalla Città Metropolitana di Torino; i dati dei flussi ciclistici derivano dal portale di monitoraggio della Città di Torino⁷;
 - per l'accessibilità in *sharing*, oltre al portale di info-mobilità MaTo - Muoversi a Torino, sono state adoperate le *smartphone app* dei singoli operatori di *sharing mobility*: per le biciclette (Cooltra, Dott, Lime, RideMovi); per i monopattini elettrici (Bird, Dott, Lime, Voi); per gli scooter e quadricicli elettrici (Cooltra, Pikyrent); per le auto-vetture (Enjoy, E+Share Drivalia, ShareNow);
- per l'illustrazione della **dotazione di servizi delle sedi universitarie** (ad esempio la quantificazione sia dei posti di sosta pertinenti per autovetture, motocicli e biciclette, sia dei veicoli della flotta aziendale) i censimenti aggiornati sono stati realizzati dai Responsabili delle Aree Servizi Logistici dei Poli della Direzione Sicurezza, Patrimonio e Facility Management;
- per l'analisi della **composizione del personale dipendente**, delle origini-destinazioni degli spostamenti e delle passate iniziative di cofinanziamento dei titoli di viaggio al trasporto pubblico, la base dati deriva dalla Direzione Personale;
- per l'analisi della **composizione della comunità studentesca**, delle origini-destinazioni degli spostamenti e delle iniziative di rimborso dei titoli di viaggio al trasporto pubblico, la base dati deriva dalla Direzione Didattica e Servizi agli studenti;

² Decreto Interministeriale n. 179 del 12/05/2021, art. 3 comma 5. (G. U. – Serie Generale n. 124 del 26/05/2021).

³ <https://www.gtt.to.it/cms/>

⁴ https://www.gtt.to.it/cms/risorse/Carta_della_Mobilita_2024.pdf

⁵ www.muoversiatorino.it

⁶ <https://www.bunet.torino.it/>

⁷ <https://data.eco-counter.com/ParcPublic/?id=6771#>

- per la presentazione delle **iniziative di mobility management** realizzate i dati derivano da diverse fonti: per le convenzioni agevolate per i servizi di *sharing mobility*, la sperimentazione del *car-pooling*, la metodologia di gestione innovativa dei parcheggi di Ateneo i dati derivano dal *Mobility Management* di Ateneo, dalla Direzione Edilizia e Sostenibilità e dal Docente referente del Gruppo Mobilità del Green Office di Ateneo; per il cofinanziamento degli abbonamenti al trasporto pubblico per il personale i dati sono forniti dalla Direzione Personale; per il rimborso degli abbonamenti al trasporto pubblico per la comunità studentesca i dati sono forniti dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti; per la navetta del Polo di Scienze della Natura – Via Quarello i dati sono forniti dalla Direzione Sicurezza, Patrimonio e Facility Management;
- per l'**analisi degli spostamenti casa-lavoro**, scelte modali e propensione al cambiamento sono stati analizzati i dati derivanti dall'Indagine Mobilità 2024 promossa nell'autunno 2024. I tassi di risposta della comunità universitaria sono largamente rappresentativi e permettono di considerare le stime ottenibili come adeguatamente affidabili, pur se non è possibile valutare in termini probabilistici i relativi rischi di errore.

L'Università di Torino è un mega-ateneo dalla **struttura complessa e multi-localizzata** con circa 120 sedi dislocate sul territorio piemontese distinguibili in **urbane**, localizzate nell'intero territorio della Città di Torino, sedi **metropolitane** in alcuni comuni della prima cintura urbana come Collegno, Grugliasco, Orbassano, Venaria Reale e, infine, sedi **extrametropolitane** situate in comuni piemontesi come Alba, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Savigliano e valdostani come Aosta.

Ai fini del presente Piano sono prese in considerazione tutte le **sedi urbane e le sedi metropolitane nei comuni di Grugliasco e Orbassano presso cui presta servizio** complessivamente il 97,3% del personale dipendente (corrispondente a 4.467 persone) mentre non sono state considerate le altre sedi extrametropolitane e regionali in cui è occupato il 2,7% del personale dell'Ateneo.

Le strutture considerate hanno una natura diversificata: ai grandi complessi edilizi realizzati *ad hoc* dall'Ateneo, come Palazzo Nuovo, il Campus Luigi Einaudi di Torino e il Campus di Agraria e Medicina Veterinaria di Grugliasco, si affiancano sedi localizzate in edifici, anche storici, adibite ad attività universitarie (didattica e amministrazione) come, ad esempio, la sede di Management ed Economia, Palazzo Campana, Palazzo degli Stemmi. A queste si aggiungono le strutture caratterizzate da una funzione mista come l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e delle Scienze di Torino e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.

In termini di mobilità indotta siamo, quindi, in presenza di alcuni poli concentrati che rappresentano dei veri e propri attrattori di traffico puntuali e una serie di strutture tra loro geograficamente vicine che, considerate nel loro complesso, attraggono numerose persone in alcune aree cittadine, senza avere un baricentro preciso, ma incidendo in modo rilevante sulla mobilità locale.

Ai fini della redazione del Piano è stato necessario procedere ad una suddivisione delle sedi tra *concentrate*, caratterizzate da un unico complesso edilizio, e sedi *diffuse*, urbanisticamente vicine, collocate in aree cittadine che sono analizzate nel loro insieme sia per l'analisi di contesto relativa ad accessibilità e dotazione di servizi, sia per l'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti che vi prestano servizio e della comunità studentesca.

Il Piano è quindi strutturato in base alla seguente ripartizione spaziale dell'Ateneo in otto unità di riferimento:

- Area Centro
- Area San Salvario
- Area Ospedali
- Campus Luigi Einaudi
- Management ed Economia
- Informatica
- Campus di Agraria e Medicina Veterinaria di Grugliasco
- Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano

Per ogni unità di riferimento viene analizzato il personale di ricerca e tecnico-amministrativo in servizio presso le sedi dei Dipartimenti e delle Direzioni localizzate nell'area/sede e la comunità studentesca che vi studia. Sono oggetto di analisi le studentesse e gli studenti iscritte/i (fino al 3° anno fuori corso) ad un corso di studi triennale o magistrale la cui sede didattica è localizzata in una delle aree/sedi del Piano.

Per ciascuna sede/area sono fornite informazioni specifiche relativamente alla sua localizzazione, al personale afferente, agli orari di apertura delle strutture, all'accessibilità (pedonale, ciclabile, con il trasporto pubblico locale e servizi di *sharing mobility*) e, ove presente, alla flotta aziendale a disposizione per gli spostamenti del personale (che non comprende motoveicoli o biciclette).

Per le sedi Campus Luigi Einaudi, Management ed Economia, Informatica, Campus di Agraria e Medicina Veterinaria di Grugliasco e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano per l'analisi dell'accessibilità con il trasporto pubblico locale sono indicate le fermate delle linee urbane e suburbane nel raggio di 500 metri dalla sede, mentre per le piste ciclabili il raggio considerato è di 250 metri. Per le Aree Centro, San Salvario e Ospedali, invece, sono indicate le linee che servono l'area e gli assi ciclabili principali che collegano l'area con la rete ciclabile cittadina. In entrambi i casi le linee di trasporto pubblico sono distinte le "linee prioritarie" e "di completamento" e "di collegamento", come individuate nell'edizione 2024 della Carta della Mobilità del Gruppo Torinese Trasporti⁸, per dare conto della gerarchia tra le linee, considerando che per le "linee prioritarie" l'intervallo dei passaggi è previsto tra 5 e 8 minuti, per le "linee di completamento" i passaggi sono previsti tra 8 e 15 minuti, e per le "linee di collegamento" i passaggi sono previsti tra 15 e 30 minuti.

Relativamente alle aree di sosta interne, laddove presenti, sono indicati i numeri di posti per autovetture, biciclette e moto e il relativo utilizzo a titolo oneroso o gratuito. In generale, si segnala che in nessuna sede sono presenti parcheggi dedicati in modo esclusivo a visitatori e/o fornitori, non sono disponibili dei posti riservati al *car-pooling*, né spogliatoi o docce.

⁸ https://www.gtt.to.it/cms/risorse/Carta_della_Mobilita_2024.pdf

Sezione informativa e di analisi

La Sezione informativa e di analisi del presente Piano è costituita da due capitoli, uno dedicato all'analisi di contesto e l'altro all'analisi degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente e della comunità studentesca dell'Università di Torino.

Il primo capitolo, nel primo paragrafo, illustra la localizzazione delle sedi, la dotazione in termini di posteggi (per autovetture, moto e biciclette) e veicoli della flotta aziendale e inquadra l'offerta di trasporto presente sul territorio per individuare le infrastrutture (percorsi ciclo-pedonali, aree di sosta, etc.) e i servizi di trasporto presenti.

Il secondo paragrafo presenta la composizione del personale con particolare attenzione alla distinzione di ruolo tra personale docente e tecnico-amministrativo, alla distribuzione per genere ed età e alle principali origini e destinazioni degli spostamenti di pendolarismo.

Il terzo paragrafo presenta la composizione della comunità studentesca con particolare riguardo alle principali origini e destinazioni degli spostamenti.

Il quarto paragrafo, infine, presenta le iniziative di *mobility management* già realizzate dall'Ateneo.

Il secondo capitolo presenta l'analisi degli spostamenti della comunità universitaria illustrando tempistiche e frequenze di spostamento, distanze medie percorse quotidianamente nel percorso casa-università, *split* modale adottato, capitale di mobilità del personale, motivazioni alla base dell'uso del mezzo motorizzato privato e del trasporto pubblico. Infine, è illustrata la propensione e disponibilità individuale ad una transizione verso forme più sostenibili di *commuting*; in particolare sono considerati gli ambiti della mobilità attiva, del *car-pooling*, del *Park and Ride* e del *Mobility as a Service (MaaS)*.

1. Analisi di contesto e dell'offerta di trasporto

1.1 Informazioni sull'Ateneo

L'Università degli Studi di Torino è una delle più antiche, grandi e prestigiose università pubbliche italiane, con una comunità di oltre 80.000 studenti ed oltre 4.000 dipendenti. Le attività di ricerca e di didattica in svariati campi di studio offrono un'ampia gamma di corsi di laurea e di master, oltre a un numero significativo di dottorati di ricerca e altre attività didattiche e formative.

L'assetto organizzativo dell'Ateneo⁹ si articola in strutture di servizio - Direzione Generale e 11 Direzioni tecnico amministrative¹⁰ - e in strutture accademiche a partire dai 26 Dipartimenti¹¹ e le 6 Scuole¹², oltre a Centri di Ricerca e di Servizio e Strutture Didattiche Speciali, che svolgono attività di ricerca scientifica e supportano la didattica nelle discipline delle seguenti quattro macro-aree di studio: scienze naturali e tecnologia, scienze della vita e medicina, scienze economiche, giuridiche e sociali, arti e scienze umane.

I servizi gestionali, tecnici e amministrativi sono organizzati in una logica di polo: il modello prevede, infatti, un'unica amministrazione di Ateneo e 7 Poli¹³ territoriali come unità organizzative funzionali e di supporto alle esigenze delle strutture di Ateneo. Ogni Polo, infatti, è l'insieme dei servizi gestionali, tecnici e amministrativi che le Direzioni offrono ai Dipartimenti, alle Scuole e ai Centri di Ricerca di I livello.

Come illustrato nella Nota metodologica, l'Università ha una struttura capillare sul territorio e le sue sedi oggetto di analisi sono state distinte in aree/sedi che sono presentate nei successivi otto sotto-paragrafi, illustrando prima tutte le sedi localizzate nel territorio della Città di Torino e, successivamente, le due principali sedi extraurbane.

L'immagine 1.1 presenta il quadro di insieme delle principali sedi urbane dell'Ateneo, ripreso nei successivi paragrafi di dettaglio. Il Grafico 1.1 presenta il peso delle aree/sedi definito in base alla porzione della comunità universitaria che lo frequenta sul totale della comunità, i dettagli circa la numerosità delle componenti del personale e della comunità studentesca e il loro rapporto con la popolazione complessiva sono presentati in ciascun paragrafo di dettaglio.

⁹ Per maggiori dettagli sull'assetto organizzativo dell'Ateneo <https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/struttura-organizzativa>

¹⁰ Le Direzioni dell'Ateneo sono: Direzione Generale; Affari Generali e Patrimonio Culturale; Bilancio e Contratti; Polo Medicina; Polo Scienze Umanistiche; Didattica e Servizi agli Studenti; Edilizia e Sostenibilità; Ricerca Innovazione e Internazionalizzazione; Personale; Sicurezza, Patrimonio e Facility Management; Sistemi Informativi, Portale, e-Learning; Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai Dipartimenti.

¹¹ I Dipartimenti dell'Ateneo sono: Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari; Scienze Veterinarie; Cultura, Politica e Società; Economia Cognetti De Martiis; Giurisprudenza; Management "Valter Cantino"; Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche; Biotecnologie Molecolari e Scienze per la salute; Neuroscienze; Scienze chirurgiche; Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche; Scienze Mediche; Oncologia; Scienze Cliniche e Biologiche; Chimica; Fisica; Informatica; Matematica "G. Peano"; Psicologia; Scienze della Terra; Scienza e tecnologia del farmaco; Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi; Filosofia e Scienze dell'Educazione; Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne; Studi storici; Studi umanistici.

¹² Le Scuole dell'Ateneo sono: Agraria e Medicina Veterinaria; Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali; Management ed Economia; Medicina; Scienze della Natura; Scienze Umanistiche.

¹³ I Poli dell'Ateneo sono: Agraria e Medicina Veterinaria; CLE; Economia e Management; Medicina Torino; Medicina Orbassano e Candiolo; Scienze della Natura; Scienze Umanistiche.

Immagine 1.1 – Localizzazione delle principali sedi urbane

Grafico 1.1 – Peso delle sedi/aree sul totale della popolazione universitaria

1.1.1 Area Centro

Localizzazione, personale e orari

Nell'Area Centro, oltre alla sede del Rettorato ed a numerosi uffici delle Direzioni, sono localizzate le sedi presso cui presta servizio il personale dei Dipartimenti di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Studi Storici, Studi Umanistici, Psicologia, Matematica, Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, del Centro Linguistico di Ateneo e dei Poli amministrativi delle Direzioni che li supportano. Gli edifici adibiti ad attività universitarie sono piuttosto numerosi e sparsi nel centro storico della città, come mostra l'Immagine 1.1.1.1.

Studiano nell'Area Centro le studentesse e gli studenti dei corsi attivati dai sopracitati Dipartimenti localizzati nell'area, oltre ad alcuni corsi dei Dipartimenti di Culture, Politica e Società, Management Valter Cantino, Informatica, Scienze della Sanità pubblica e pediatriche.

L'Area Centro è delimitata a nord da C.so Regina Margherita, ad est da C.so Principe Odдоне/C.so Inghilterra, a sud da C.so Vittorio Emanuele II e ad ovest dalla riva del fiume Po e rientra nel territorio delle Circoscrizioni 1 e 7 (quartiere Vanchiglia) della Città di Torino.

Immagine 1.1.1.1 – Confini dell'Area Centro e dettaglio delle strutture

Come illustrato nelle Tabelle 1.1.1.1 e 1.1.1.2 le strutture dell'Area Centro sono prevalentemente aperte per sei giorni alla settimana con orari diversificati che spaziano tra le 07:30 e 20:15.

Tabella 1.1.1.1 – Orari di apertura delle sedi dell'Area Centro

Orario di ingresso/uscita	Orario
Ingresso dal lunedì al venerdì	07:30 / 08:00
Uscita dal lunedì al venerdì	19:00 / 20:15
Ingresso al sabato	07:30
Uscita al sabato	14:00

Tabella 1.1.1.2 – Dettaglio degli orari di apertura delle sedi dell'Area Centro

Denominazione edificio	Indirizzo	Orario lun. - ven.	Orario sab.
Bava 31	Via Bava, 31	9:00-18:00	
Bottega d'Erasmo	Via Gaudenzio Ferrari, 9-11	7:45-18:15	
Cavallerizza Reale	Via Verdi, 9	8:00-19:00	
Ex Caserma Podgora	Via Accademia Albertina, 13	8:00-19:00	
Ex Istituto Galvani	Via Plana, 10	7:30-20:00	7:30-14:00
Ex Scuole San Carlo 3	Vicolo Benevello, 3	7:45-19:00	
Istituto Cabrini	Via Luigi Tarino, 1	7:45-20:15	
Palazzina Aldo Moro (D)	Via S. Ottavio, 12/b	7:45-19:15	
Palazzina di Lingue	Piazzale Aldo Moro	7:45-20:00	7:45-14:00
Palazzo Badini Confalonieri	Via Verdi, 10	7:45-20:00	8:00-18:00
Palazzo Berruto	Via Giulia di Barolo, 3A	8:00-20:00	
Palazzo Campana	Via Carlo Alberto, 10	8:00-19:30	
Palazzo degli Stemmi	Via Po, 31	7:30-19:00	
Palazzo del Rettorato	Via Verdi, 8	7:30-19:30	
Palazzo Gorresio	Via Giulia di Barolo, 3A	7:45-20:00	7:45-14:00
Palazzo Graneri	Via Bogino, 9	8:00-18:00	
Palazzo Nuovo	Via S. Ottavio, 20	7:45-20:00	7:45-14:00
Palazzo Venturi	Via Verdi, 25	7:45-20:00	7:45-14:00
Piazzale Aldo Moro	Piazzale Aldo Moro	7:30-20:15	7:45-14:00
Po 11	Via Po, 11	8:00-18:00	
Po 18	Via Po, 18	8:00-15:45	
San Maurizio 31L	C.so San Maurizio, 31L	7:45-20:00	7:45-14:00
Sant'Ottavio 19 Officina Ricerca e Didattica	Via Sant'Ottavio, 19	10:15-18:00	
Sant'Ottavio 50	Via Sant'Ottavio, 50	7:45-20:00	7:45-13:45
Sant'Ottavio 17 Segreteria studenti	Via Sant'Ottavio, 17	Mar 9:00-12:30, Gio 13:00-15:30	
Sant'Ottavio 54	Via Sant'Ottavio, 54	7:45-20:00	7:45-14:00

Le sedi dell'Area Centro ospitano oltre 26.000 persone corrispondente al 36% dell'intera comunità universitaria. Vi lavorano oltre 1.700 dipendenti (39,5% del personale dell'Università di Torino) e vi studiano quasi 25.000 persone (36% della comunità studentesca).

Tabella 1.1.1.3 – Comunità universitaria dell'Area Centro

Numero di dipendenti	1.763
Numero di studentesse e studenti	24.843
Totale	26.606

Accessibilità e offerta di trasporto

Una parte significativa dell'Area Centro è a traffico limitato, essendo ricompresa nella ZTL centrale, e rientra tra le zone a 30km/h della città. La sosta è soggetta a tariffazione oraria con un costo orario medio di 2,00 €/ora¹⁴. Nell'Area sono presenti quattro parcheggi pubblici: Santo Stefano, Valdo Fusi e Re Umberto, San Carlo con una tariffa di 2,00 €/h.

¹⁴ Un'ampia parte dell'Area Centro coincide con la ZTL Centrale in cui la tariffa di sosta è di 2,80 €/h, mentre in Vanchiglia e nella zona compresa tra C.so Palestro e C.so Inghilterra la tariffa di sosta è di 1,70 €/h e nella zona di C.so Vinzaglio la tariffa è di 1,50 €/h.

Nel complesso l'accessibilità e l'offerta di trasporto dell'Area Centro sono particolarmente buone, essendo una delle zone meglio servite dal trasporto pubblico cittadino e dai servizi di *sharing mobility*. Come mostra l'Immagine 1.1.1.2 la mobilità attiva è particolarmente favorita da piste ciclabili, strade a 30km/h e aree pedonali.

Immagine 1.1.1.2 – Piste ciclabili, zone 30km/h, aree pedonali dell'Area Centro

L'**accessibilità pedonale** è garantita per tutte le sedi presenti nell'Area Centro da marciapiedi e attraversamenti pedonali in prossimità dell'ingresso alle sedi. Il centro storico cittadino, in cui sono localizzate molte delle sedi di quest'Area, ospita anche numerose aree pedonali che facilitano la fruizione a piedi.

Anche l'**accessibilità ciclabile** è buona sia perché sono presenti diverse piste ciclabili, in sede propria e promiscua, sia perché una parte rilevante dell'Area Centro è una zona 30km/h. Inoltre, sono presenti anche numerosi posteggi per biciclette su suolo pubblico che agevolano la mobilità ciclabile nell'Area, anche laddove le caratteristiche storiche dei palazzi universitari non consentono l'installazione di posteggi per biciclette all'interno delle strutture universitarie.

Come mostrano le Tabelle 1.1.1.4 e 1.1.1.5, l'**accessibilità con il trasporto pubblico locale** è ottima. L'Area Centro, infatti, è servita da 32 linee urbane e 19 linee suburbane che attraversano la zona che hanno solitamente una fermata nel raggio di 500 metri dalle varie sedi. Sono inoltre presenti collegamenti diretti alla linea Metropolitana ed alle Stazioni Ferroviarie di Porta Susa e Porta Nuova, poste ai due confini dell'Area e quindi anche al Sistema Ferroviario Metropolitano.

Tabella 1.1.1.4 – Linee di superficie del trasporto pubblico locale dell’Area Centro

Tipo linea	Nome/numero linea
urbana	3, 4, 5/, 6, 9, 10, 10N, 12, 13, 15, 16 CD, 16 CS, 18, 19, 24, 27, 29, 51, 52, 53, 58, 58/, 59/, 60, 63, 68, 91, 92, 93/, 94, STAR 1
suburbana	5, 8, 11, 14, 30, 33, 46, 49, 55, 56, 59, 61, 64, 66, 67, 70, 72, 72/, Linea Venaria Express

In base alla Carta della Mobilità del Gruppo Torinese Trasporti delle 51 linee urbane e suburbane presenti nell’Area Centro, 16 sono classificate come “linee prioritarie” della rete del trasporto pubblico con un intervallo di passaggi tra 5 e 8 minuti, mentre 22 sono classificate come “linee di completamento” con un intervallo di passaggi tra 8 e 15 minuti e le restanti 12 sono classificate come “di collegamento” con un intervallo di passaggi tra 15 e 30 minuti.

Tabella 1.1.1.5 – Gerarchia delle linee di superficie del trasporto pubblico locale dell’Area Centro

Tipologia di linea	Nome/numero linea
linee prioritarie	3, 4, 5, 5/, 8, 9, 10, 10N, 13, 15, 16 CS, 16 CD, 18, 55, 56, 68
linee di completamento	6, 11, 12, 14, 19, 27, 29, 33, 46, 49, 51, 52, 58, 58/, 60, 61, 63, 64, 67, 72, 72/, STAR 1
linee di collegamento	24, 30, 53, 59, 59/, 66, 70, 91, 92, 93/, 94, Linea Venaria Express

Anche l’accessibilità con i servizi di *sharing mobility* è ottimale, dato che il centro di Torino rientra nell’area operativa di tutti i servizi di *sharing free floating* operativi in città.

Tabella 1.1.1.6 – Operatori *sharing mobility* attivi nell’Area Centro

Mezzo in <i>sharing</i>	Operatori attivi
Biciclette e <i>E-bike</i>	Cooltra, Dott, Lime, RideMovi
Monopattini elettrici	Bird, Dott, Lime, Voi
<i>Scooter</i> e quadricicli elettrici	Cooltra, Pikyrent
Auto	Enjoy, E+Share Drivalia, ShareNow

Servizi e dotazioni

La sosta è una leva importante per la promozione della mobilità sostenibile, la Tabella 1.1.1.7 presenta la dotazione dell’Area Centro per le varie tipologie di mezzi.

Tabella 1.1.1.7 – Dotazione complessiva delle aree di sosta presso l’Area Centro

Parcheggi per tipologia di mezzi	Numero posti
Parcheggi per auto	234
Parcheggi per biciclette	121
Parcheggi per motocicli	7

Gli 8 parcheggi per motocicli dell’Area Centro sono distribuiti tra il parcheggio Aldo Moro (4 posti) e quello del Palazzo degli Stemmi (3 posti).

La Tabella 1.1.1.8 mostra come i 234 posti auto sono distribuiti in sei strutture dell'Area Centro in modo piuttosto disomogeneo: il 62% è collocato nel parcheggio sotterraneo di recente edificazione nel Piazzale Aldo Moro, a fianco di Palazzo Nuovo. Dei 145 posti disponibili al Complesso Aldo Moro 7 sono riservati per persone con disabilità e 4 hanno l'indicazione di priorità per donne in gravidanza. L'unica struttura dell'Area che prevede un utilizzo a titolo oneroso per il personale è il parcheggio di C.so San Maurizio che prevede una tariffa mensile di 30 €. Gli unici 4 posti moto dell'Area sono collocati nel parcheggio del Complesso Aldo Moro.

Tabella 1.1.1.8 – Dettaglio delle aree di sosta per auto presso l'Area Centro¹⁵

Struttura	Indirizzo	n. posti	%	Titolo utilizzo
Complesso Aldo Moro	Via Giuseppe Verdi, 41	145	62,0	gratuito
Palazzo Badini Confalonieri	Via Fratelli Vasco, 4/b	40	17,1	gratuito
Ex Caserma Podgora	Via Accademia Albertina, 13	30	12,8	gratuito
Corso S. Maurizio 31	Corso S. Maurizio, 31	11	4,7	oneroso
Palazzo degli Stemmi	Via Po, 31	5	2,1	gratuito
Palazzo Campana	Via Carlo Alberto, 10	3	1,3	gratuito
Totale		234		

La Tabella 1.1.1.9 mostra la distribuzione dei 121 stalli per biciclette presenti nell'Area Centro. È necessario ricordare come la maggior parte delle strutture universitarie della zona siano dei palazzi storici dove non sempre è possibile ricavare spazi interni per l'installazione di rastrelliere per biciclette ma è spesso possibile fare affidamento sugli stalli su suolo pubblico proprio a servizio dell'utenza universitaria, specialmente in caso di significativi poli attrattori di studenti. Relativamente agli edifici realizzati *ad hoc* per le attività universitarie, come Palazzo Nuovo e il nuovo Complesso Aldo Moro, la disponibilità di posteggi per biciclette della Città è, infatti, abbastanza elevata ma nel lavoro congiunto dell'Ateneo con gli Enti Locali preposti è possibile aumentare la dotazione di nuovi stalli su strada.

Tabella 1.1.1.9 – Dettaglio delle aree di sosta per biciclette presso l'Area Centro

Struttura	Indirizzo	n. posti	%
Ex Caserma Podgora	Via Accademia Albertina, 13	38	31,4
Palazzo degli Stemmi	Via Po, 31	28	23,1
Palazzo del Rettorato	Via Giuseppe Verdi, 8	17	14,0
C.so San Maurizio 31	C.so San Maurizio 31	14	11,6
Palazzo Venturi	Via Verdi, 25	14	11,6
Palazzo Gorresio	Via Giulia di Barolo, 3A	10	8,3
Totale		121	100

Relativamente alla dotazione di autoveicoli di proprietà dell'Ateneo la Tabella 1.1.1.10 illustra la composizione della flotta in dotazione alle strutture dell'Area Centro che rappresenta l'11% dell'intera flotta di Ateneo. L'Università di Torino non possiede motoveicoli o biciclette per le necessità di servizio dei dipendenti.

¹⁵ I parcheggi di Palazzo Badini Confalonieri, C.so San Maurizio 31, Palazzo Campana al momento non sono in uso.

Tabella 1.1.1.10 – Parco veicoli dell'Area Centro

	benzina	gasolio	Totale
Euro 3	1		1
Euro 4		2	2
Euro 5 e 5+		3	3
Euro 6	1		1
Totale	2	5	7

1.1.2 Area San Salvario

Localizzazione, personale e orari

Nell'Area San Salvario, sono localizzate le sedi presso cui presta servizio il personale dei Dipartimenti di Chimica, Fisica, Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Scienza e Tecnologia del Farmaco, Scienze della Terra, Biotecnologie Molecolari e Scienze per la salute, dei centri di primo livello SUISM Struttura Universitaria di Igiene e Scienze motorie e del Centro Interdipartimentale di Biotecnologie Molecolari Guido Tarone e dei Poli amministrativi delle diverse Direzioni che li supportano. All'interno del Parco del Valentino, l'Area ospita anche l'Orto botanico dell'Università di Torino e il Castello del Valentino, sede universitaria condivisa con il Politecnico di Torino.

Studiano nell'Area San Salvario le studentesse e gli studenti dei corsi attivati dai sopracitati Dipartimenti localizzati nell'area, oltre ad alcuni corsi dei Dipartimenti di Scienze Mediche, Scienze Cliniche e Biologiche, Neuroscienze Rita Levi Montalcini, Scienze della Sanità pubblica e Pediatriche, Oncologia, Scienze chirurgiche, Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio.

L'Area San Salvario è delimitata a nord da C.so Vittorio Emanuele II, ad est dalla riva del fiume Po, a sud da C.so Bramante e ad ovest Via Nizza e rientra nel territorio della Circostrizione 8 della Città di Torino.

Immagine 1.1.2.1 – Confini dell'Area San Salvario e dettaglio delle strutture

Come illustrato nelle Tabelle 1.1.2.1 e 1.1.2.2 le strutture dell'Area sono aperte per sei giorni alla settimana, ad eccezione dell'Orto Botanico e della Scuola di Scienze della Natura, con orari diversificati, prevalentemente tra le 08:00 e 20:00.

Tabella 1.1.2.1 - Orari di apertura delle sedi dell'Area San Salvario

Orario di ingresso/uscita	Orario
Ingresso dal lunedì al venerdì	08:00
Uscita dal lunedì al venerdì	20:00
Ingresso al sabato	08:00
Uscita al sabato	14:00 - 18.30

Tabella 1.1.2.2 – Dettaglio orari di apertura delle sedi

Denominazione edificio	Indirizzo	Orario lun.-ven.	Orario sab.
Massimo D'Azeglio 60 Segreteria studenti	C.so Massimo D'Azeglio, 60	8:00-17:00	
Complesso Massimo D'Azeglio 50	C.so Massimo D'Azeglio, 50	8:00-18:00	
Complesso di Anatomia e Museo	C.so Massimo D'Azeglio, 52	8:00-18:00	8:00-18:30 (Museo)
Dip. Oncologia	C.so Raffaello, 30	8:00-17:00	
Centro di Biotecnologie Molecolari	Via Nizza, 52	8:00-20:00	
Centro di Biotecnologie Molecolari 2	Via Nizza, 44	8:00-20:00	
Complesso Marengo	Via Chiabrera, 27	8:00-20:00	
Complesso Marengo SUISM	Via Marengo, 32	8:00-20:00	
Dip. di Chimica	Via Giuria, 7	8:00-20:00	
Dip. di Fisica	Via Giuria, 1	8:00-19:30	
Dip. di Scienza e Tecnologia del Farmaco	Via Giuria, 9	8:00-19:30	
Dip. di Scienze della Terra	Via Valperga Caluso, 35	8:00-19:30	
Istituto di Medicina Legale	C.so Galileo Galilei, 20	8:00-17:00	
Istituto Rosmini	Via Rosmini, 4	8:00-16:00	
Orto Botanico	Viale Mattioli, 25	8:00-20:00	8:00-14:00
Scuola di Scienze della Natura	Via Giuria, 15	8:00-18:00	8:00-18:30
Musei Frutta e Lombroso	Via Giuria, 15	8:00-18:00	8:00-18:30
Dip. di Scienze Cliniche e Biologiche	Via Michelangelo Buonarroti, 27	8:00-17:00	

Le sedi dell'Area San Salvario ospitano oltre 12.500 persone corrispondente al 17% dell'intera comunità universitaria. Vi lavorano oltre 650 dipendenti (15% del personale dell'Università di Torino) e vi studiano quasi 12.000 persone (17% della comunità studentesca).

Tabella 1.1.2.3 - Comunità universitaria dell'Area San Salvario

Numero di dipendenti	669
Numero di studentesse e studenti	11.867
Totale	12.536

Accessibilità e offerta di trasporto

L'Area San Salvario, ad eccezione della ZTL pedonale del Parco del Valentino, non è compresa nelle zone a traffico limitato e la sosta è soggetta a tariffazione oraria con un costo orario di 1,70 €/ora. Nell'Area sono presenti i parcheggi pubblici Monti e D'Azeglio-Galileo con una tariffa di 1,00 €/h.

Nel complesso l'accessibilità e l'offerta di trasporto dell'Area San Salvario sono abbastanza buone, essendo una zona semi centrale con una copertura significativa del trasporto pubblico e dei servizi di *sharing mobility*. Come mostra l'Immagine 1.1.2.2 la mobilità attiva è favorita da piste ciclabili, anche se non sono particolarmente presenti zone a 30km/h e aree pedonali. Tuttavia la presenza del Parco del Valentino consente una percorrenza ciclopedonale aggiuntiva per una parte dell'Area, dato che è collegato all'asse di via Giuria, dove sono ubicati diversi Dipartimenti, con adeguati attraversamenti semaforici in sicurezza su C.so Massimo D'Azeglio.

Immagine 1.1.2.2 – Piste ciclabili, zone 30km/h, aree pedonali dell'Area San Salvario

L'**accessibilità pedonale** è garantita per tutte le sedi presenti nell'Area San Salvario da marciapiedi e attraversamenti pedonali in prossimità dell'ingresso delle sedi.

Anche l'**accessibilità ciclabile** è buona essendo presenti, oltre al parco del Valentino, anche piste ciclabili in sede propria, tra cui, in particolare, quella di via Nizza che rappresenta uno dei maggiori assi ciclabili cittadini e collega l'Area con la rete ciclabile urbana. Proprio sulla ciclabile di Via Nizza al civico 50, in prossimità delle sedi universitarie come il Centro di Biotecnologie Molecolari al civico 52, è localizzato uno dei 12 contatori del monitoraggio dei flussi ciclistici della Città di Torino¹⁶ che conferma quanto questo asse ciclabile rappresenti uno dei più rilevanti di Torino (con una media di 946 passaggi giornalieri ed un totale di 1.891.187 passaggi dall'inizio del monitoraggio nel 2019). Le strade che portano dalla ciclabile di via Nizza alle diverse sedi universitarie, pur non avendo un limite di 30km/h, sono caratterizzate da una viabilità di quartiere a scorrimento relativamente lento. Sono presenti anche numerosi posteggi per biciclette su suolo pubblico, anche di fronte alle sedi universitarie che agevolano la mobilità ciclabile nell'Area.

¹⁶ La Città di Torino, in collaborazione con 5T S.r.l., svolge un monitoraggio dei flussi ciclistici in area urbana attraverso una rete di 12 sensori per la rilevazione del numero di biciclette transanti, posizionati sotto il manto stradale, dislocati lungo i principali assi ciclabili. I dati sono aggiornati quotidianamente e consultabili al seguente indirizzo: <https://data.eco-counter.com/ParcPublic/?id=6771#>

L'**accessibilità con il trasporto pubblico locale** è molto buona. Oltre che da diverse fermate della linea metropolitana (Porta Nuova, Marconi, Nizza, Dante, Carducci-Molinette) e dalla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, l'Area San Salvario è servita da 12 linee urbane e 11 linee suburbane che attraversano l'Area ed hanno solitamente una fermata nel raggio di 500 metri dalle varie sedi.

Tabella 1.1.2.4 – Linee di superficie del trasporto pubblico locale dell'Area San Salvario

Tipo linea	Nome/numero linea
urbana	4, 6, 9, 16 CS, 16 CD, 17/, 18, 24, 42, 52, 68, 93/, Linea Navetta Università
suburbana	17, 33, 35, 45, 45/, 47, 61, 64, 66, 67

In base alla Carta della Mobilità del Gruppo Torinese Trasporti, delle 23 linee urbane e suburbane presenti nell'Area San Salvario, 6 sono classificate come "linee di prioritarie" della rete del trasporto pubblico con un intervallo di passaggi tra 5 e 8 minuti, mentre 10 sono classificate come "linee di completamento" con un intervallo di passaggi tra 8 e 15 minuti e le restanti 7 sono classificate come "linee di collegamento" con un intervallo di passaggi tra 15 e 30 minuti.

Tabella 1.1.2.5 – Gerarchia delle linee di superficie del trasporto pubblico locale dell'Area San Salvario

Tipologia di linea	Nome/numero linea
linee prioritarie	4, 9, 16 CS, 16 CD, 18, 68
linee di completamento	6, 17, 17/, 33, 35, 42, 52, 61, 64, 67
linee di collegamento	24, 45, 45/, 47, 66, 93/, Linea Navetta Università

Anche l'**accessibilità con i servizi di sharing mobility** è ottimale, dato che l'Area San Salvario rientra nell'area operativa di tutti i servizi di *sharing free floating* operativi nella Città di Torino.

Tabella 1.1.2.6 – Operatori sharing mobility attivi nell'Area San Salvario

Mezzo in sharing	Operatori attivi
Biciclette e E-bike	Cooltra, Dott, Lime, RideMovi
Monopattini elettrici	Bird, Dott, Lime, Voi
Scooter e quadricicli elettrici	Cooltra, Pikyrent
Auto	Enjoy, E+Share Drivalia, ShareNow

Servizi e dotazioni

La sosta è una leva importante per la promozione della mobilità sostenibile. La Tabella 1.1.2.7 presenta la dotazione delle aree di sosta dell'Area San Salvario per le varie tipologie di mezzi.

Tabella 1.1.2.7 – Dotazione complessiva delle aree di sosta presso l'Area San Salvario

Parcheggi per tipologia di mezzi	Numero posti
Parcheggi per auto	227
Parcheggi per biciclette	168
Parcheggi per motocicli	3

La Tabella 1.1.2.8 mostra come i 227 posti auto sono distribuiti in sei strutture dell'Area San Salvario in modo piuttosto disomogeneo: quasi l'82% è collocato nei parcheggi delle due strutture del Centro di Biotecnologie Molecolari. I parcheggi dell'Area sono a titolo gratuito per il personale.

Tabella 1.1.2.8 – Dettaglio delle aree di sosta per auto presso l'Area San Salvario

Struttura	Indirizzo	n. posti	%	n. posti riservati
Centro Biotecnologie Molecolari 2	Via Nizza, 52	120	52,9	2 per persone con disabilità
Centro Biotecnologie Molecolari	Via Nizza, 44	66	29,1	4 per persone con disabilità
Orto Botanico	Viale Mattioli, 25	15	6,6	-
Complesso Marengo	Via Chiabrera, 27	13	5,7	-
Dip. di Scienze Cliniche e Biologiche e Oncologia	Via M. Buonarroti, 27	8	3,5	1 per persone con disabilità
Dip. di Scienze Della Terra	Via Valperga Caluso, 35	3	1,3	-
Dip. di Fisica	Via Giuria, 1	2	0,9	-
Totale		227	100	

Gli unici 3 parcheggi per motocicli dell'Area San Salvario sono collocati presso l'Orto Botanico.

La Tabella 1.1.2.9 mostra la distribuzione dei 168 stalli per biciclette presenti nell'Area.

Tabella 1.1.2.9 – Dettaglio delle aree di sosta per biciclette presso l'Area San Salvario

Struttura	Indirizzo	n. posti	%
Centro di Biotecnologie Molecolari 2	Via Nizza, 44	36	21,4
Complesso Marengo	Via Chiabrera, 27	35	20,8
Dipartimento di Scienze della Terra	Via Valperga Caluso, 35	28	16,7
Dipartimento di Fisica	Via Giuria, 1	20	11,9
Centro di Biotecnologie Molecolari	Via Nizza, 52	20	11,9
Dip. di Scienze e Tecnologia del Farmaco	Via Giuria, 9	12	7,1
Musei	C.so Massimo d'Azeglio, 52/ Via Giuria 15	12	7,1
Orto Botanico	Viale Mattioli, 25	5	3,0
Totale		168	100

La Tabella 1.1.2.10 illustra la composizione della flotta di autoveicoli dell'Ateneo in dotazione alle strutture dell'Area San Salvario, che rappresenta il 9,5% dell'intera flotta di Ateneo. L'Università di Torino non possiede motoveicoli o biciclette per le necessità di servizio dei dipendenti.

Tabella 1.1.2.10 – Parco veicoli dell'Area San Salvario

	benzina	benzina/ibrida	gasolio	Totale
Euro 4	1		1	2
Euro 6		1	3	4
Totale	1	1	4	6

Nell'Area San Salvario è attiva l'unica navetta di Ateneo per collegare i Dipartimenti del Polo di Scienze della Natura e SUISM con la sede del Centro dell'Innovazione ubicata in Via Quarello, nel quartiere Mirafiori Sud (cfr. Paragrafo 1.4.5)

1.1.3 Area Ospedali

Localizzazione, personale e orari

L'Area Ospedali comprende le strutture afferenti all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino composta da: Presidio Ospedaliero Molinette, Dermatologico San Lazzaro, Ospedale Infantile Regina Margherita, Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant'Anna, Presidio Ospedaliero Centro Traumatologico Ortopedico. Nell'Area Ospedali, sono localizzate le sedi presso cui presta servizio il personale dei Dipartimenti di Neuroscienze, Scienze Mediche, Scienze Chirurgiche, Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, del Centro Interdipartimentale di Ricerca Dental-School, della SAA-School of Management del Dipartimento di Management Valter Cantino e dei Poli amministrativi delle diverse Direzioni che li supportano.

Studiano nell'Area Ospedali le studentesse e gli studenti dei corsi attivati dai sopracitati Dipartimenti localizzati nell'area, oltre ad alcuni corsi del Dipartimento di Scienze della vita e Biologia dei sistemi.

L'Area Ospedali è delimitata a nord da C.so Bramante, ad est da C.so Dogliotti/Unità d'Italia, a sud da C.so Maroncelli e ad ovest Via Nizza e rientra nel territorio delle Circoscrizioni 8 e 9 della Città di Torino.

Immagine 1.1.3.1 – Confini dell'Area Ospedali e dettaglio delle strutture

Come illustrato nelle Tabelle 1.1.3.1 e 1.1.3.2 le strutture amministrative universitarie dell'Area sono aperte dal lunedì al venerdì con orari leggermente diversificati ma prevalentemente tra le 08:00 e 20:00, tuttavia il personale medico accede alle strutture anche in altri giorni e orari.

Tabella 1.1.3.1 - Orari di apertura delle sedi dell'Area Ospedali

Orario di ingresso/uscita	Orario
Ingresso dal lunedì al venerdì	08:00
Uscita dal lunedì al venerdì	20:00

Tabella 1.1.3.2 – Dettaglio orari di apertura delle sedi dell'Area Ospedali

Denominazione edificio	Indirizzo	Orario lun.-ven.
Complesso Dental-School	Via Nizza, 230	7:30-18:30
Clinica Neurologia e Psichiatria	Via Cherasco, 11	8:00-18:00
Genova 3	Via Genova, 3	8:00-17:00
Ospedale Centro Traumatologico Ortopedico	Via Zuretti, 18	8:00-18:00
Ospedale Molinette	C.so Bramante, 88/90	8:00-16:00
Ospedale Molinette	C.so Dogliotti, 14	8:00-20:00
Ospedale Molinette	C.so Dogliotti, 38	8:00-18:30
Ospedale Regina Margherita	Piazza Polonia, 94	8:00-17:00
Ospedale San Lazzaro	Via Cherasco, 23	8:00-17:00
Ospedale Sant'Anna	Via Ventimiglia, 3	8:00-18:00
Palavela	Via Ventimiglia, 145	8:00-19:00
Istituto di Igiene	Via Santena, 5 bis	8:00-17:00
Istituto di Anatomia Patologica	Via Santena, 7	8:00-17:00
Istituto di Microbiologia	Via Santena, 9	8:00-17:00
Istituto di Genetica Medica	Via Santena, 19	8:00-18:00

Le sedi dell'Area San Ospedali ospitano oltre 4.000 persone corrispondente al 6% dell'intera comunità universitaria. Vi lavorano oltre 500 dipendenti (12,5% del personale dell'Università di Torino) e vi studiano oltre 3.500 persone (5% della comunità studentesca).

Tabella 1.1.3.3 - Comunità universitaria dell'Area Ospedali

Numero di dipendenti	559
Numero di studentesse e studenti	3.611
Totale	4.170

Accessibilità e offerta di trasporto

L'Area Ospedali non è compresa nelle zone a traffico limitato e la sosta è gratuita, ad eccezione della zona di confine su C.so Bramante in cui la tariffa è di 1,70 €/h. Sono presenti quattro parcheggi pubblici (Bacigalupo, Ventimiglia, Molinette, Nizza) con una tariffa di 1,00 €/h.

Nel complesso l'accessibilità e l'offerta di trasporto dell'Area Ospedali è abbastanza buona, con una copertura significativa del trasporto pubblico e dei servizi di *sharing mobility*. Come mostra l'Immagine 1.1.3.2 la mobilità attiva è favorita da piste ciclabili, anche se non sono presenti zone a 30km/h e aree pedonali.

Immagine 1.1.3.2 – Piste ciclabili, zone 30km/h, aree pedonali dell'Area Ospedali

L'**accessibilità pedonale** è garantita per tutte le sedi presenti nell'Area da marciapiedi ampi ed attraversamenti pedonali in prossimità dell'ingresso delle sedi.

Anche l'**accessibilità ciclabile** è buona essendo presenti piste ciclabili in sede propria, in particolare la già citata pista di via Nizza, presente fino al Lingotto, che rappresenta uno dei maggiori assi ciclabili cittadini e collega l'Area con la rete ciclabile urbana. Anche la pista ciclabile in sede propria lungo C.so Unità d'Italia e C.so Dogliotti rappresenta un'opzione rilevante per la mobilità ciclabile dell'Area. Sono presenti diversi posteggi per biciclette su suolo pubblico, anche di fronte alle sedi ospedaliero-universitarie.

L'**accessibilità con il trasporto pubblico locale** è molto buona. Oltre che da diverse fermate della linea metropolitana (Carducci-Molinette, Spezia, Lingotto, Italia 61-Regione Piemonte), l'Area Ospedali è servita da 5 linee urbane e 9 linee suburbane che attraversano l'Area ed hanno solitamente una fermata nel raggio di 500 metri dalle varie sedi.

Tabella 1.1.3.4 – Linee di superficie del trasporto pubblico locale dell'Area Ospedali

Tipo linea	Nome/numero linea
urbana	17/, 18, 24, 42, 74, Linea Navetta Università
suburbana	17, 34, 35, 45, 45/, 47, 66, 93/

In base alla Carta della Mobilità del Gruppo Torinese Trasporti, delle 14 linee urbane e suburbane presenti nell'Area Ospedali 1 è classificata come "linea prioritaria" della rete del trasporto pubblico di superficie con un intervallo di passaggi tra 5 e 8 minuti, mentre 6 sono classificate come "linee di completamento" con un intervallo di passaggi tra 8 e 15 minuti e le restanti 7 sono classificate come "linee di collegamento" con un intervallo di passaggi tra 15 e 30 minuti.

Tabella 1.1.3.5 – Gerarchia delle linee di superficie del trasporto pubblico locale dell'Area Ospedali

Tipologia di linea	Nome/numero linea
linee prioritarie	18
linee di completamento	17, 17/, 34, 35, 42, 74
linee di collegamento	24, 45, 45/, 47, 66, 93/, Linea Navetta Università

Anche l'**accessibilità con i servizi di *sharing mobility*** è buona, dato che l'Area Ospedali, soprattutto considerando la parte più settentrionale intorno ai principali presidi ospedalieri, rientra nell'area operativa di tutti i servizi di *sharing free floating* operativi nella Città di Torino.

Tabella 1.1.3.6 – Operatori *sharing mobility* attivi nell'Area Ospedali

Mezzo in <i>sharing</i>	Operatori attivi
Biciclette e <i>E-bike</i>	Cooltra, Dott, Lime, RideMovi
Monopattini elettrici	Bird, Dott, Lime, Voi
<i>Scooter</i> e quadricicli elettrici	Cooltra, Pikyrent
Auto	Enjoy, E+Share Drivalia, ShareNow

Servizi e dotazioni

Nell'Area Ospedali, nelle diverse strutture, sono presenti 89 posti per biciclette come illustrato nella Tabella 1.1.3.7. Inoltre in prossimità degli ingressi dei poli ospedalieri sono presenti diversi parcheggi per biciclette e posti moto su suolo pubblico, installati dall'Amministrazione comunale per migliorare l'accessibilità ciclabile dei poli sanitari.

Tabella 1.1.3.7 – Dettaglio delle aree di sosta per biciclette presso l'Area Ospedali

Struttura	Indirizzo	n. posti	%
Ospedale Molinette	C.so Bramante, 88	51	57,3
Istituto di Anatomia Patologica	Via Santena, 7	12	13,5
Istituto di Genetica Medica	Via Santena, 19	10	11,2
Scuola di Amministrazione Aziendale	Via Ventimiglia, 115	16	18,0
Totale		89	100

Gli unici 50 posti auto e 8 posti moto dell'Area Ospedali sono ubicati presso la Scuola di Amministrazione Aziendale.

Le strutture afferenti all'Area Ospedali dispongono di 1 **veicolo di proprietà dell'Ateneo**, alimentati a gasolio della classe emissiva Euro 6, utilizzato dal personale esclusivamente per necessità di servizio.

1.1.4 Campus Luigi Einaudi

Localizzazione, personale e orari

Presso il Campus Luigi Einaudi presta servizio il personale dei Dipartimenti Culture Politiche e Società, Economia e Statistica Cognetti De' Martiis e Giurisprudenza, del Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere-CIRSD e dei Poli amministrativi delle diverse Direzioni che li supportano. È composto, oltre dall'edificio principale, anche dalla Palazzina Einaudi e dagli edifici delle Segreterie Studenti. Studiano al Campus le studentesse e gli studenti dei sopracitati Dipartimenti.

La sede è situata in Lungo Dora Siena n.100, nella zona Vanchiglia della Circostrizione 7 della Città di Torino.

Immagine 1.1.4.1 – Localizzazione del Campus Luigi Einaudi

Come illustrato nelle Tabelle 1.1.4.1 e 1.1.4.2, il Campus Luigi Einaudi è aperto per sei giorni alla settimana e ospita quali 16.000 persone corrispondente al 22% dell'intera comunità universitaria. Vi lavorano oltre 459 dipendenti (10,3% del personale dell'Università di Torino) e vi studiano oltre 15.000 persone (22% della comunità studentesca).

Tabella 1.1.4.1 - Orari di apertura del Campus Einaudi

Orario di ingresso/uscita	Orario
Ingresso dal lunedì al venerdì	07:30
Uscita dal lunedì al venerdì	20:15
Ingresso al sabato	07:30
Uscita al sabato	14:00

Tabella 1.1.4.2- Comunità universitaria del Campus Einaudi

Numero di dipendenti	459
Numero di studentesse e studenti	15.412
Totale	15.871

Accessibilità e offerta di trasporto

La zona non è a traffico limitato e la sosta intorno alla sede è soggetta a tariffazione oraria con un costo orario medio di 1,20 €/ora. Nel complesso l'accessibilità e l'offerta di trasporto del Campus Luigi Einaudi è abbastanza buona, essendo una zona semi centrale con una copertura significativa del trasporto pubblico e dei servizi di *sharing mobility*.

Come mostra l'Immagine 1.1.4.2, la mobilità attiva è favorita da piste ciclabili e dalla prossimità di zone a 30km/h.

Immagine 1.1.4.2 – Piste ciclabili, zone 30km/h, aree pedonali del Campus Einaudi

L'**accessibilità pedonale** è garantita da ampi marciapiedi in grado di ospitare un elevato numero di pedoni contemporaneamente e sono presenti attraversamenti pedonali in prossimità dell'ingresso alla sede. La passerella pedonale sul fiume Dora garantisce un accesso diretto anche alla parte di quartiere verso nord.

L'**accessibilità ciclabile** è buona essendo presenti diverse piste ciclabili, sia lungo la Dora, sia la pista in sede propria che tocca direttamente l'entrata principale del Campus Einaudi che collega la sede universitaria con la rete ciclabile cittadina. Proprio sulla ciclabile di Lungo Dora Siena, a circa 250 metri dal Campus Einaudi, è localizzato uno dei 12 contatori del monitoraggio dei flussi ciclistici della Città di Torino¹⁷ che conferma quanto questo asse ciclabile rappresenti uno dei più rilevanti di Torino (con una media di 790 passaggi giornalieri ed un totale di 1.707.397 passaggi dall'inizio del monitoraggio nel 2019). Anche le piste ciclabili su C.so Regina Margherita contribuiscono alla connessione con la rete ciclabile cittadina. Oltre alle infrastrutture ciclabili, anche la presenza della zona 30km/h del quartiere Vanchiglia contribuisce alla mobilità ciclabile per la connessione a sud con la zona 30km/h del centro cittadino.

¹⁷ La Città di Torino, in collaborazione con 5T S.r.l., svolge un monitoraggio dei flussi ciclistici in area urbana attraverso una rete di 12 sensori per la rilevazione del numero di biciclette transanti, posizionati sotto il manto stradale, dislocati lungo i principali assi ciclabili. I dati sono aggiornati quotidianamente e consultabili al seguente indirizzo: <https://data.eco-counter.com/ParcPublic/?id=6771#>

L'**accessibilità con il trasporto pubblico locale** è adeguata, potendo contare su 9 linee urbane e 2 suburbane che hanno una fermata nel raggio di 500 metri dalla sede.

Tabella 1.1.4.3 - Linee e fermate del trasporto pubblico di superficie nelle vicinanze della sede

Numero linea	Tipo linea	Nome/numero fermata	Distanza fermata dalla sede (m)
6	urbana	Fermata 3244 - CAMPUS EINAUDI	100
6	urbana	Fermata 2293 - CAMPUS EINAUDI	250
19	urbana	Fermata 2281 - CAMPUS EINAUDI	250
19	urbana	Fermata 2293 - CAMPUS EINAUDI	250
68	urbana	Fermata 2281 - CAMPUS EINAUDI	250
68	urbana	Fermata 2293 - CAMPUS EINAUDI	250
3	urbana	Fermata 211 - CAMPUS EINAUDI	300
3	urbana	Fermata 212 - CAMPUS EINAUDI	300
STAR 1	urbana	Fermata 211 - CAMPUS EINAUDI	300
18	suburbana	Fermata 207 - ROSSINI	400
18	suburbana	Fermata 640 - REGINA MARGHERITA	500
16 CD	urbana	Fermata 207 - ROSSINI	400
16 CS	urbana	Fermata 640 - REGINA MARGHERITA	500
15	urbana	Fermata 570 - REGINA MARGHERITA	500
66	suburbana	Fermata 570 - REGINA MARGHERITA	500
55	urbana	Fermata 570 - REGINA MARGHERITA	500

In base alla Carta della Mobilità del Gruppo Torinese Trasporti delle 11 linee urbane e suburbane che hanno una fermata in prossimità del Campus Einaudi, 7 sono classificate come "linee prioritarie" della rete del trasporto pubblico con un intervallo di passaggi tra 5 e 8 minuti, mentre 3 sono classificate come "linee di completamento" con un intervallo di passaggi tra 8 e 15 minuti e la restante classificata come "linea di collegamento" con un intervallo di passaggi tra 15 e 30 minuti.

Tabella 1.1.4.4 – Gerarchia delle linee di superficie del trasporto pubblico locale - Campus Einaudi

Tipologia di linea	Nome/numero linea
linee prioritarie	3, 8, 15, 16CS, 16 CD, 55, 68
linee di completamento	6, 19, STAR 1
linee di collegamento	66

Anche l'**accessibilità con i servizi di sharing mobility** è buona, dato che il Campus Einaudi rientra nell'area operativa dei principali servizi di *sharing free floating* operativi in città.

Tabella 1.1.4.5 – Operatori sharing mobility attivi presso il Campus Einaudi

Mezzo in sharing	Operatori attivi
Biciclette e E-bike	Cooltra, Dott, Lime, RideMovi
Monopattini elettrici	Bird, Dott, Lime, Voi
Scooter e quadricicli elettrici	Cooltra, Pikirent
Auto	Enjoy, E+Share Drivalia, ShareNow

Servizi e dotazioni

La sosta è una leva importante per la promozione della mobilità sostenibile, la Tabella 1.1.4.6 presenta la dotazione del Campus Einaudi per le varie tipologie di mezzi.

Tabella 1.1.4.6 – Dotazione aree di sosta presso il Campus Luigi Einaudi

Parcheggi per tipologia di mezzi	Numero posti / tariffa
Parcheggi per auto tradizionali	403
Parcheggi per auto elettriche (con possibilità di ricarica)	8
Tariffa media giornaliera parcheggio auto tradizionali ed elettriche	Tra 0,50 e 1 €/giorno
Tariffa media giornaliera parcheggio moto	Tra 0,25 e 0,50 €/giorno
Parcheggi per biciclette	348
Parcheggi per motocicli	58

La maggior parte dei posti auto del Campus Luigi Einaudi sono collocati nel parcheggio interrato, e solo il 21% dei posti è ubicato nel parcheggio a raso. Sia in superficie che nel garage interrato sono presenti posti riservati a persone con disabilità (21 posti complessivi) e posti rosa con segnalazione di priorità per donne in stato di gravidanza o neo-mamme (19 posti complessivi). Sono inoltre presenti 8 posti auto con possibilità di ricarica dei veicoli elettrici tramite colonnine dedicate (seppur ad oggi inattive).

I posti **bici** si dividono equamente tra stalli a raso e nel garage interrato dove è anche presente un **parcheggio protetto** da 30 posti bici ad accesso controllato mediante scheda magnetica, aperto a tutta la comunità universitaria, personale e studentesse/studenti. Tale infrastruttura mira a ridurre ulteriormente il rischio di furto o danno e ad offrire una sosta sicura presso l'Università anche a coloro che per il pendolarismo casa-università scelgono di utilizzare biciclette con un elevato valore economico, come ad esempio le *e-bike*. Il parcheggio protetto non offre la possibilità di ricarica in loco delle biciclette che però spesso sono dotate di batteria rimovibile.

L'utilizzo del parcheggio del Campus Einaudi è consentito mediante rilascio di un permesso di accesso e riservato in via prioritaria ai dipendenti dell'Ateneo in servizio presso il Campus e presso altre sedi. Tuttavia, una quota di posti è desinata a studentesse/studenti ed ai dipendenti di società o lavoratori autonomi con cui l'Università ha in corso contratti per la fornitura di servizi. Il Regolamento di utilizzo del parcheggio individua le quote dei permessi di accesso per ciascuna categoria di utenti.

L'assegnazione dei permessi di accesso ai dipendenti è automatica, a fonte della richiesta del dipendente, mentre, per le altre categorie, avviene mediante apposita graduatoria. I criteri di priorità della graduatoria includono -oltre alle classiche dimensioni relative ad invalidità, carichi familiari, etc.- anche la "virtuosità" ambientale del veicolo (danno diritto a punteggi crescenti i veicoli con alimentazione GPL/metano, ibridi o *full electric*) e una valutazione dell'accessibilità del Campus dal proprio domicilio tramite i servizi di trasporto pubblico. L'accessibilità è valutata mediante una specifica procedura elaborata dall'Ateneo in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino ed il supporto tecnico della società partecipata 5T, il punteggio è attribuito in base alla competitività delle soluzioni di viaggio disponibili per l'utente per raggiungere il Campus con il trasporto pubblico, confrontate con l'utilizzo dell'autoveicolo privato. La sperimentazione avviata per gestire l'attribuzione dei permessi di parcheggio al Campus è attualmente in fase di ulteriore sviluppo e perfezionamento mediante il progetto di ricerca S.U.S.T.A.I.N. - *Specific User Sustainability Through Accurate Index Number* (Paragrafo 1.4.6).

La Tabella 1.1.4.7 riassume il piano tariffario per l'utilizzo del parcheggio, per i possessori del permesso di parcheggio, mediante abbonamenti di durata variabile, con tariffe decisamente convenienti rispetto alla tariffazione oraria esterna di 1,00 €/ora.

Tabella 1.1.4.7 – Dotazione aree di sosta presso il Campus Luigi Einaudi

Abbonamento	Autoveicoli	Motocicli
Semestrale	60 €	30 €
Trimestrale	40 €	20 €
Mensile	20 €	10 €

La sede non dispone nessun **veicolo** della flotta aziendale per gli spostamenti di servizio del personale dipendente.

1.1.5 Management ed Economia

Localizzazione, personale e orari

Presso la sede di Management ed Economia presta servizio il personale dei Dipartimenti di Management “Valter Cantino” e di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche e dei Poli amministrativi delle diverse Direzioni che li supportano.

Studiano ad Economia e Management le studentesse e gli studenti dei corsi attivati dai sopracitati Dipartimenti oltre ad alcuni corsi dei Dipartimenti di Scienze della Terra e di Matematica.

La sede è situata in C.so Unione Sovietica n. 218bis e 220 per l'ingresso all'Edificio storico e in Via Filadelfia n. 73 con ingresso del Nuovo polo didattico, nella Circoscrizione 2 della Città di Torino.

Immagine 1.1.5.1– Sede di Management ed Economia

Come riportano le Tabella 1.1.5.1 e 1.1.5.2, la sede di Management ed Economia è aperta per sei giorni alla settimana e ospita quasi 7.000 persone corrispondenti al 9% dell'intera comunità universitaria. Vi lavorano quasi 250 dipendenti (5,4% del personale dell'Università di Torino) e vi studiano oltre 6.500 persone (10% della comunità studentesca).

Tabella 1.1.5.1- Orari di apertura di Management ed Economia

Orario di ingresso/uscita	Orario
Ingresso dal lunedì al venerdì	08:00
Uscita dal lunedì al venerdì	20:00
Ingresso al sabato (solo Edificio storico)	08:00
Uscita al sabato (solo Edificio storico)	14:00

Tabella 1.1.5.2 - Comunità universitaria del Management ed Economia

Numero di dipendenti	240
Numero di studentesse e studenti	6.670
Totale	6.910

Accessibilità e offerta di trasporto

La sede di Management ed Economia è localizzata in una zona non a traffico limitato e la sosta intorno alla sede non è soggetta a tariffazione oraria.

Nel complesso l'accessibilità e l'offerta di trasporto di Management ed Economia è adeguata, grazie ad una copertura significativa del trasporto pubblico e dei servizi di *sharing mobility*. Tuttavia, come mostra l'Immagine 1.1.5.2 la mobilità attiva potrebbe essere potenziata.

Immagine 1.1.5.2 – Piste ciclabili, zone 30km/h, aree pedonali di Management ed Economia

L'**accessibilità pedonale** è garantita da marciapiedi ed attraversamenti pedonali in prossimità dell'ingresso alla sede.

L'**accessibilità ciclabile** è sostanzialmente adeguata, data la presenza nel raggio di circa 500 m di importanti assi ciclabili in Via Giordano Bruno, in C.so Giovanni Agnelli ed in via Filadelfia, che consentono il raccordo con la rete ciclabile cittadina. Tuttavia, l'accessibilità ciclabile della sede universitaria potrebbe essere migliorata con la creazione di un breve tratto di collegamento in sicurezza tra queste importanti piste ciclabili e l'ingresso della sede stessa, attualmente assente.

L'**accessibilità con il trasporto pubblico locale** è abbastanza buona, potendo contare su 4 linee urbane e 2 suburbane che hanno una fermata nel raggio di 500 metri dalla sede.

Tabella 1.1.5.3 - Linee e fermate del trasporto pubblico di superficie nelle vicinanze della sede

Numero linea	Tipo linea	Nome/numero fermata	Distanza fermata dalla sede (m)
4	urbana	Fermata 276 - MONTEVIDEO	50
4	urbana	Fermata 277 - MONTEVIDEO	100
92	urbana	Fermata 276 - MONTEVIDEO	50
92	urbana	Fermata 277 - MONTEVIDEO	100
17/	urbana	Fermata 1394 - GALILEO FERRARIS OVEST	350
17/	urbana	Fermata 1563 - FILADELFIA OVEST	450
17	suburbana	Fermata 1394 - GALILEO FERRARIS OVEST	350
17	suburbana	Fermata 1563 - FILADELFIA OVEST	450
63	urbana	Fermata 515 - MADONNA DELLE ROSE	500
63	urbana	Fermata 517 - REDUZZI	500
14	suburbana	Fermata 515 - MADONNA DELLE ROSE	500
14	suburbana	Fermata 517 - REDUZZI	500

In base alla Carta della Mobilità del Gruppo Torinese Trasporti delle 6 linee urbane e suburbane che hanno una fermata in prossimità della sede di Management ed Economia, 1 è classificata come "linea prioritaria" della rete del trasporto pubblico con un intervallo di passaggi tra 5 e 8 minuti, mentre 4 sono classificate come "linee di completamento" con intervallo di passaggi tra 8 e 15 minuti e la restante è classificata come "linee di collegamento" con intervallo di passaggi tra 15 e 30 minuti.

Tabella 1.1.5.4 – Gerarchia delle linee di superficie del trasporto pubblico locale - Management ed Economia

Tipologia di linea	Nome/numero linea
linee prioritarie	4
linee di completamento	14, 17, 17/, 63
linee di collegamento	92

L'**accessibilità con i servizi di sharing mobility** è soddisfacente, dato che la sede di Management ed Economia rientra nell'area operativa dei principali servizi di *sharing free floating* operativi nella Città di Torino, anche se in alcuni casi si trova sul confine dell'area stessa che si sviluppa principalmente a nord, verso il centro cittadino.

Tabella 1.1.5.5 – Operatori sharing mobility attivi presso Management ed Economia

Mezzo in sharing	Operatori attivi
Biciclette e E-bike	Cooltra, Dott, Lime, RideMovi
Monopattini elettrici	Bird, Dott, Lime, Voi
Scooter e quadricicli elettrici	Cooltra, Pikirent
Auto	Enjoy, E+Share Drivalia, ShareNow

Servizi e dotazioni

La sede di Management ed Economia nel Nuovo polo didattico, con accesso da Via Filadelfia n. 73, dispone di 200 **posti auto** non custoditi ad uso gratuito per il personale dipendente. L'area, in attesa di riqualificazione, è in concessione dal Comune di Torino a fronte del pagamento di un canone annuale.

La dotazione di **posti per biciclette** è complessivamente di 128 posti distribuiti tra l'ingresso dell'edificio storico in C.so Unione Sovietica n. 218bis (78 posti), davanti al quale sono presenti anche stalli su suolo pubblico, e il Nuovo polo didattico in via Filadelfia n. 73 (50 posti).

La sede non dispone di nessun **veicolo** della flotta aziendale per gli spostamenti di servizio del personale dipendente.

1.1.6 Informatica

Localizzazione, personale e orari

Presso la sede di Informatica presta servizio il personale del Dipartimento di Informatica e dei Poli amministrativi delle diverse Direzioni che lo supportano e vi studiano le studentesse e gli studenti del Dipartimento di Informatica.

La sede è situata all'interno del Complesso Piero della Francesca in C.so Svizzera n. 185 (ingresso anche da Via Pessinetto n. 12), nella Circostrizione 4 della Città di Torino.

Immagine 1.1.6.1 – Sede di Informatica

Come illustrato nelle Tabelle 1.1.6.1 e 1.1.6.2, la sede di Informatica è aperta per sei giorni alla settimana e ospita oltre 2.700 persone corrispondente al 4% dell'intera comunità universitaria. Vi lavorano oltre 100 dipendenti (2,5% del personale dell'Università di Torino) e vi studiano oltre 2.500 persone (4% della comunità studentesca).

Tabella 1.1.6.1 – Orari di apertura di Informatica

Orario di ingresso/uscita	Orario
Ingresso dal lunedì al venerdì	08:00
Uscita dal lunedì al venerdì	19:30

Tabella 1.1.6.2 – Comunità universitaria di Informatica

Numero di dipendenti	112
Numero di studentesse e studenti	2.602
Totale	2.714

Tabella 1.1.6.3 – Linee e fermate del trasporto pubblico di superficie nelle vicinanze della sede

Numero linea	Tipo linea	Nome/numero fermata	Distanza fermata dalla sede (m)
3	urbana	Fermata 185 – OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA	100
3	urbana	Fermata 186 – OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA	170
9	urbana	Fermata 185 – OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA	100
9	urbana	Fermata 186 – OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA	170
22	suburbana	Fermata 3406 – OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA	75
22	suburbana	Fermata 3407 – OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA	180
59	urbana	Fermata 1725 – SVIZZERA	400
59	urbana	Fermata 1724 – SVIZZERA	450
59/	urbana	Fermata 1725 – SVIZZERA	400
59/	urbana	Fermata 1724 – SVIZZERA	450

In base alla Carta della Mobilità del Gruppo Torinese Trasporti, delle 5 linee urbane e suburbane che hanno una fermata in prossimità della sede di Informatica 2 sono classificate come “linea prioritarie” della rete del trasporto pubblico con un intervallo di passaggi tra 5 e 8 minuti, e 3 sono classificate come “linee di collegamento” con un intervallo di passaggi tra 15 e 30 minuti.

Tabella 1.1.6.4 – Gerarchia delle linee di superficie del trasporto pubblico locale - Informatica

Tipologia di linea	Nome/numero linea
linee prioritarie	3, 9
linee di completamento	-
linee di collegamento	22, 59, 59/

L’**accessibilità con i servizi di *sharing mobility*** è presente pur con una disponibilità effettiva di mezzi più limitata rispetto ad altre zone, essendo la sede di Informatica al confine delle aree operative di diversi servizi di *sharing free floating* operativi nella Città di Torino.

Tabella 1.1.6.5 – Operatori *sharing mobility* attivi presso Informatica

Mezzo in <i>sharing</i>	Operatori attivi
Biciclette e <i>E-bike</i>	Cooltra, Dott, Lime, RideMovi
Monopattini elettrici	Bird, Dott, Lime, Voi
<i>Scooter</i> e quadricicli elettrici	Cooltra, Pikirent
Auto	Enjoy, E+Share Drivalia, ShareNow

Servizi e dotazioni

La sede di Informatica dispone di 77 posti **auto** localizzati nel garage del Complesso Piero della Francesca ad uso gratuito per il personale dipendente.

Non sono presenti parcheggi per **biciclette** di proprietà dell’Ateneo, ma davanti agli ingressi in Via Pessinetto n. 12 sono presenti stalli su suolo pubblico.

La sede non dispone di nessun **veicolo** della flotta aziendale per gli spostamenti del personale.

1.1.7 Campus di Agraria e Medicina Veterinaria – Grugliasco

Localizzazione, personale e orari

Presso il Campus di Agraria e Medicina Veterinaria presta servizio il personale dei Dipartimenti di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari e di Scienze Veterinarie, dell’Ospedale Veterinario Universitario, del Centro di Competenza per l’Innovazione in Campo Agro-ambientale Agroinnova e dei Poli amministrativi delle diverse Direzioni che li supportano. Vi studiano le studentesse e gli studenti dei sopracitati Dipartimenti.

Il Campus è situato in Largo Braccini, 2 nella Borgata San Francesco del Comune di Grugliasco¹⁸.

Immagine 1.1.7.1– Sede di Agraria e Medicina Veterinaria

Come illustrato nella Tabella 1.1.7.1 il Campus di Agraria e Medicina Veterinaria è aperto dal lunedì al venerdì, mentre il pronto soccorso dell’Ospedale Veterinario e la guardiania sono accessibili tutti i giorni 24h.

Tabella 1.1.7.1 - Orari di apertura del Campus di Agraria e Medicina Veterinaria

Orario di ingresso/uscita	Orario
Ingresso dal lunedì al venerdì	08:00
Uscita dal lunedì al venerdì	19:00

¹⁸ Si segnala anche la presenza di alcune strutture connesse al Dipartimento di Agraria e Medicina Veterinaria in comuni vicini, come l’Azienda Agricola Sperimentale a Carmagnola, (Strada SS.20 Km 14), il Centro di apicoltura Don Angeleri a Reaglie (Strada del Cresto, 2) ed il Centro di Frutticoltura Tetti Grondana a Chieri (Strada Tetti Grondana, 12).

Il Campus ospita oltre 3.000 persone corrispondente al 4% dell'intera comunità universitaria. Vi lavorano oltre 424 dipendenti (9,5% del personale dell'Università di Torino) e vi studiano quasi 3.000 persone (4% della comunità studentesca).

Tabella 1.1.7.2 - Comunità universitaria del Campus di Agraria e Medicina veterinaria

Numero di dipendenti	424
Numero di studentesse e studenti	2.811
Totale	3.235

Accessibilità e offerta di trasporto

Nel complesso l'accessibilità del Campus di Agraria e Medicina Veterinaria presenta ampi margini di miglioramento in particolare per i servizi di *sharing mobility* che consentirebbero di rendere più facilmente utilizzabili le connessioni con la rete ferroviaria e metropolitana che distano circa 1,5 km, distanza che molti considerano eccessiva da percorrere a piedi come *first/last mile*. L'area intorno al Campus non è a traffico limitato e la sosta veicolare non è soggetta a tariffazione oraria.

L'**accessibilità pedonale** è garantita da marciapiedi e sono presenti attraversamenti pedonali in prossimità dell'ingresso alla sede.

L'**accessibilità ciclabile**, come illustrato dall'Immagine 1.1.7.2, è garantita da piste ciclabili in sede propria che consentono la circolazione in sicurezza lungo C.so Torino. Di particolare rilievo è la pista ciclabile di connessione con la stazione ferroviaria di Grugliasco che consente un'eventuale intermodalità, tuttavia al momento pienamente possibile solo per gli utilizzatori di biciclette pieghevoli. Infatti, pagando un supplemento tariffario, è possibile portare la bicicletta sulle carrozze opportunamente attrezzate, ma solo alcuni treni sono equipaggiati per questo trasporto (come alcuni vagoni della SFM3 con un limite di 2 posti per treno) ed è, comunque, richiesto se possibile di evitare di viaggiare con le biciclette nelle ore di punta dei giorni feriali.

Immagine 1.1.7.2 – Piste ciclabili di Agraria e Medicina Veterinaria

L'**accessibilità con il trasporto pubblico locale** è relativamente limitata, essendo composta da 4 linee suburbane che hanno una fermata nel raggio di 500 metri dalla sede e, solo ad una distanza nettamente maggiore, dalla linea ferroviaria.

Tabella 1.1.7.3 - Linee e fermate del trasporto pubblico di superficie nelle vicinanze della sede

Numero linea	Tipo linea	Nome/numero fermata	Distanza fermata dalla sede (m)
44	suburbana	Fermata 1965 – LEONARDO DA VINCI	270
44	suburbana	Fermata 1964 – LEONARDO DA VINCI	270
44S	suburbana	Fermata 1965 – LEONARDO DA VINCI	270
44S	suburbana	Fermata 1964 – LEONARDO DA VINCI	270
76	suburbana	Fermata 1965 – LEONARDO DA VINCI	270
76	suburbana	Fermata 1964 – LEONARDO DA VINCI	270
98	suburbana	Fermata 1965 – LEONARDO DA VINCI	270
98	suburbana	Fermata 1964 – LEONARDO DA VINCI	270

Nessuna delle linee che hanno una fermata in prossimità del Campus di Agraria e Medicina Veterinaria rientra tra le “linee prioritarie” e “di completamento” individuate dalla Carta della Mobilità del Gruppo Torinese Trasporti, pertanto essendo tutte “linee di collegamento” prevedono un intervallo di passaggi tra 15 e 30 minuti.

Ad una distanza di circa 800 metri dal Campus di Agraria e Medicina Veterinaria è localizzata la stazione ferroviaria di Grugliasco, fermata della linea SFM3 Torino-Susa e Torino-Bussoleno del Servizio Ferroviario Metropolitano. Nei giorni feriali il cadenzamento dei treni alla fermata di Grugliasco è ogni 30 minuti. Come già citato, il Campus e la stazione ferroviaria sono collegati da una pista ciclabile in sede propria.

L'**accessibilità con i servizi di *sharing mobility*** è particolarmente carente, dato che il Comune di Grugliasco non ha attivato servizi di micro-mobilità condivisa ed i principali servizi di *sharing free floating* operativi nella Città di Torino e nel Comune di Collegno si fermano al confine comunale che dista dal Campus di Agraria e Medicina Veterinaria meno di 1 km, una distanza che comunque disincentiva l'adozione di una tipologia di veicolo che tipicamente non prevede un *first/last mile* pedonale. L'assenza di micro-mobilità in *sharing* riduce significativamente anche la potenzialità della fermata Paradiso della linea metropolitana che dista circa 2 km dal Campus, distanza per molti eccessiva da percorrere a piedi in un *commuting* quotidiano ma assolutamente affrontabile mediante il ricorso a biciclette o monopattini in *sharing*.

Servizi e dotazioni

La sosta è una leva importante per la promozione della mobilità sostenibile, la Tabella 1.1.7.4 presenta la dotazione del Campus di Agraria e Medicina Veterinaria per le varie tipologie di mezzi. Il Campus dispone di un parcheggio interno a raso con quasi 500 posti auto ad uso gratuito per il personale dipendente, di cui 8 sono attrezzati con punti di ricarica per veicoli elettrici (seppur ad oggi inattivi). Circa 200 posti auto sono assegnati al personale strutturato di Scienze Veterinarie, mentre 85 posti sono riservati a studentesse/studenti.

Tabella 1.1.7.4 – Dotazione complessiva delle aree di sosta presso il Campus di Agraria e Veterinaria

Parcheggi per tipologia di mezzi	Numero posti
Parcheggi per auto tradizionali	492
Parcheggi per auto elettriche (con possibilità di ricarica)	8
Parcheggi per biciclette	174

Il Campus di Agraria e Medicina Veterinaria dispone di un parco di automezzi nettamente superiore alle altre sedi dell'Ateneo: i 49 mezzi, oltre ad 1 rimorchio per il trasporto di animali, rappresentano il 77,8% dell'intera flotta di proprietà dell'Università. I veicoli sono a disposizione del personale esclusivamente per esigenze di servizio ed una quota significativa è composta da mezzi furgonati utilizzati per il trasporto di materiali e strumenti.

Come mostra la Tabella 1.1.7.5, il parco veicolare è composto per il 57% da veicoli di classi emissive Euro 5 e 6. La composizione della flotta è in progressiva evoluzione e, in prospettiva, si prevede la sostituzione dei veicoli delle classi emissive più inquinanti con mezzi maggiormente sostenibili. Attualmente il 12% della flotta è dotata di alimentazione ibrida a GPL o metano.

Tabella 1.1.7.5 – Parco veicoli del Campus di Agraria e Medicina Veterinaria

	Benzina	Gasolio	Benzina/metano	Benzina / GPL	Totale
Euro 2		1			1
Euro 3		3			3
Euro 4	3	12	1	1	17
Euro 5, 5B	1	7	1		9
Euro 6, 6B, 6D	1	15		3	19
Totale	5	38	2	4	49

1.1.8 Ospedale San Luigi Gonzaga - Orbassano

Localizzazione, personale e orari

Presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga presta servizio il personale dei Dipartimenti di Scienze Cliniche e Biologiche e di Oncologia e dei Poli amministrativi delle diverse Direzioni che li supportano. Vi studiano le studentesse e gli studenti dei sopracitati Dipartimenti.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga è localizzata nella periferia nord del Comune di Orbassano, in regione Gonzole 10. La struttura, storicamente nata come sanatorio per la cura di malattie polmonari, è stata costruita esternamente al centro abitato del Comune di Orbassano, da cui dista circa 6 km, all'interno di un vasto parco che la circonda.

Immagine 1.1.8.1 – Sede Ospedale San Luigi Gonzaga

I locali amministrativi universitari dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga sono aperti per sei giorni alla settimana, prevalentemente tra le 07.30 e le 19.00, tuttavia, il personale medico accede alle strutture anche in altri giorni e orari in base alle esigenze di servizio.

Tabella 1.1.8.1 - Orari di apertura dell'Ospedale San Luigi Gonzaga

Orario di ingresso/uscita	Orario
Ingresso dal lunedì al venerdì	07:30
Uscita dal lunedì al venerdì	19:00

Tabella 1.1.8.2 – Dettaglio degli orari di apertura delle sedi dell'Ospedale San Luigi Gonzaga

Denominazione edificio	Orario lun. - ven.
Osp. San Luigi - Polo Biologico	7:30-17:00
Osp. San Luigi - Polo Didattico	8:00-19:00
Osp. San Luigi - Ex Locali Lavanderia (TReCIM)	8:00-17:00
Osp. San Luigi • Anatomia Patologica (Oncologia Traslazionale)	8:00-19:00
Osp. San Luigi • Palazzina Presidenza	8:00-17:00

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga ospita oltre 900 persone corrispondente al 1% dell'intera comunità universitaria. Vi lavorano oltre 234 dipendenti (5,2% del personale dell'Università di Torino) e vi studiano quasi 700 persone (1% della comunità studentesca).

Tabella 1.1.8.3 - Comunità universitaria dell'AOU San Luigi Gonzaga

Numero di dipendenti	234
Numero di studentesse e studenti	692
Totale	926

Accessibilità e offerta di trasporto

La localizzazione isolata dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga ne penalizza significativamente l'accessibilità con altri mezzi rispetto all'autovettura privata.

La sede è in una zona non a traffico limitato e la sosta non è soggetta a tariffazione oraria, sebbene siano presenti diversi parcheggi per coloro che si recano presso l'Ospedale, sia come utenti sia come lavoratori.

L'**accessibilità pedonale** non è sostanzialmente presente ed anche l'**accessibilità ciclabile** risulta estremamente complessa e fruibile solo da coloro che hanno scelto la bicicletta come mezzo di *commuting* anche in condizioni non ottimali: la distanza media dai principali centri abitati è di circa 5 km, distanza che solitamente definisce il limite soglia massimo per un *commuting* ciclistico ordinario. La presenza di piste ciclabili in prossimità del limitare del parco intorno all'Ospedale San Luigi, ma non ancora con un collegamento diretto e attraversamento in sicurezza, supplisce in modo estremamente parziale ad una oggettiva scarsa accessibilità con la mobilità attiva.

Immagine 1.1.8.2 – Piste ciclabili dell'Ospedale San Luigi Gonzaga

L'accessibilità con il trasporto pubblico locale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga è decisamente carente, infatti la sede è servita esclusivamente da 3 linee suburbane, nessuna delle quali rientra tra le "linee prioritarie" e "di completamento" individuate dalla Carta della Mobilità del Gruppo Torinese Trasporti. Essendo "linee di collegamento" l'intervallo dei passaggi è compresa tra i 15 e i 30 minuti e, soprattutto nel periodo di lezioni universitarie, il tasso di riempimento dei mezzi, utilizzato anche dagli utenti del polo ospedaliero, è decisamente elevato, comportando un livello di *comfort* del viaggio estremamente basso.

Tabella 1.1.8.4 - Linee e fermate del trasporto pubblico di superficie nelle vicinanze della sede

Numero linea	Tipo linea	Nome/numero fermata	Distanza fermata dalla sede (m)
43	suburbana	Fermata 2947 – OSPEDALE SAN LUIGI	300
48	suburbana	Fermata 1145 – OSPEDALE SAN LUIGI	300
OB1	suburbana	Fermata 1145 – OSPEDALE SAN LUIGI	300

Servizi e dotazioni

L'Ospedale San Luigi Gonzaga dispone di un totale di 115 posti auto riservati per il personale universitario a titolo gratuito, suddivisi come illustrato nella Tabella 1.1.8.5, e non sono attualmente presenti parcheggi riservati a coloro che fanno *car-pooling* né parcheggi per motoveicoli o stalli per biciclette per il personale dell'Ateneo.

Tabella 1.1.8.5 – Dettaglio delle aree di sosta per auto presso l'Ospedale San Luigi Gonzaga

Struttura	n. posti	%	n. posti riservati
Parceggio esterno custodito	58	50,4	2 per persone con disabilità
Parceggio esterno non custodito	19	16,5	3 per persone con disabilità
Garage interno	38	33,1	
Totale	115	100,0	

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria e San Luigi Gonzaga dispone di 1 **veicolo** di proprietà dell'Ateneo, alimentato a benzina della classe emissiva Euro 3, utilizzato dal personale esclusivamente per necessità di servizio.

1.2 Analisi del personale dipendente

1.2.1 Composizione del personale

Il personale dipendente dell'Università degli studi di Torino analizzato nel presente Piano è composto da 4.467 persone¹⁹ di cui il 52% impegnato come docente ed il 48% come personale tecnico-amministrativo.

Grafico 1.2.1.1 - Composizione del personale disaggregato per ruolo

Come illustrato in dettaglio in seguito la **distinzione per ruolo** incide direttamente sulla mobilità del personale perché le due categorie hanno vincoli contrattuali e frequenze piuttosto diversificate. Il personale tecnico-amministrativo ha contrattualmente un orario lavorativo di 7.12 ore quotidiane da svolgersi normalmente dal lunedì al venerdì e l'orario standard prevede l'ingresso alle 08:00, con una flessibilità di 2 ore, e uscita alle 15.42, con un'ora di flessibilità. La pausa pranzo minima di 30 minuti è fruibile tra le 12.00 e le 14.00. Il 94,6% del personale tecnico-amministrativo in servizio adotta l'orario standard, con minime variazioni, muovendosi quindi verso le sedi di lavoro prevalentemente tra le 08.00 e le 10.00 e uscendo tra le 15.42 e le 16.42. Nel restante 5,4% dei casi rientrano variazioni orarie e di giornate lavorative estremamente diversificate che rendono la limitata numerosità dei casi delle singole tipologie e risultano quindi poco rilevanti ai fini della determinazione dell'impatto di questi lavoratori sulla mobilità metropolitana. Tutto il personale tecnico-amministrativo, inoltre, attualmente ha la facoltà di fruire di un massimo di 2 giornate settimanali di lavoro agile. L'effettiva fruizione dello *smart working* e la sua distribuzione nell'arco delle giornate settimanali è a discrezione del singolo lavoratore.

Il personale docente non ha vincoli contrattuali di orario e la sua presenza presso le strutture universitarie è più discontinua rispetto al personale tecnico-amministrativo a causa della distribuzione delle attività di didattica ed esami distribuita sui semestri in modo non omogeneo.

La quasi totalità del personale dipendente dell'Ateneo, indipendentemente dal ruolo, ha un contratto *full time*: il personale in servizio *part time* è pari al solo 3%, corrispondente a 137 persone distribuite tra le numerose sedi dell'Ateneo e pertanto l'eventuale differenziazione oraria della loro mobilità casa-lavoro non condiziona in modo significativo l'analisi complessiva.

¹⁹ Si ricorda (Nota Metodologica) che la base dati amministrativi del presente Piano riporta la composizione del personale dipendente dell'Università di Torino a dicembre 2024. Ai fini dell'analisi, sono considerate le principali sedi dell'Ateneo con più di 100 dipendenti ubicate nella Città di Torino e nei Comuni di Grugliasco e Orbassano. Non rientrano nelle successive analisi il Centro dell'Innovazione di Via Quarello (sede con meno di 100 dipendenti localizzata al di fuori delle aree Centro, San Salvario e Ospedali) e le sedi localizzate nei Comuni di Alba, Asti, Biella, Candiolo, Carmagnola, Chieri, Collegno, Cuneo, Ivrea, Ponderano, Savigliano, Venaria Reale che complessivamente impiegano 121 dipendenti. Il totale dei dipendenti dell'Università di Torino 4.588.

Come mostrano i Grafici 1.2.1.2 e 1.2.1.3, la composizione del personale per **genere** indica una leggera prevalenza di donne ed una distribuzione differenziata a seconda del ruolo con una netta prevalenza femminile nel personale tecnico-amministrativo e una, un po' più limitata, maschile tra il personale docente. Considerato che mediamente sulle donne ancora grava più frequentemente il carico del lavoro di cura in senso esteso nel nucleo familiare, tale composizione implica che la mobilità casa-lavoro di oltre la metà del personale di Ateneo sia spesso caratterizzato da soste intermedie necessarie, ad esempio, per la gestione delle attività dei figli o lo svolgimento di varie commissioni. I vincoli derivanti da tali impegni influiscono sulle scelte modali che vengono effettuate nel pendolarismo quotidiano.

Grafico 1.2.1.2 – Composizione del personale disaggregato per genere

Grafico 1.2.1.3 – Composizione per genere del personale disaggregato per ruolo

Relativamente alla ripartizione del personale per **età** il Grafico 1.2.1.4 mostra che il personale *under 30* è estremamente contenuta, mentre oltre il 51% dei dipendenti è *over 50* con una quota del 16% di *over 60*. Per questi ultimi mediamente la mobilità attiva nel pendolarismo casa-lavoro può essere una scelta più difficilmente percorribile rispetto ai colleghi più giovani. Il restante 46% dei dipendenti, però, essendo ricompreso in una fascia tra 31 e 50 anni, può essere nelle condizioni di scegliere agevolmente anche la mobilità attiva per i propri spostamenti quotidiani casa-lavoro.

Grafico 1.2.1.4 – Composizione del personale per fasce di età in percentuale

1.2.2 Origini e destinazioni principali del personale

Come già illustrato, l'Università di Torino è composta da numerose sedi localizzate nella Città di Torino e in alcuni comuni della cintura metropolitana. Il Grafico 1.2.2.1 mostra la ripartizione del personale per le sedi di servizio²⁰. Essendo stato necessario procedere ad una aggregazione di singole strutture in aree geografiche, il peso di queste rispetto alle sedi concentrate è particolarmente elevato. L'Area Centro in particolare spicca per numerosità del personale poiché, oltre alle strutture di didattica dei Dipartimenti presenti, ospita anche la maggior parte degli uffici centrali delle Direzioni che svolgono un servizio per l'intero Ateneo, mentre nelle altre aree e nelle sedi concentrate il personale tecnico-amministrativo è più strettamente connesso ai Dipartimenti che vi sono localizzati.

Grafico 1.2.2.1 - Personale disaggregato per sedi di servizio

²⁰ Si ricorda che il presente Piano considera le principali sedi dell'Ateneo con più di 100 dipendenti ubicate nella Città, ad eccezione del Centro dell'Innovazione di Via Quarello (sede con meno di 100 dipendenti localizzata al di fuori delle aree Centro, San Salvario e Ospedali), e nei Comuni di Grugliasco e Orbassano e non considera le sedi localizzate nei Comuni di Alba, Asti, Biella, Candiolo, Carmagnola, Chieri, Collegno, Cuneo, Ivrea, Ponderano, Savigliano, Venaria Reale che, complessivamente, impiegano complessivamente meno di 121 dipendenti.

Il Grafico 1.2.2.2 mostra la provenienza del personale di Ateneo, evidenziando come l'origine degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti nell'87% dei casi ha origine in comuni ricompresi nella Città Metropolitana di Torino. Complessivamente dalle altre province della Regione Piemonte si muove l'6% del personale, mentre il 7% risulta residente fuori dalla Regione.

Grafico 1.2.2.2 – Provenienza del personale

Se si disaggrega il personale per ruolo emergono delle differenze nella ripartizione delle quote, in particolare rispetto ai due estremi in termini di distanze. Il Grafico 1.2.2.3 mostra che nei comuni della Città Metropolitana di Torino risiede il 94% del personale tecnico-amministrativo contro l'81% del personale docente. Da fuori Regione, al contrario, proviene solo il 2% dei dipendenti con funzioni tecnico-amministrative contro l'11% del personale docente. Tale differenza non sorprende se si considera che i primi hanno un obbligo contrattuale di presenza fisica in sede continuativa nell'arco della settimana e per tutto l'anno, mentre il personale di ricerca ha una frequenza più variabile e discontinua in funzione dei periodi di lezioni ed esami, che può rendere nel complesso più sostenibile anche un pendolarismo su maggiori distanze.

Grafico 1.2.2.3 – Provenienza del personale docente e tecnico-amministrativo

Considerando che l'87% del personale (Grafico 1.2.2.2), corrispondente a 3.888 persone, risiede nella Città Metropolitana di Torino, è utile un dettaglio maggiore sulla distribuzione territoriale all'interno di tale area geografica. Il Grafico 1.2.2.4 mostra la suddivisione interna alla Città Metropolitana: il 70% del personale svolge tragitti prettamente urbani all'interno della Città di Torino, il 20% parte dai comuni della cintura urbana²¹ e solo il 10% compie tragitti più lunghi.

²¹ Sono stati considerati Comuni della cintura torinese le località raggiunte dalle linee suburbane del Gruppo Torinese

Grafico 1.2.2.4 – Dettaglio delle provenienze dalla Città Metropolitana di Torino

Anche in questo caso il Grafico 1.2.2.5 evidenzia alcune differenze tra il personale docente e quello tecnico-amministrativo: risiede in Città il 75% del personale docente contro il 65% del personale tecnico-amministrativo, che viceversa riporta una quota più importante nei Comuni della cintura urbana (24% contro il 15% dei docenti).

Grafico 1.2.2.5 – Dettaglio delle provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per ruolo

Anche alla scala metropolitana è possibile disaggregare il personale in base all'area o sede universitaria di appartenenza, mettendo in luce eventuali differenze nella distribuzione residenziale in relazione alla destinazione di lavoro. I Grafici da 1.2.2.6 a 1.2.2.13 mostrano come i docenti e il personale tecnico presentano distribuzioni in parte diversificate, con una quota che abita entro i confini di Torino che arriva all'87% per i docenti del CLE, ed è al minimo con il 49% per il Campus di Agraria e Medicina Veterinaria di Grugliasco (situato comunque ad una distanza molto modesta dalla città). Le due sedi extra urbane situate a Grugliasco ed Orbassano si distinguono per una quota significativa di personale proveniente dai comuni, spesso confinanti, della prima cintura (rispettivamente del 30% a Grugliasco e 31% ad Orbassano) con particolare evidenza per il personale tecnico amministrativo che sceglie un'abitazione prossima alla sede di lavoro localizzandosi nei comuni di prima cintura nel 44% dei casi per Agraria e Medicina Veterinaria e nel 46% dei casi per l'AOU San Luigi Gonzaga. In linea generale non si intravede una chiave di lettura univoca, anche in relazione alla numerosità dei casi relativamente limitata; sono certamente più

Trasporti: Alpignano, Beinasco, Borgaretto, Borgaro, Cambiano, Candiolo, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, Leini, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto, Pianezza, Pino, Revigliasco, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Santena, Settimo, Trofarello, Venaria, Vinovo.

contenuti i valori per i comuni della cintura per il personale docente, che tende maggiormente a concentrarsi nel centro urbano vero e proprio o, viceversa, scegliere soluzioni abitative lontane dalla congestione cittadina.

Grafico 1.2.2.6 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per l'Area Centro

Grafico 1.2.2.7 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per l'Area San Salvario

Grafico 1.2.2.8 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per l'Area Ospedali

Grafico 1.2.2.9 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per il Campus Einaudi

Grafico 1.2.2.10 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per Management ed Economia

Grafico 1.2.2.11 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per Informatica

Grafico 1.2.2.12 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per Agraria e Veterinaria

Grafico 1.2.2.13 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per San Luigi Gonzaga

1.3 Analisi della comunità studentesca

1.3.1 Composizione della comunità studentesca

Come anticipato nella Nota metodologica nel presente Piano è analizzata la mobilità delle studentesse e degli studenti iscritti a corsi di laurea triennale e magistrale che svolgono attività didattica nelle sedi localizzate nelle aree cittadine e nelle sedi concentrate ubicate nella Città di Torino e nei Comuni di Grugliasco e Orbassano, descritti ne Paragrafo 1. Si farà quindi riferimento ad una sottoposizione dell'intera comunità studentesca che include anche studentesse e studenti che frequentano le attività didattiche presso le altre sedi ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte raggiungendo oltre 80.000 persone²².

Sono stati considerati gli iscritti fino al 3° anno fuori corso perché fino al 1° anno è presumibile una frequentazione delle sedi universitarie sostanzialmente assimilabile ai colleghi che frequentano l'ultimo anno in corso, mentre nei successivi due anni è verosimile che la frequentazione delle sedi universitarie diventi meno assidua ma comunque non trascurabile.

Dell'universo complessivo della comunità studentesca osservata, composta da 68.729 persone, il 78,9% sono in corso, l'11,3% sono al primo anno fuori corso e gli iscritti fuori corso al 2° e 3° anno, insieme, coprono il 9,8%.

I Grafici 1.3.1.1 e 1.3.1.2 mostrano che, relativamente a genere ed età, la comunità studentesca dell'Università di Torino mostra una prevalenza di studentesse (61,35%) e ed i giovani fino al 25 anni rappresentano l'84,5% dell'intera popolazione di riferimento.

Grafico 1.3.1.1 – Composizione della comunità studentesca per genere

²² L'analisi delle altre sedi non analizzate nel presente Piano è rimandata a successivo approfondimento, essendo necessaria una rilevazione ad hoc per la parte di abitudini di spostamento e propensione al cambiamento modale, visto che nell'Indagine mobilità 2024 il tasso di risposte dalle comunità di queste sedi è stato particolarmente basso e non in grado di offrire solidi informativi.

Grafico 1.3.1.2 – Composizione della comunità studentesca per fasce di età in percentuale

1.3.2 Origini e destinazioni della comunità studentesca

I corsi la laurea svolgono l'attività didattica in diverse strutture e spesso gli stessi studenti e studentesse e seguono lezioni in sedi che ricadono in aree differenti della classificazione del presente Piano a seconda del semestre in corso o, anche durante gli stessi mesi a seconda delle settimane. Tale condizione si verifica meno frequentemente nei corsi di studi attivati da Dipartimenti che hanno sede in strutture ad hoc (es. il Campus Einaudi, Management ed Economica, Campus di Agraria e Medicina veterinaria) e più spesso per i corsi attivati dai Dipartimenti che storicamente sono localizzati nelle sedi più antiche dell'Ateneo, che spesso non hanno a disposizione grandi aule e ripartiscono le lezioni in diversi edifici più o meno contigui. E' il caso ad esempio dei Dipartimenti dell'area scientifica di San Salvario e le discipline mediche connesse al sistema ospedaliero cittadino che, per prossimità geografica, spesso condividono gli spazi con le strutture dell'area di San Salvario. Il Grafico 1.3.2.1 presenta quindi una suddivisione della comunità studentesca per area prevalente che è chiaramente necessaria, ma decisamente più variabile rispetto alle sedi di servizio del personale viste in precedenza, che si possono a tutti gli effetti considerare delle destinazioni stabili del pendolarismo casa-università.

Grafico 1.3.2.1 – Comunità studentesca per aree di lezione

Relativamente alle origini degli spostamenti il successivo Grafico 1.3.2.2 mostra come il 79% della comunità studentesca risieda in Piemonte, e un 15% nelle tre regioni confinanti che da cui è tecnicamente sostenibile un pendolarismo anche quotidiano, soprattutto lungo le direttrici ferroviarie. Si nota però anche la presenza di un 10% di studentesse e studenti che dichiarano di risiedere in altre regioni, decisamente più distanti che difficilmente sono in grado di sostenere spostamenti sistematici verso la sede universitaria (o addirittura all'estero). E' però necessario sottolineare che spesso le studentesse e gli studenti fuori sede, cambiano spesso abitazione nell'arco della durata del corso di studi e spesso mantengono la residenza presso l'abitazione della famiglia d'origine.

Grafico 1.3.2.2 – Provenienza della comunità studentesca

Approfondendo invece gli spostamenti che originano in Piemonte (54.235 persone) il Grafico 1.3.2.3 evidenzia come la maggioranza dei tragitti nascano all'interno e della Città Metropolitana di Torino, solo l'11,7% dalla provincia di Cuneo e il restante 11% è suddiviso con percentuali minori tra tutte le altre province piemontesi. E' peraltro utile ricordare che l'Ateneo ha delle sedi di didattica e ricerca in diverse province piemontesi, a partire da Cuneo, Asti, Biella, che attraggono studentesse e studenti dal territorio più prossimo.

Grafico 1.3.2.3 – Dettaglio delle provenienze dalle province del Piemonte

Infine il dettaglio sulle provenienze dalla Città di Torino e dai comuni della Città Metropolitana presentato nel Grafico 1.3.2.4 mostra come su un totale di 41.907 persone il 46% svolge un pendolarismo di tipo urbano all'interno della Città di Torino, il 31% di tipo suburbano provenendo dai comuni della cintura torinese e solo il 23% proviene da altri comuni della Città Metropolitana meno prossimi al capoluogo sede di lezione.

Grafico 1.3.2.4 – Dettaglio delle provenienze dalla Città Metropolitana di Torino

La distribuzione a livello complessivo si rispecchia, pur con qualche variazione nei rapporti tra le tre origini, anche osservando le diverse aree del Piano, illustrate nei seguenti Grafici da 1.3.2.5 a 1.3.2.12. Si differenziano in modo significativo le due aree extrametropolitane.

Il Campus di Agraria e Medicina veterinaria (Grafico 1.3.2.11) evidenzia una importante crescita dei tragitti che hanno origine nei Comuni della prima cintura, spesso confinanti con Grugliasco stesso, ma anche degli Altri comuni della Città Metropolitana di Torino a discapito dei viaggi provenienti dalla Città di Torino, particolarmente bassi.

Al contrario nel caso dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (Grafico 1.3.2.12) i tragitti dalla Città di Torino risultano particolarmente elevati (70%) ma è necessario specificare che questa sede registra una concentrazione particolarmente elevata di studentesse e studenti residenti all'estero (e quindi qui non considerati) poiché i corsi sono per la maggior parte tenuti in lingua inglese e risultano particolarmente attrattivi per la quota di studenti stranieri.

Grafico 1.3.2.5 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per l'Area Centro

Grafico 1.3.2.6 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per l'Area San Salvario

Grafico 1.3.2.7 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per l'Area Ospedali

Grafico 1.3.2.8 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per Campus Einaudi

Grafico 1.3.2.9 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per Management ed Economia

Grafico 1.3.2.10 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per Informatica

Grafico 1.3.2.11 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per Campus Agraria e Medicina Veterinaria

Grafico 1.3.2.12 – Dettaglio provenienze dalla Città Metropolitana di Torino per AOU San Luigi Gonzaga

1.4 Iniziative di *Mobility Management* adottate

Il seguente paragrafo illustra le iniziative di *Mobility Management* realizzate dall'Università di Torino di cui ha potuto beneficiare la comunità universitaria.

1.4.1 Cofinanziamento degli abbonamenti al trasporto pubblico locale per i dipendenti

L'Università di Torino da diversi anni adotta misure di incentivazione dell'uso dei mezzi pubblici negli spostamenti casa-lavoro del proprio personale tecnico-amministrativo mediante una convenzione con il Gruppo Torinese Trasporti.

Le condizioni attuali prevedono la possibilità per il personale di acquistare l'abbonamento annuale urbano ed extraurbano per il tramite dell'Amministrazione, usufruendo di uno sconto pari al 20% e della rateizzazione su 12 mesi del costo dell'abbonamento scontato sullo stipendio.

Nel 2023, anno a partire dal quale la misura ha iniziato a riguardare sia i tecnici amministrativi sia i docenti²³, il personale che ha acquistato un abbonamento annuale scontato tramite la convenzione con GTT è stato pari al 16,7% degli aventi diritto (4.415 persone totali) e nel 2024 è stato pari al 16,1% degli aventi diritto (4.566 persone totali).

Nell'ultimo quadriennio l'Università di Torino ha cofinanziato 2.396 abbonamenti annuali ai propri dipendenti: il 71,8% di tipo urbano, il restante 28,1% di categoria Formula ed extraurbano.

La Tabella 1.4.1.1 mostra come negli anni in cui l'Università ha avuto modo di sostenere una spesa maggiore per l'incentivazione degli abbonamenti annuali (superiore al 10%), la quota di personale dipendente tecnico-amministrativo che ha acquistato l'abbonamento è cresciuta ma al contempo mostra che la platea di potenziali beneficiari è quantitativamente abbastanza definita. La possibilità per l'Ateneo di sostenere un cofinanziamento elevato dipende direttamente dalle risorse complessive disponibili, che devono considerare gli equilibri di bilancio necessari per le differenti esigenze.

Tabella 1.4.1.1 – Abbonamenti annuali acquistati dall'amministrazione per il personale

	2021	2022	2023	2024	Totale
% di sconto applicata al dipendente	10%	10%	20%	20%	-
Abbonamenti urbani	303	362	526	531	1.722
Abbonamenti Formula/extraurbani	123	130	214	207	674
Totale	426	492	740	738	2.396

²³ Fino al 2022 l'iniziativa era attiva esclusivamente per il personale tecnico-amministrativo.

1.4.2 Rimborso degli abbonamenti al trasporto pubblico locale la comunità studentesca

A partire dall'anno accademico 2022-2023 l'Università di Torino supporta il diritto allo studio e la mobilità sostenibile con una nuova iniziativa dedicata al rimborso delle spese di acquisto dell'abbonamento annuale o plurimensile ai servizi di trasporto pubblico locale.

Sono rimborsabili gli abbonamenti annuali e plurimensili, aventi durata compresa tra i 10 e i 12 mesi. Il rimborso è riservato agli studenti e alle studentesse dell'Università di Torino iscritti ad un corso di studi di I° o di II° livello. Viene rimborsata una quota pari all'80% del costo dell'abbonamento, fino a un massimo di 400 € pro-capite.

Il progetto è stato avviato in collaborazione con il Gruppo Torinese Trasporti (GTT), in qualità di operatore leader nel settore della mobilità per il trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano, sia per la promozione dell'iniziativa che per consentire la gestione informatizzata degli aspetti di verifica degli abbonamenti ai trasporti acquistati da studenti e studentesse. A partire dall'anno accademico 2024-2025, per ampliare la platea dei possibili beneficiari l'iniziativa è stata estesa anche agli abbonamenti per il trasporto emessi dal Consorzio Granda Bus.

Nell'anno accademico 2022-2023 l'iniziativa è stata avviata nell'ambito della linea di finanziamenti della Programmazione Triennale delle Università 2021-2023, in relazione alla quale l'Università di Torino ha realizzato l'obiettivo "Innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze" ottenendo un finanziamento ministeriale per la progettazione di iniziative di supporto finanziato per la mobilità sostenibile.

Nell'anno accademico 2024-2025 l'Ateneo ha continuato l'iniziativa, hanno beneficiato dei rimborsi oltre 6.800 studenti e studentesse. Il bando 2024-2025 è ancora in corso di svolgimento.

A fine 2024 la Regione Piemonte ha deciso di dare inizio nel 2025 in via sperimentale all'erogazione del titolo di viaggio gratuito per il trasporto pubblico locale dedicato agli studenti universitari under 26, valido a Torino e in tutti i capoluoghi di provincia del Piemonte che ospitano sedi universitarie. L'Università di Torino sta interagendo con le strutture regionali per l'implementazione tecnica della misura e valuterà, in base all'esito dell'avvio della sperimentazione, eventuali ulteriori misure dedicate al rimborso degli abbonamenti al trasporto pubblico per la componente studentesca per l'anno accademico 2025-2026.

1.4.3 Convenzioni con operatori di sharing mobility

L'Università di Torino nel 2021 ha dato il via al percorso inclusivo "Muoviti Bene con UniTo" per strutturare un'offerta di mobilità in *sharing* il più possibile adeguata ai bisogni della comunità universitaria nel tragitto casa-università e favorire un cambiamento di abitudini con un minore impatto sull'ambiente.

Il percorso si è articolato in diverse tappe: dopo una mappatura degli operatori attivi sul territorio, l'Università ha aperto una procedura pubblica di manifestazione d'interesse per chiedere agli operatori del settore di formulare la migliore offerta agevolata per la comunità di Ateneo, senza oneri economici per l'Università. Ricevute e analizzate le proposte, il gruppo mobilità del Green Office ha organizzato una consultazione della comunità universitaria sottoponendo un questionario per individuare gli elementi che le persone ritenevano più rilevanti per motivare all'uso dei servizi di *sharing*, o incrementarne l'uso nei propri spostamenti quotidiani.

Oltre 4.000 persone tra dipendenti e studentesse e studenti di Ateneo hanno espresso le proprie preferenze. Gli esiti aggregati sono stati oggetto di un incontro pubblico tra Università e operatori

economici che si è concluso con la possibilità per le società di ripresentare un'offerta ancora più personalizzata per l'Ateneo, che tenesse conto esplicitamente delle aspettative dell'utenza potenziale. Diversi operatori hanno presentato proposte migliorative che sono confluite nelle convenzioni attive che prevedono sconti e agevolazioni all'intera comunità universitaria (personale e comunità studentesca) per utilizzare mezzi condivisi come biciclette, monopattini, *scooter* elettrici e autovetture in *sharing*, oltre ad autobus regionali e nazionali.

L'esito di questo percorso ha portato nel 2021 all'avvio di convenzioni agevolate con 12 operatori. La procedura pubblica di manifestazione d'interesse è costantemente aperta per consentire ad eventuali nuovi operatori attivi sul territorio di presentare le proprie proposte di convenzioni agevolate. La Tabella 1.4.3.1 illustra le caratteristiche delle convenzioni attive con 8 operatori al momento della redazione del presente Piano.

Tabella 1.4.3.1 – Agevolazioni per la comunità universitaria derivanti dalle convenzioni attivate

Mezzo	Operatore	Agevolazioni
Biciclette elettriche	Cooltra	10 € di crediti di mobilità per i nuovi iscritti al servizio di <i>sharing</i> sconto 10% sui noleggi giornalieri, mensili e plurimensili
	Lime	sconto 20% su costo totale del viaggio
Monopattini elettrici	Dott	sconto 20% su tariffa standard al minuto fino a 500 corse per codice riscattato, costo di sblocco incluso 1 corsa gratuita di 20 minuti per nuovi iscritti
	Lime	sconto 20% su costo totale del viaggio
	Voi	1 corsa gratuita di 30 minuti per nuovi iscritti 15% sconto sugli abbonamenti mensili
Scooter e quadricicli elettrici	Cooltra	10 € di crediti di mobilità per i nuovi iscritti al servizio di <i>sharing</i> sconto 10% sui noleggi giornalieri, mensili e plurimensili
	Pikyrent	sconto 50% su sblocco del veicolo sconto 30% su tariffe di noleggio e prenotazione e sosta
Automobili	Enjoy	sconto 10% su noleggio al minuto, orario e giornaliero, costi di carburante compresi in tariffa giornaliera fino a 150 km per giorno di noleggio
	Share Now	10 € credito e iscrizione gratuita
Autobus	Itabus	sconto 10% sull'acquisto dei biglietti iscrivendosi alla newsletter e prenotando sull'applicazione mobile

La strutturazione attuale delle convenzioni, che sono esclusivamente legate al rapporto diretto tra il cliente e gli operatori di *sharing mobility*, rappresenta un modello gestionale snello che consente di fornire agevolazioni alla comunità universitari senza comportare un impegno costante del personale di Ateneo nella gestione amministrativa dei servizi in convenzione. Non sono, invece, attivati degli abbonamenti aziendali per le esigenze di servizio del personale.

1.4.4 Car-pooling presso l’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano

Come illustrato nel Paragrafo 1.1.8, la sede dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano è caratterizzata da un’accessibilità con il trasporto pubblico estremamente ridotta ed anche la mobilità attiva è particolarmente complessa da scegliere per il *commuting*, data la posizione isolata rispetto ai centri abitati. Conseguentemente il ricorso all’autovettura privata è nettamente prevalente e molto superiore rispetto alla media di Ateneo.

Per rispondere a tale criticità e limitare il numero di autovetture circolanti, dal mese di ottobre 2022, in collaborazione con la Città Metropolitana nell’ambito del progetto Alcotra Mobilab, l’Università di Torino ha attivato, senza oneri per l’Ateneo, una sperimentazione del servizio di *car-pooling* con l’operatore Jojob Real Time Carpooling rivolta al personale ed alla comunità studentesca presso le sedi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano e nella sede del corso di laurea in Infermieristica a Beinasco. Per favorire l’adesione della comunità universitaria, *driver* e passeggero/i per ogni viaggio condiviso casa-università hanno ricevuto un *cash-back* di 0,50 € (fino ad un massimo di 1,00 € al giorno) utilizzabile per condividere le spese di viaggio oppure per riscuotere buoni d’acquisto.

La sperimentazione ha dato esiti positivi e quindi l’Ateneo nel 2023 ha deciso continuare l’erogazione del servizio inserendo la misura nel PSCL.

Attualmente è possibile valutare l’esperienza dalla sua attivazione, considerato che sono disponibili a tale fine i report offerti dalla società che ha ottenuto in gestione il servizio di automazione del *car-pooling*. Parte del pacchetto di servizi da essa fornito, infatti, è costituito da un dettagliata rendicontazione dell’utilizzo del servizio, inclusa la valutazione retrospettiva dei miglioramenti in termini di minori emissioni inquinanti e climalteranti.

Le Tabelle 1.4.4.1 e 1.4.4.2 illustrano l’utilizzo del *car-pooling* da parte dei 276 utenti associati della comunità universitaria dell’App Jojob (personale e comunità studentesca) ed i relativi risparmi. In totale sono stati realizzati oltre 9.300 viaggi condivisi con un equipaggio medio di 2,7 persone per autovettura riducendo così il numero di autovetture circolanti e le relative emissioni inquinanti e risparmiando oltre 64.300 km.

Tabella 1.4.4.1 – Utilizzo del *car-pooling* presso l’Ospedale San Luigi Gonzaga

Anno	N. tragitti	Viaggi da autista	Viaggi da passeggero	Equipaggio medio	Distanza media A/R dei tragitti (km)
2022	1.310	481	829	2,6	26,06
2023	3.121	1.210	1.911	2,7	22,52
2024	4.900	1.860	3.040	2,8	22,90
Totale	9.331	3.551	5.780	2,7	23,20

Tabella 1.4.4.2 – Risparmi realizzati con il car-pooling²⁴

Anno	CO2 risparmiata in Kg	NOX risparmiati in Kg	PM10 risparmiato in Kg	KM risparmiati	€ risparmiati
2022	1.672	3,4	0,3	10.268	2.041
2023	3.194	6,5	0,6	20.386	4.067
2024	4.827	9,8	0,9	33.706	6.675
Totale	10.480	21,3	1,8	64.361	12.783

L’iniziativa ha visto un buon livello di adesione, dato che più di 270 persone hanno installato la prevista app sul proprio smartphone. Di questi, tuttavia, solo una minoranza utilizza *sistematicamente* il *car-pooling* per tutti o quasi i propri spostamenti verso la sede universitaria, mentre una è ancora significativa la quota di chi lo utilizza occasionalmente, infatti il numero medio di tragitti in *car-pooling* nel 2024 è stato di circa 40 viaggi.

Esistono quindi certamente rilevanti margini di miglioramento e di più diffuso e frequente utilizzo della modalità; va però osservato che i dati di report della società che gestisce il servizio rilevano solo le transazioni di viaggi compartecipati che vengono registrate sui telefoni cellulari con le modalità previste, che comportano una reciproca scansione di QR-code all’inizio del tragitto. In tal modo si ottiene il bonus di 0,5 €, ma il modesto ammontare di tale bonus e la relativa complessità di tale operazione fa sospettare che in molti casi si compiano tragitti in *car-pooling* che però non lasciano traccia. In tal caso la parte “sommersa” del fenomeno risulta impossibile da osservare, ma nell’implementazione futura si andrà a comunicare capillarmente l’importanza della certificazione dei viaggi non solo per l’ottenimento del *cash-back* ma anche per la stima dei benefici ambientali prodotti con la misura.

1.4.5 Navetta Polo Scienze della Natura – Via Quarello

Poiché la sede del Centro dell’Innovazione ubicata in Via Quarello 15/A nel quartiere Mirafiori sud ha una accessibilità con il trasporto pubblico locale particolarmente carente ma è frequentata da molte studentesse e studenti che svolgono attività didattica sia al Centro dell’Innovazione sia nelle sedi dell’area San Salvario e Ospedali, l’Università di Torino, dal 2018, ha attivato una navetta per collegare Dipartimenti di via Giuria e SUISM con il Centro di via Quarello. La navetta, attualmente affidata all’operatore economico Arriva Italia, è riservata a studentesse, studenti e personale universitario.

La navetta da 50 posti totali è operativa dal lunedì al venerdì nei periodi di lezione (mediamente 154 giorni distribuiti tra settembre-gennaio e febbraio-giugno) ed effettua 4 corse giornaliere gratuite, come illustrato dalla Tabella 1.4.5.1. La frequenza di utilizzo è mediamente elevata, in particolare per le corse di andata del mattino (partenza alle 8:20) e di rientro pomeridiano (partenza 18:05).

²⁴ Il calcolo delle emissioni risparmiate di CO2, NOX e PM10 nel periodo di riferimento è realizzato moltiplicando $\Delta KmAuto$ (Km risparmiati) per il parametro di inquinamento indicato nelle Linee guida per la redazione e l’implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, art. 3 comma 5) e redatti dall’ISPRA disponibili al seguente indirizzo: <https://fetransp.isprambiente.it/#/>.

Tabella 1.4.5.1 – Navetta Universitaria Arriva Italia

Fermate		Prima corsa	Seconda corsa
	Andata		
C.so Federico Sclopis (fermata 9012)		8:20	13:37
Lingotto Expo (fermata 912)		8:30	13:47
Lingotto Stazione (fermata 2604)		8:35	13:52
Via Quarello (fermata 1890)		8:50	14:07
	Ritorno		
Via Quarello (fermata 1890)		13:05	18:05
Lingotto Stazione (fermata 2603)		13:15	18:15
Lingotto Expo (fermata 64)		13:20	18:20
C.so Federico Sclopis (fermata 9012)		13:35	18:35

La distanza di ciascuna tratta è di circa 10 km, per un totale annuo medio di 6.300 km. La stima del numero dei passeggeri è di circa 6.000 persone all'anno.

1.4.6 Gestione innovativa dei parcheggi di Ateneo

L'organizzazione e la gestione degli spazi di parcheggio interni alle strutture dell'Ateneo, destinati a tutte le tipologie di veicoli privati utilizzati per il pendolarismo casa-università, rappresenta chiaramente uno degli ambiti preminenti di implementazione di politiche di *Mobility Management* in cui l'Ateneo ha piena autonomia decisionale. Laddove infatti gli spostamenti casa-lavoro hanno luogo su infrastrutture di competenza degli enti locali preposti per legge alla gestione della viabilità generale, la destinazione - o la mancata destinazione - di spazi interni all'Ateneo al parcheggio dei veicoli delle diverse tipologie in arrivo costituisce uno strumento significativo di incentivazione o disincentivazione all'utilizzo dei veicoli stessi, a parità di altre circostanze. Ciò è tanto più vero nel momento in cui gli spazi pubblici - o gestiti in termini di mercato - destinati a parcheggio in prossimità delle strutture universitarie sono congestionati e luogo di competizione tra diverse utenze oltre a quella universitaria, e/o comportano una significativa tariffazione per il loro uso. La rilevanza di questo fattore è ampiamente confermata anche dalla rilevazione delle scelte di mobilità presentata nel Capitolo 2, dove gli aspetti specifici del "tema parcheggi" (disponibilità generale, costi, certezza di trovare posto, etc. per le auto, e sicurezza dal furto per le biciclette) sono sistematicamente considerati tra i più importanti nel motivare le scelte attuali o eventuali loro modifiche future.

Chiaramente la molteplicità di sedi dell'Ateneo, ognuna spesso portatrice di una propria specificità edilizia ed urbanistica, contribuisce a formare un quadro estremamente eterogeneo del "sistema parcheggi" di Ateneo, su cui la priorità principale nel medio periodo è quindi un'iniziativa di revisione e riorganizzazione che ne permetta una gestione più strategica, coerente e unitaria. Attualmente, molto spesso i parcheggi locali delle singole sedi sono invece percepiti e gestiti come spazi autonomi da tutti gli altri analoghi; un'autonomia che viene spesso vista come un valore aggiunto che non è ragionevole mettere in discussione.

Nel quadro di questo indirizzo strategico l'Ateneo sta concentrando uno sforzo di elaborazione, ricerca applicata e innovazione con l'obiettivo di dare alla gestione dei parcheggi pertinenti la massima efficacia possibile come strumento di *Mobility Management* specificamente finalizzato al miglioramento della sostenibilità. L'iniziativa più importante da questo punto di vista è il progetto SUSTAIN, cofinanziato da Fondazione CRT, Città Metropolitana di Torino e Direzione Edilizia e Sostenibilità dell'Università di Torino, conclusosi nel corso del 2024.

Il progetto S.U.S.T.A.I.N. (Specific User Sustainability Through Accurate Index Number) mira a disincentivare l'utilizzo dell'autovettura privata nel tragitto casa-università tramite la gestione innovativa di attribuzione dei permessi di utilizzo dei parcheggi pertinenziali di Ateneo. Con il progetto è stato definito un indice individuale di accessibilità sostenibile relativo ad ogni richiedente un permesso di parcheggio auto in Ateneo. L'indice, basato sulle informazioni rilevanti sulle opzioni di viaggio possibili sulla coppia origine-destinazione del richiedente, riassume il vantaggio comparativo del viaggio in automobile rispetto alle migliori soluzioni multimodali di mobilità attiva, trasporto pubblico e mezzi di *sharing mobility*.

L'obiettivo è quindi creare un sistema di concessione dei permessi di parcheggio - permessi che ovviamente incentivano l'uso dell'auto "porta a porta" - basato su tale indice di accessibilità sostenibile. La persona richiedente permesso viene associata ad un grado di accessibilità sostenibile che coinvolge tutte le informazioni rilevanti sui tempi e la "qualità" delle opzioni di viaggio a lei/lui disponibili; tale grado, misurato tramite l'indice in questione, viene ottenuto utilizzando, tramite interrogazione web, l'insieme delle basi dati sulle reti di trasporto regionali disponibili. Un soggetto per il quale - dato il suo domicilio e la sede universitaria di afferenza - è difficoltoso/lungo/scomodo spostarsi tra i due luoghi anche con le soluzioni di viaggio sostenibili più rapide ed efficienti si vedrà probabilmente attribuito il permesso di parcheggio; nei casi in cui invece lo spostamento sostenibile è competitivo in termini di durata/comodità con il viaggio in auto, la concessione del permesso sarà improbabile. Per ogni origine-destinazione, l'indice viene calcolato da una versione personalizzata del più recente motore di *routing open source* esistente (OpenTripPlanner-2) che la Regione Piemonte utilizza per www.muoversinpiemonte.it, la sua piattaforma di infomobilità, che offre le migliori soluzioni di trasporto pubblico disponibili per qualsiasi origine-destinazione. L'algoritmo è stato ottimizzato per non limitarsi a confrontare i tempi di viaggio, coinvolgendo alcune caratteristiche delle opzioni di viaggio sostenibili in termini di comfort e impegno: ad es. la lunghezza e la modalità della prima e dell'ultima tratta del viaggio nonché il numero e la durata dei collegamenti inter-medi rispetto ad un riferimento "ideale"; tempo di connessione (es. troppo rischioso se inferiore a 10 minuti, troppo lungo se superiore a 15 minuti). In termini di ulteriore flessibilità, il sistema OTP-2 appositamente modificato rende possibile individuare soluzioni di viaggio "più sostenibili" anche nei casi in cui l'aggancio alla rete dei trasporti pubblici per recarsi in Ateneo risulta difficile in termini di mobilità attiva: quando la distanza casa - hub del trasporto pubblico supera una ragionevole percorribilità a piedi o in bici, l'indice procede alla comparazione della soluzione "solo auto" con una o più soluzioni che possono prevedere una prima tratta in auto per raggiungere il più vicino nodo di trasporto pubblico utile ad arrivare alla destinazione richiesta.

In conclusione, l'indice rappresenta quindi una misura della qualità comparativa complessiva del viaggio da casa all'università con il minor utilizzo possibile di auto, rispetto a quello effettuato interamente con la propria auto.

I permessi di parcheggio saranno quindi normalmente assegnati in via prioritaria ai richiedenti con un basso valore dell'indice (ovvero un basso livello di accessibilità sostenibile), il cui viaggio in auto è significativamente più veloce e più confortevole rispetto alla migliore opzione sostenibile. Chi, invece, può viaggiare con la mobilità attiva più i mezzi pubblici altrettanto velocemente - o anche più velocemente - che in auto, avrà attribuito un elevato valore dell'indice, che documenta la maggiore possibilità e convenienza di scegliere soluzioni di mobilità fortemente sostenibili. Ovviamente la mancanza del permesso di parcheggio non implica che non si possa andare al Campus con l'auto; comporta però alcuni disincentivi: il pagamento delle tariffe più elevate dei parcheggi pubblici, una distanza eventualmente maggiore tra la sede del parcheggio e il campus, nonché un tempo più lungo per trovare posto per la propria auto.

La realizzazione dell'algoritmo di calcolo ha visto tra l'altro la collaborazione, oltre che della Città Metropolitana di Torino, di Regione Piemonte, Agenzia per la Mobilità Piemontese, la società 5T,

con una convergenza di interessi e contributi che testimonia la valenza dell'approccio anche oltre l'orizzonte universitario. Attualmente è in corso di svolgimento una fase sperimentale finalizzata alla calibrazione dei parametri coinvolti nel meccanismo di calcolo dell'indice, basata su dati reali, per ottimizzarne la capacità di discriminare correttamente i diversi casi e dare un peso equilibrato ai diversi fattori che vengono compendati per arrivare al valore finale dell'indice.

2. Analisi degli spostamenti casa-Università

L'analisi che segue è basata sulle informazioni ricavate dall'indagine sulla mobilità universitaria svolta nell'autunno 2024. I dati sono classificati in relazione alle otto aree omogenee identificate nel Capitolo 1, permettendo - laddove opportuno - di effettuare valutazioni legate allo specifico contesto urbanistico e viabilistico delle diverse sedi universitarie distribuite in città. A differenza di quanto svolto per il PSCL 2023, che riguardava solo il personale (docente e tecnico-amministrativo) dell'Ateneo, vengono ora considerati anche i dati relativi agli studenti, componente ovviamente maggioritaria della comunità accademica complessiva. In tal modo sarà possibile valutare più compiutamente l'impatto completo delle scelte e dei comportamenti della comunità sulla mobilità torinese e più estesamente, della Città Metropolitana di Torino e di Regione Piemonte, tenendo conto che la componente studentesca presenta una più accentuata dispersione territoriale del proprio domicilio rispetto al personale.

La scelta di includere gli studenti nell'analisi alla base del PSCL dell'Università non risponde - almeno per ora - a dettato normativo e neanche ad indicazioni delle linee guida Ministeriali legate al D.I. 179/2021, che non offrono nessuna indicazione specifica sulla struttura del PSCL di realtà molto diverse da quelle aziendali, come l'università. Si tratta quindi di una scelta autonoma, dettata da considerazioni sostanziali relative alla concreta utilità del PSCL di una grande struttura come l'Ateneo torinese nel quadro della governance della mobilità torinese e piemontese.

Tale orientamento è confermato anche dal confronto svolto in questi ultimi anni in seno alla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS), ed in particolare nei lavori del Gruppo Mobilità di RUS a cui UniTo ha partecipato attivamente sin dalla sua costituzione cinque anni fa.

La survey, condotta telematicamente nel 2024, è stata basata su un questionario sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Torino, al fine di poter veicolare al *Mobility Manager* di Area (nel caso in esame il *Mobility Manager* della Città Metropolitana di Torino) informazioni coerenti e comparabili sull'intera realtà universitaria cittadina. Inoltre tale questionario è anche in larga misura conforme a quello che RUS ha predisposto per supportare gli atenei di tutto il paese nella redazione del PSCL universitari, con l'obiettivo di rendere i dati rilevati il più possibile comparabili sull'intero sistema universitario nazionale.

Infine, per quanto riguarda l'Università di Torino, il questionario è stato esteso ulteriormente per unificare la rilevazione a quella prevista dal progetto Europeo "Erasmus Plus" a cui l'Università di Torino sta partecipando, denominato "Cycling Campus and City" (capofila Università di Coimbra), e riguardante la promozione della mobilità attiva ciclo-pedonale come forma virtuosa, sia in termini ambientali che di benessere individuale, di spostamento casa-università.

L'indagine, svolta a partecipazione comunque volontaria per tutte le componenti della comunità, è stata promossa con un intenso lavoro di informazione e sensibilizzazione tramite tutti i canali telematici disponibili, con e-mail individuali indirizzati a tutti i membri, comunicazioni mediante banner ad elevato impatto visivo sulla homepage del portale di Ateneo (www.unito.it) e sul sito del Green Office di Ateneo (www.green.unito.it), e in via indiretta tramite comunicazione ai Direttori di Dipartimento e Dirigenti di struttura invitandoli ad una sollecitazione diretta dei propri componenti. È stata inoltre attuata una politica di incentivazione mediante l'attribuzione di piccoli premi ai partecipanti.

L'attivazione dal 23/09/2024 al 20/11/2024 del questionario online ha permesso di raccogliere circa 12.000 risposte complete, suddivise come in Tabella 2.1 per ruolo del rispondente. Come si vede, il tasso di copertura della popolazione è sensibilmente più elevato per il personale. Tuttavia un tasso vicino al 16% per la popolazione studentesca può essere considerato soddisfacente se lo si confronta con i risultati tipici delle rilevazioni a partecipazione volontaria su coorti di studenti

universitari. Inoltre, nel seguito i dati relativi a parti iniziali del questionario potranno essere riferiti ad un numero maggiore di risposte qualora siano stati rilevati nella parte iniziale del questionario, dato che un certo numero di persone hanno abbandonato la compilazione a diversi stadi di avanzamento. Per questo, tutti i risultati presentati nel seguito sono presentati in termini percentuali, dato che i numeri assoluti relativi al campione, per giunta con una dimensione leggermente variabile da domanda a domanda, non hanno alcun valore informativo.

Infine, in linea generale l'informazione verrà distinta, ogni qualvolta ritenuto rilevante, per i tre "macro-ruoli" indicati in Tabella 2.1, caratterizzati da impegni, vincoli e agende molto diverse.

Tabella 2.1 Numero di risposte complete e tassi approssimati di copertura

<i>Ruolo</i>	<i>n. risposte</i>	<i>Tasso di copertura²⁵</i>
Studenti e dottorandi	9.999	15,8%
Docenti e ricercatori	879	36,3%
Personale tecnico amministrativo	1.072	49,4%
Totale	11.958	17,6%

2.1 Tempistiche e frequenze di spostamento

L'indagine fornisce informazioni sugli effettivi comportamenti adottati dal campione dei rispondenti all'indagine. Nella Tabella 2.1.1 sono riportati gli orari di partenza da casa e dall'Università delle tre categorie; la distinzione tra di esse è qui certamente rilevante.

Il Grafico 2.1.1 evidenzia una situazione eterogenea: per gli studenti si rileva una quota doppia di persone che devono partire molto presto da casa, con probabile domicilio fuori Torino; dopo un andamento relativamente uniforme sulle fasce fino alle 8:00, la distribuzione cala per poi evidenziare una fascia rilevanti di arrivi oltre le ore di punta del mattino, che riflette l'organizzazione degli orari di lezione solo pomeridiani per diversi corsi di studio. Docenti e personale, quest'ultimo tipicamente domiciliato in modo maggiore a Torino e dintorni, si concentrano maggiormente, in particolare sugli orari tra le 7:30 e le 8:30 negli orari. Ridotta (6,5%) la quota di personale in partenza dopo le 9:00, che è invece maggiore (10,7%) per i docenti.

²⁵ Il tasso di copertura della popolazione è approssimato: per gli studenti si fa riferimento solo a quelli in corso o al 1° anno fuori corso; la popolazione docenti non include i docenti a contratto; la popolazione del personale T.A. non include il personale esterno delle cooperative e assimilati.

Tabella 2.1.1 - Orario di partenza da casa verso l'Università (possibile indicare più fasce)²⁶

Fascia oraria	Studenti	Docenti	Personale TA
Prima delle 6:30	8,6%	4,6%	4,0%
6:30 - 6:45	8,8%	5,0%	5,7%
6:45 - 7:00	10,1%	5,3%	8,7%
7:00 - 7:15	11,9%	6,7%	10,5%
7:15 - 7:30	11,0%	9,0%	13,3%
7:30 - 7:45	12,0%	11,0%	18,6%
7:45 - 8:00	13,0%	12,6%	18,4%
8:00 - 8:15	14,0%	18,9%	20,9%
8:15 - 8:30	9,4%	14,8%	14,6%
8:30 - 8:45	7,4%	13,9%	12,7%
8:45 - 9:00	6,6%	12,5%	9,6%
Dopo le 9:00	15,7%	10,7%	6,5%

Grafico 2.1.1 - Distribuzione dell'orario di partenza da casa verso l'Università

Tabella 2.1.2 - Distanza coperta da casa verso l'Università

Distanze coperte	Studenti	Docenti	Personale TA
Fino a 1 km	10,7%	8,0%	6,2%
Fino a 3 km	19,5%	19,4%	16,7%
Fino a 5 km	16,4%	20,0%	18,3%
5 - 15 km	20,0%	21,3%	31,3%
15 - 20 km	6,6%	3,7%	7,0%
20 - 30 km	6,8%	4,1%	7,7%
30 - 50 km	9,0%	7,1%	7,0%
Più di 50 km	11,1%	16,3%	6,0%
	100,00%	100,00%	100,00%

²⁶ Ogni percentuale indica la quota di rispondenti che indica - tra le altre - quella fascia oraria. N.B. le percentuali non sommano a 100 dato che era possibile indicare anche più fasce.

Dopo la partenza viene affrontato un tragitto di una certa rilevanza, con distanza media coperta di 17,3 km per gli studenti, ben 19,3 km per i docenti e, più contenuta, di 14,3 per il personale TA. Tuttavia, più di due terzi degli spostamenti sono contenuti entro i 15 km, e il 46% entro soli 5 km.

Per quanto riguarda il rientro dall'Università al pomeriggio, la Tabella 2.1.3 mostra ancor più chiaramente la diversificazione dei comportamenti tra le tre categorie, nel contesto di una generale maggior dilatazione delle fasce orarie utilizzate. Sia il personale T.A. che quello docente presentano distribuzioni abbastanza regolari e unimodali prevedibilmente addensato intorno alle 16:30 per i tecnici-amministrativi ed una tendenza a lasciare l'università più tardi per i docenti (con moda intorno alle 18:30). I comportamenti degli studenti mostrano invece una evidente partizione in tre "ondate" successive: quelli che rimangono solo al mattino (21% circa), chi invece conclude con le lezioni che terminano alle 16 (30% circa) e color che tornano a casa dopo le lezioni concludentesi alla 18 (un altro 30%). Tale dato va considerato anche in relazione alle differenze nella frequenza settimanale di presenza in Università tra docenti e altro personale, laddove i docenti non hanno obbligo di presenza quotidiana e tendono a recarsi in Università per meno giorni, per una durata oraria però leggermente superiore.

La diversa connotazione degli orari di presenza in Università delle tre componenti emerge chiaramente in un'analisi di correlazione tra gli orari di arrivo al lavoro e quelli successivi di partenza dalle sedi per il ritorno a casa²⁷: per il personale tecnico la correlazione è significativa (coefficiente di correlazione pari a 0,48), mentre per i docenti è molto più vicina allo zero (0,11), e di poco maggiore risulta quella degli studenti (0,13). In questo caso un valore nullo indica che i due orari sono sostanzialmente slegati tra loro: tra i docenti e studenti si registra cioè sia la presenza di alcuni per giornate relativamente "lunghe" sia casi invece di presenze per lassi di tempo relativamente brevi. Il valore positivo del coefficiente per il personale tecnico è invece il riflesso di una relazione più vincolante tra orario di arrivo e quello di partenza, ovviamente legata ai più stringenti vincoli di orario di lavoro.

Tabella 2.1.3 - Orario di partenza dall'Università per tornare a casa

<i>Fascia oraria</i>	<i>Studenti</i>	<i>Docenti</i>	<i>Personale TA</i>
Prima delle 14:00	20,8%	1,9%	1,3%
14:00 - 14:30	12,2%	2,0%	2,6%
14:30 - 15:00	3,3%	0,8%	1,4%
15:00 - 15:30	2,1%	1,4%	2,4%
15:30 - 16:00	5,6%	2,5%	13,4%
16:00 - 16:30	15,1%	6,5%	27,2%
16:30 - 17:00	12,2%	10,7%	35,8%
17:00 - 17:30	11,8%	21,5%	30,0%
17:30 - 18:00	18,8%	25,5%	20,1%
18:00 - 18:30	22,3%	27,6%	11,0%
18:30 - 19:00	11,0%	21,0%	4,7%
Oltre le 19:00	10,3%	15,1%	2,2%

²⁷ Dato che le fasce orarie indicate potevano essere anche più di una, per il calcolo della correlazione tra orario di partenza e di ritorno sono stati utilizzati i valori centrali delle fasce, calcolando in base a questi ultimi l'orario medio per ciascun rispondente in caso di indicazione di più fasce.

Grafico 2.1.2 - Orario di partenza dall'Università per il ritorno a casa

La rilevazione del fatto che si torni a casa per pranzo è ovviamente rilevante solo per chi sia prima che dopo tale pausa dell'attività rimane in università. Per gli studenti e in parte anche per i docenti, quindi, tale dato è "sporcato" dalla quota di persona che si recano in università solo per mezza giornata, e quindi tipicamente tornano prima di pranzo o arrivano subito dopo pranzo. Per il personale T.A., generalmente tenuto ad una presenza sia mattutina che pomeridiana il ritorno a casa per tale pausa è adottato da pochissimi (meno del 2,5%), e non costituisce un flusso di mobilità aggiuntiva rilevante.

Tabella 2.1.4 – Rientro a casa durante la pausa pranzo

	Studenti	Docenti	Personale TA
Sì	26,1%	8,3%	2,5%
No	73,9%	91,7%	97,5%
	100,0%	100,0%	100,0%

Grafico 2.1.3 - Rientro a casa durante la pausa pranzo

Esaminiamo ora, come già accennato, la frequenza settimanale con cui studenti e personale si recano presso le proprie di Ateneo di riferimento principale. Per quanto riguarda il personale T.A. si registra in modo forte l'adozione delle forme di *smart working* (lavoro da casa) parziale introdotte dall'Ateneo dopo il periodo di Pandemia Covid-19: laddove questa componente era presente in università in larga maggioranza (95%) per cinque giorni alla settimana, con quote solo residuali di presenza più saltuaria, ora quasi il 60% opta per uno o due giorni di lavoro da casa. Il corpo docente ha un comportamento, come previsto, più eterogeneo: il 44% copre l'intera settimana, mentre il restante 56% si sposta verso l'Università con prevalenza sui tre-quattro giorni (il 42% del totale). Tipicamente infatti, i docenti concentrano le lezioni in tre giorni della settimana. Tale dato, tuttavia, a differenza di quello relativo al personale tecnico, risente di una certa stagionalità, e il dato qui presentato fa riferimento solo ai mesi nei quali viene svolta attività didattica.

In ultimo, gli studenti si rivelano la componente più assidua nella frequenza (sempre riferita ai periodi di attività didattica): quasi la metà si reca in università tutta la settimana, e solo il 12% ha una presenza relativamente sporadica.

Tabella 2.1.5 – Frequenza settimanale di accesso alle sedi universitarie

Frequenza	Studenti	Docenti	Personale TA	Totale
Meno di una volta alla settimana	6,1%	2,7%	0,9%	5,4%
Un giorno	1,2%	3,7%	1,0%	1,4%
Due giorni	4,6%	7,1%	1,9%	4,5%
Tre giorni	17,7%	19,7%	42,1%	19,9%
Quattro giorni	23,2%	22,3%	17,3%	22,6%
Cinque giorni o più	47,2%	44,4%	36,9%	46,1%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Grafico 2.1.4 - Frequenza settimanale di accesso alle sedi universitarie

Un'altra caratterizzazione importante degli spostamenti casa-università è legata alle funzioni accessorie che si possono affiancare a quella principale di pendolarismo casa-lavoro: si tratta di un contesto in cui la necessità di utilizzo dell'auto privata è spesso giustificata proprio per questi motivi. Nell'indagine, infatti, la segnalazione di funzioni o mete complementari che vengono soddisfatte in concomitanza con il trasbordo casa-università e ritorno è richiesto proprio ai soliti utilizzatori dell'auto privata. Nel complesso il viaggio di andata è meno caratterizzato dall'affiancamento di finalità accessorie sistematiche (le percentuali non sono mai superiori al 3%), con un incremento sensibile nel tragitto di ritorno a casa, durante il quale sale fino al 35% (per il personale T.A.) la quota di persone che combina altre finalità. La tipologia delle soste intermedie appare anche nettamente differenziata tra studenti e personale (Tabella 2.1.7), con una netta prevalenza di casi in cui si accompagnano figli o altre persone (tipicamente familiari) presso le loro destinazioni di attività giornaliera, dichiarata come esigenza che necessita l'uso dell'auto da parte di un terzo del personale che viaggia in auto. da parte del personale.

Tabella 2.1.6 - Svolgimento di altre attività durante il tragitto casa – università

	Studenti	Docenti	Personale TA
Sì, sia all'andata che al ritorno	7,6%	12,0%	11,0%
Sì, all'andata	1,3%	3,1%	2,4%
Sì, al ritorno	22,9%	21,4%	35,1%
Sì, solo qualche volta	32,2%	25,6%	24,8%
No, quasi mai	36,0%	37,9%	26,7%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%

Tabella 2.1.7 - Tipo di attività lungo il tragitto che motivano l'uso dell'auto (% rispetto ad utenti che si spostano in auto unimodale o prevalente)

	Studenti	Docenti	Personale TA
Palestra, acquisti, etc.	35,1%	36,7%	42,5%
Accompagnamento familiari	8,4%	32,65%	33,15%

Grafico 2.1.5 - Altre finalità nel tragitto casa – università (% di chi viaggia in auto)

2.2 Tempi e distanze

Concludiamo l'analisi preliminare degli spostamenti esaminando la durata del tragitto casa Università, classificata in fasce di 15 minuti. Come si evince dal Grafico 2.2.1, le differenze tra andata e ritorno sono molto limitate per tutte le componenti. Il personale docente presenta una distribuzione bi-modale, dove prevalgono tempi brevi ma è presente anche una significativa quota di tempistiche invece molto lunghe. Il personale T.A. ha invece tempi più eterogenei, ma difficilmente si colloca nella fascia oltre i 90 minuti (come prevedibile dati gli obblighi di presenza sistematica più stringenti, anche se alleggeriti dalle opzioni di *smart working* parziale ora disponibili). Gli studenti, infine, presentano un comportamento intermedio. Nel complesso le distribuzioni, che appaiono abbastanza differenti se esaminate in dettaglio, si compendiano portando a tempi medi molto simili per il personale (intorno ai 40-41 minuti) e solo di poco superiori per gli studenti (44-45 minuti). Complessivamente, quindi, il tempo impiegato per il pendolarismo è notevole: per spostarsi verso l'università si impiega mediamente un'ora e mezza al giorno, e in particolare il 25% degli studenti addirittura più di 2 ore al giorno.

Tabella 2.2.1 – Distanza media in km del tragitto casa-lavoro disaggregato per sedi

	Media	Deviazione std.
Management ed Economia	25,70	40,88
Campus di Agraria e Medicina Veterinaria	24,70	27,88
Campus Luigi Einaudi	22,13	42,44
Area Ospedali	19,53	29,70
Ospedale San Luigi Gonzaga	18,68	18,06
Informatica	17,25	27,24
Area Centro	17,04	31,58
Area San Salvario	15,86	23,79
Totale	19,06	31,02

Grafico 2.2.1 - Durata in minuti del tragitto casa-università e viceversa in minuti

La differenziazione per area/sede dei tempi medi di spostamento non è particolarmente accentuata, con differenze che non superano i cinque minuti, come evidenziato dalla Tabella 2.2.2.

L'aspetto duale dei tempi di spostamento casa-lavoro, cioè quello delle distanze da percorrere, riflette nella pratica nuovamente una varietà di fattori che modificano la relazione apparentemente proporzionale tra le due metriche, laddove ad esempio le scelte modali, le direttrici viabilistiche utilizzate e il relativo livello di traffico/congestione, l'efficienza della rete di trasporto pubblico locale utilizzabile e gli orari di spostamento nel corso della giornata possono rendere di durata significativa viaggi di pochi chilometri e viceversa. Ne deriva infatti un livello di correlazione ovviamente positivo ma non fortissimo pari a 0,75 circa.

Tabella 2.2.2 – Durata in minuti del tragitto casa-università - disaggregazione per area/sede

<i>Sede/area</i>	<i>medie</i>	<i>Deviazione St.</i>
San Luigi - Orbassano	45,9	25,5
Area Centro	43,9	24,3
Informatica	43,3	22,9
Area Ospedali	43,1	25,5
Campus Luigi Einaudi	43,0	24,7
Management ed Economia	42,8	25,9
Campus Agraria e Veterinaria	42,5	26,9
Area San Salvario	41,2	23,0

In ogni caso si rilevano distanze medie piuttosto rilevanti, sempre superiori ai 15 km considerando il solo tragitto di andata, e in particolare più vicine ai 20 km per la sede di Management ed Economia, nonché il Campus di Agraria e Medicina Veterinaria di Grugliasco (Tabella 2.2.3).

Tabella 2.2.3 – Distanza media in km del tragitto casa-università - disaggregazione per sedi

<i>Sede o Area</i>	<i>Media</i>	<i>Deviazione std.</i>
Campus Agraria e Veterinaria	20,0	21,8
Management ed Economia	18,2	20,4
Ospedale San Luigi Gonzaga - Orbassano	17,7	19,7
Informatica	17,5	21,0
Area Centro	16,4	22,4
Area Ospedali	16,0	22,3
Campus Luigi Einaudi	15,9	22,2
Area San Salvario	15,1	15,3

La Tabella 2.2.4 dettaglia la distribuzione delle distanze per fasce chilometriche per ciascuna delle otto aree/sedi di riferimento dell'Ateneo. Il relativo grafico (2.2.1) evidenzia come due sedi emergano come chiaramente differenziate dalle altre: Si tratta dei contesti più periferici, pur se considerati come parte integrante dell'Ateneo: la bassa densità urbanistica delle loro collocazioni territoriali le distanze brevi (fino a 5 k) molto meno rilevanti, in particolare per la scuola di medicina di Orbassano, con un accentuato valore modale in corrispondenza delle distanze medie intorno ai 10-15 km. Le altre sedi/aree presentano invece una distribuzione sostanzialmente "duale", con frequenze complessive intorno al 60% per le distanze medio-basse (3-10 km.), un 10% di pendolarismo di forte prossimità e un 30% distribuito su un'ampia gamma di distanze più lunghe.

Tabella 2.2.4 – Lunghezza in km del tragitto casa-università disaggregato per sedi

	Area Centro	Area San Salvario	Area Ospedali	Campus Luigi Einaudi	Management ed Economia	Informatica	Agraria e Veterinaria	San Luigi Orbassano	Totale
Fino a 1 km	11,0%	10,7%	7,0%	11,1%	9,8%	5,7%	12,8%	2,1%	10,2%
Fino a 3 km	22,5%	21,8%	16,2%	20,5%	19,0%	23,8%	9,6%	1,5%	19,3%
Fino a 5 km	16,8%	21,3%	21,5%	17,9%	14,9%	19,4%	10,3%	5,9%	16,8%
5 - 15 km	19,2%	17,4%	23,6%	20,8%	21,5%	20,1%	30,1%	47,6%	21,0%
15 - 20 km	6,0%	5,3%	7,9%	5,9%	7,3%	2,5%	6,2%	19,7%	6,5%
20 - 30 km	6,3%	6,0%	5,9%	6,1%	6,1%	7,9%	5,4%	10,9%	6,7%
30 - 50 km	6,8%	8,8%	9,5%	7,7%	9,1%	8,7%	13,5%	7,1%	8,7%
Più di 50 km	11,3%	8,7%	8,3%	9,9%	12,3%	11,9%	12,1%	5,3%	11,0%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Grafico 2.2.2 - Lunghezza in km del tragitto casa-università disaggregato per sedi

Infine, il Grafico 2.2.3 mette in relazione distanze e tempi medi aggregati per area/sede: anche in tale forma si può notare un certo grado di correlazione tra le due grandezze.

Grafico 2.2.3 - Relazione tra distanza e durata nei percorsi casa-università

2.3 Split modale

Veniamo ora all'esame del dato principale relativo alle scelte di mobilità qui analizzate, cioè la selezione della - o delle - *modalità* con cui viene coperto il tragitto casa-università.

In linea generale l'individuo può scegliere di utilizzare una modalità o una combinazione di diverse modalità in sequenza, pur nel quadro dei vincoli postigli dal proprio "capitale di mobilità", diverso da caso a caso e in generale non necessariamente includente l'intero spettro delle opzioni potenzialmente utilizzabili. I casi in cui viene adottata una combinazione di due o più modalità, denominati trasferimenti *multimodali*, sono stati rilevati fino ad un massimo di 5 possibili tratte componenti, chiedendo al rispondente di specificarne la sequenza ordinata sia per l'andata che - se diversa - per il ritorno.

Chiaramente l'analisi dello *split* modale sulla base dell'informazione completa diviene più complessa e articolata; per questa ragione di norma si effettua anche una valutazione semplificata, riferita alla sola modalità "prevalente", qui individuata in termini di riferimento alla modalità con cui è stata coperta la parte principale della distanza complessiva prevista.

Nell'indagine è stato inoltre richiesto, dopo la specificazione delle modalità "normali"²⁸, se vi erano delle variazioni stagionali rilevanti nelle proprie scelte modali. Tali variazioni verranno analizzate dopo l'esame dello *split* modale inizialmente indicato.

²⁸ Le modalità "normali" sono riferite tipicamente al periodo che non comprende l'estate, quando la vita universitaria subisce un rallentamento.

Il dato relativo alla modalità prevalente è riportato nella Tabella 2.3.1. dove le modalità sono riportate in ordine indicativamente di crescente sostenibilità (dall'auto privata al semplice spostamento pedonale). Le frequenze includono sia i casi di viaggio unimodale, per i quali la modalità prevalente è ovviamente l'unica indicata, sia i casi in cui si tratta effettivamente di indicare la modalità che copre la maggior distanza tra le due o più combinate per raggiungere l'università.

Nella Tabella 2.3.2, invece, gli stessi valori sono aggregati in macro categorie di modalità simili.

Come prevedibile, lo *split* modale è significativamente diverso tra personale e studenti (sottoposti a vincoli diversi nelle modalità che possono effettivamente essere scelte, in particolare rispetto alla disponibilità di un'auto per il viaggio). Anche la classificazione docenti/tecnici-amministrativi, tuttavia, evidenzia comportamenti piuttosto diversi. Per il personale il proprio automezzo resta la singola modalità modale, anche se non maggioritaria: l'aggregazione delle diverse modalità di trasporto pubblico ha una percentuale complessiva decisamente superiore, intorno al 40%. Il profilo del personale docente si caratterizza per la massima quota di mobilità attiva, pari ad un terzo del totale. Si conferma la minor adozione di tali forme di spostamento tra gli studenti, fermi dieci punti percentuali più sotto, praticamente alla pari con il personale T.A. La popolazione studentesca sfrutta invece in modo massiccio il trasporto pubblico, adottato dal 64%; complici anche gli sconti sul TPL disponibili a tale categoria, l'auto/moto propria diviene l'opzione decisamente minoritaria, per un mero 9%.

Altre interessanti indicazioni scaturiscono dal dettaglio della tabella disaggregata. Tra queste, perdura lo scarso peso dello *sharing*, relativamente a tutti i veicoli condivisi: il dato del 4,2% complessivo è in realtà riferito in modo preponderante ai viaggi in *car-pooling*, con un 3,9%. Attualmente solo la sede di Orbassano può usufruire di un servizio ufficiale di *car-pooling*, per cui in questa voce hanno un ruolo rilevante i viaggi in auto condivisa legati a contatti informali tra colleghi o familiari. Naturalmente va sottolineato che i servizi di *sharing* sono disponibili solo nelle aree urbane, e che tali servizi si prestano più facilmente a far parte di combinazioni multimodali dove non rappresentano la modalità prevalente; in questo contesto, quindi, la loro presenza pressoché inesistente non è particolarmente sorprendente.

Nel comparto del trasporto pubblico la disaggregazione per ruolo dei rispondenti mette in luce differenti composizioni: per gli studenti il trasporto su gomma (bus urbani ed extraurbani) ha un peso nettamente superiore al personale (26,5% contro il 9,3% dei docenti). Meno macroscopico il divario su tram e metro, che comunque resta netto (19% contro 11% dei docenti). Diversa invece la situazione per il treno, mezzo interurbano per eccellenza, dove in realtà i docenti sono alla pari (18%) con gli studenti, staccando chiaramente il personale T.A. (11,4%). Il tutto è anche motivato dal fatto che i docenti tendono a risiedere o molto vicino all'Ateneo (e quindi maggior uso della mobilità ciclo-pedonale) oppure molto lontano, ma in località di dimensioni medio grandi, tipicamente connesse a Torino da linee ferroviarie, laddove gli studenti che abitano lontano sono maggiormente dispersi sul territorio in zone meno abitate e località di piccole dimensioni, dove il trasporto pubblico su gomma è spesso l'unica opzione.

Anche lo *share* della bicicletta è rilevante, se comparato ai livelli prevalenti nel nostro paese: disaggregando per ruolo, si tratta di un effetto dovuto in particolare alla componente del personale docente, che stando alle rilevazioni effettuate vanta uno *share* modale di mobilità ciclabile superiore al *doppio* di quello della comunità studentesca. Ciò non accade invece per la pedonalità, dove le quote per studenti e docenti sono analoghe. Chiaramente un simile gap sulle generazioni più giovani non è positivo, anche se va meglio valutato anche in relazione alle distanze prevalenti per le due categorie. In ogni caso, lo *share* della bicicletta come mezzo di pendolarismo prevalente per il personale (docenti e T.A.) appare in crescita rispetto alla precedente redazione del PSCL basato sui dati 2020, dall'11% al 14%. Anche sugli studenti, i dati dell'indagine 2020 (non utilizzati per il precedente PSCL 2023) erano inferiori a quelli attuali passando dal 6,6% all'8,8%.

Vale tuttavia la pena di sottolineare due aspetti correlati che potrebbero limitare l'attendibilità di queste indicazioni nel complesso molto positive:

- la possibile presenza un certo grado di “*social desirability bias*”, vale a dire la tendenza a rispondere in modo ritenuto più “socialmente accettabile” di quanto il partecipante ritiene siano le sue scelte effettive, su temi considerati come di qualche delicatezza. Si tratta di un atteggiamento non razionale dal punto di vista individuale data l'anonimità della rilevazione, ma che ciò nonostante ha luogo, se non altro perché il rispondente “desidera” che la risposta più “virtuosa” prevalga nei risultati aggregati, e la sua risposta diventa quindi in parte un “voto di preferenza” piuttosto che una fotografia oggettiva del proprio comportamento. Questo può accadere non tanto qualora la risposta che potremmo definire più “*politically correct*” sarebbe totalmente falsa, ma facilmente in situazioni intermedie. Ad esempio, un rispondente che va in università in bicicletta nelle belle giornate di clima mite ma usa invece l'auto non appena fa freddo o addirittura piove, risponderà più facilmente che si sposta in bicicletta, anche se in realtà la quota di occasioni in cui sceglie tale mezzo nel corso dell'anno è magari solo il 40% del totale.
- la possibile presenza di un certo grado di *autoselezione* del campione. In un'indagine a partecipazione volontaria l'interesse del potenziale rispondente per il tema trattato può giocare un ruolo significativo nella decisione di partecipare o meno. Si tratta di un meccanismo ancor più rilevante quando la persona è invitata a partecipare a numerose indagini: in tale situazione è assolutamente naturale, senza approfondite riflessioni sulle proprie scelte, compilare il questionario su un tema che ci interessa e scartare senza esitazioni quello su un argomento che non riteniamo importante. Nel presente contesto, in definitiva, nella comunità coinvolta potrebbero più facilmente scegliere di partecipare coloro che sono interessati e sensibili ai temi della mobilità con particolare riferimento alla sua sostenibilità ambientale. Questo rischio è tanto più concreto quanto meno forti sono gli incentivi esterni alla partecipazione, cioè per gli studenti, dato che il personale viene invitato a partecipare dai propri superiori e dirigenti, influenzato in modo prevedibilmente maggiore dalle relazioni gerarchiche nel contesto lavorativo, come d'altronde confermato dai tassi di risposta ben diversi della Tabella 2.1.

Per ultimo, vale la pena di notare come nonostante il recente boom di diffusione dei monopattini elettrici, le quote di loro impiego sia in *sharing* che di proprietà sono minime. Inoltre, la sua connotazione percepita come veicolo tipicamente “giovanile” viene in parte smentita da uno *share* più elevato, anche se comunque molto basso, per il personale (0,5%) che gli studenti (0,2%).

Tabella 2.3.1 – Mezzo prevalente (o unico) utilizzato per gli spostamenti casa-università²⁹

Modalità	Studenti	Docenti	Personale TA	Totale
Auto (da solo)	8,5%	21,2%	25,5%	10,9%
Moto/ciclomotore	0,5%	2,1%	1,4%	0,7%
Auto (con altri, conducente)	2,3%	4,1%	4,3%	2,6%
Auto (con altri, passeggero)	1,3%	0,7%	2,4%	1,3%
Car-sharing	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%
Autobus urbano	20,7%	7,2%	14,3%	19,2%
Autobus inter- o extraurbano	5,8%	2,1%	2,9%	5,3%
Tram	9,5%	5,0%	5,7%	8,9%
Metro	9,6%	5,9%	9,2%	9,3%
Treno	17,9%	18,0%	11,4%	17,4%
Monopattino elettrico	0,2%	0,6%	1,0%	0,3%
E-bike	0,1%	0,5%	0,7%	0,2%
Bicicletta (anche pieghevole)	7,8%	17,4%	11,8%	8,8%
Monopattino elettrico in sharing	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
E-bike in sharing	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
Bicicletta in sharing	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%
A piedi (almeno 10 minuti)	15,3%	14,9%	9,1%	14,7%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabella 2.3.2 – Macro-modalità prevalente degli spostamenti casa-università

	Studenti	Docenti	Personale TA	Totale
Mezzi motorizzati privati	9,1%	23,3%	27,0%	11,6%
Trasporto pubblico	63,6%	38,2%	43,6%	60,1%
Mobilità attiva/micro-mobilità	23,5%	33,5%	22,6%	24,1%
Sharing/pooling	3,9%	5,0%	6,8%	4,2%

Grafico 2.3.1 - Mezzo prevalente utilizzato per gli spostamenti casa-università (aggregazione)

²⁹ Le modalità con una frequenza complessiva inferiore allo 0,1% sono omesse.

Grafico 2.3.2 - Mezzo prevalente utilizzato per gli spostamenti casa-università (dettaglio)³⁰

Si può passare ora all'esame del dato disaggregato sulle aree/sedi di riferimento: date le diverse connotazioni urbanistico-territoriali, è lecito infatti attendersi differenze anche rilevanti nelle scelte modali a seconda della propria destinazione. La Tabella 2.3.3 presenta un quadro completo delle distribuzioni di scelta modale localizzate per aree/sedi; le due tabelle che seguono riportano gli stessi dati separatamente per gli studenti e il personale (accorpendo docenti e T.A.). A seguire, la Tabella 2.3.5 sintetizza in quattro macro-modalità aggregate (*Mezzi motorizzati privati*, *Trasporto pubblico*, *Mobilità attiva/micromobilità*, *Sharing/pooling*) le scelte per area/sede.

I grafici 2.3.4 e 2.3.5 forniscono un quadro di immediata leggibilità delle modalità così aggregate, fornendo uno sguardo d'insieme più complessivo. Le otto aree/sedi dell'ateneo sono ordinate in base alla quota crescente di utilizzo del trasporto pubblico. Per quanto riguarda gli studenti la macro-modalità modale è sempre il trasporto pubblico, ma con evidenti differenze tra le sedi/aree di dislocazione dell'Ateneo: prevedibilmente i due contesti dove questo è più debole, scendendo sotto il 60% sono quelle extraurbane ubicate nei comuni di Grugliasco e Orbassano. Il campus di Agraria e Veterinaria presenta invece per gli studenti una quota sorprendente di mobilità attiva e micromobilità, superiore per gli studenti a quelle di tutti gli altri comparti: un dato che andrà verificato nella sua attendibilità, riflettendo uno *share* quasi del 20% di pedonalità come modalità

³⁰ Le modalità con frequenza inferiore allo 0,2% sono state omesse

unica o principale, forse legate ad una residenzialità temporanea di una significativa fetta del corpo studentesco. Orbassano, per contro, combina il relativamente inferiore ricorso al trasporto pubblico con la quota di utilizzo auto propria che per gli studenti è la più alta di tutto l'Ateneo (sebbene molto lontana da quella del personale) con un rilevante utilizzo del *car-pooling* (15%). È il riflesso del successo ottenuto con l'attivazione di un servizio ufficiale di questo tipo che l'Ateneo ha in via prioritaria collocato proprio nella polo di Orbassano, data la modesta offerta di trasporto pubblico che serve tale sede; e il dato è in netto aumento rispetto al 2020, quando per l'uso dell'auto come passeggero si registrava sul polo di Agraria e Veterinaria un 3,3% e su Orbassano un mero 1,8%. Sulle rimanenti sedi, la quota di uso auto propria ancora rilevante (14% circa) si registra sulla Scuola di Management, confermando il fatto che tale modalità è strettamente legata alla collocazione delle sedi fuori dal centro storico e alla distanza dalle stazioni ferroviarie, area che prevede significative limitazioni del traffico privato.

Ben diversa la connotazione relativa al personale (qui aggregato per semplicità in un'unica categoria), con uno *share* dell'auto privata da tre a quattro volte superiore a quello degli studenti su tutte le sedi, e un uso del trasporto pubblico minimale per le due sedi extraurbane (intorno al 15%). Si mantiene inoltre un ricorso all'auto tra il 25 e il 30% sulle sedi di area urbana intermedia, il Campus Luigi Einaudi, la Scuola di Management e Informatica. Il confronto con i dati del precedente PSCL (rilevati nel 2020), tuttavia, mostra segnali di miglioramento proprio per le sedi fuori dal centro storico: mentre in queste le quote intorno al 20% sono rimaste invariate, per Orbassano ad esempio si passa dall'81% al 70%; per Grugliasco dal 72,5% al 63,5%, e dal 39% al 26% per Management ed Economia. Si conferma inoltre il successo dello schema di *car-pooling* di Orbassano, con una quota di utilizzo uguale a quella degli studenti, ed un'adozione di forma di mobilità attiva anche superiori agli studenti (in buona misura legata ai comportamenti della componente docenti), in particolare sul Campus Luigi Einaudi, dove il dato arriva addirittura al 38%, che supera anche l'area di San Salvario (32,5%), complice probabilmente la positiva sistemazione dell'accessibilità ciclabile e la ricchezza di posteggi bici interni.

Tabella 2.3.3 – Mezzo prevalente utilizzato per gli spostamenti per aree/sedi (% totali)³¹

	Area Centro	Area San Salvario	Area Ospedali	Campus L. Einaudi	Management Economia	Informatica	Agraria e Veterinaria	San Luigi Orbassano
Auto (da solo)	6,86	6,39	9,00	9,96	13,69	7,83	29,79	35,29
Moto/ciclomotore	0,52	0,73	1,53	0,60	1,10	1,31	0,76	0,31
Auto (con altri, conducente)	1,19	1,41	3,17	2,05	2,21	2,87	4,26	12,07
Auto (con altri, passeggero)	0,94	0,82	1,94	1,08	1,19	0,52	1,52	3,72
Car sharing	0,02	0,05	0,10	0,04	0,09	0,00	0,00	0,00
Moto/ciclomotore in sharing	0,02	0,09	0,00	0,04	0,09	0,00	0,00	0,00
Autobus urbano	23,38	14,78	16,56	23,26	17,65	16,71	6,53	26,32
Autobus inter- o extraurbano	5,44	4,72	4,19	5,22	6,07	3,92	2,43	14,24
Tram	10,07	7,39	1,84	12,74	15,35	18,02	0,15	1,55
Metro	6,77	18,46	24,44	3,33	3,49	7,31	13,83	1,86
Treno	18,35	17,96	17,08	14,99	18,29	18,02	15,96	2,17
Monopattino elettrico	0,27	0,36	0,51	0,12	0,74	0,52	0,46	0,00
E-bike	0,25	0,18	0,10	0,12	0,28	0,00	0,00	0,00
Bicicletta (anche pieghevole)	8,95	11,52	8,49	10,00	6,43	9,40	8,36	1,55
Monopattino elettrico sharing	0,11	0,05	0,10	0,08	0,09	0,26	0,00	0,00
E-bike in sharing	0,02	0,00	0,20	0,08	0,09	0,00	0,15	0,00
Bicicletta in sharing	0,02	0,00	0,20	0,04	0,18	0,52	0,00	0,00
A piedi (almeno 10 minuti)	16,82	15,10	10,53	16,23	12,96	12,79	15,81	0,93

31 Le modalità con frequenza percentuale inferiore a 0,2% sono omesse.

Tabella 2.3.4 – Mezzo prevalente utilizzato per gli spostamenti in inverno per aree/sedi (% personale)

	Area Centro	Area San Salvario	Area Ospedali	Campus L. Einaudi	Management Economia	Informatica	Agraria e Veterinaria	San Luigi Orbassano
Auto (da solo)	16,42	18,06	16,58	22,71	26,25	29,09	61,54	68,18
Moto/ciclomotore	1,24	1,83	3,11	2,62	0,00	0,00	1,92	1,52
Auto (con altri, conducente)	3,37	3,93	3,11	6,55	3,75	1,82	5,77	9,09
Auto (con altri, passeggero)	1,80	1,83	1,55	1,31	1,25	0,00	1,28	6,06
Car sharing	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moto/ciclomotore in sharing	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxi	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Autobus urbano	16,76	7,33	8,81	8,73	6,25	10,91	1,92	3,03
Autobus inter- o extraurbano	2,25	2,36	6,22	1,75	2,50	0,00	0,64	6,06
Tram	6,19	3,93	1,04	8,73	15,00	10,91	0,00	0,00
Metro	6,41	9,69	25,39	2,18	3,75	3,64	7,05	1,52
Treno	15,97	18,32	16,58	6,99	13,75	10,91	7,05	3,03
Monopattino elettrico	0,90	0,52	1,04	0,44	0,00	3,64	0,64	0,00
E-bike	0,79	0,79	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Bicicletta (anche pieghevole)	14,06	18,06	9,33	21,40	16,25	16,36	8,97	1,52
Bicicletta in sharing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00
A piedi (almeno 10 minuti)	13,72	13,09	7,25	15,28	11,25	10,91	3,21	0,00

Tabella 2.3.5 – Mezzo prevalente utilizzato per gli spostamenti in inverno per aree/sedi (% studenti)

	Area Centro	Area San Salvario	Area Ospedali	Campus L. Einaudi	Management Economia	Informatica	Agraria e Veterinaria	San Luigi Orbassano
Auto (da solo)	4,44	3,95	7,13	8,68	12,70	4,27	19,92	26,85
Moto/ciclomotore	0,34	0,49	1,15	0,40	1,19	1,52	0,40	0,00
Auto (con altri, conducente)	0,65	0,88	3,18	1,60	2,08	3,05	3,78	12,84
Auto (con altri, passeggero)	0,73	0,60	2,04	1,06	1,19	0,61	1,59	3,11
Car sharing	0,00	0,05	0,13	0,04	0,10	0,00	0,00	0,00
Moto/ciclomotore in sharing	0,03	0,05	0,00	0,04	0,10	0,00	0,00	0,00
Autobus urbano	25,06	16,35	18,47	24,68	18,55	17,68	7,97	32,30
Autobus inter- o extraurbano	6,19	5,21	3,69	5,58	6,35	4,57	2,99	16,34
Tram	11,03	8,12	2,04	13,11	15,38	19,21	0,20	1,95
Metro	6,86	20,30	24,20	3,46	3,47	7,93	15,94	1,95
Treno	18,96	17,88	17,20	15,77	18,65	19,21	18,73	1,95
Monopattino elettrico	0,11	0,33	0,38	0,09	0,79	0,00	0,40	0,00
E-bike	0,11	0,05	0,13	0,04	0,30	0,00	0,00	0,00
Bicicletta (anche pieghevole)	7,68	10,15	8,28	8,86	5,65	8,23	8,17	1,56
Monopattino elettrico sharing	0,14	0,05	0,13	0,09	0,10	0,30	0,00	0,00
E-bike in sharing	0,03	0,00	0,25	0,09	0,10	0,00	0,20	0,00
Bicicletta in sharing	0,03	0,00	0,25	0,04	0,20	0,30	0,00	0,00
A piedi (almeno 10 minuti)	17,61	15,52	11,34	16,35	13,10	13,11	19,72	1,17

Si evidenzia inoltre uno *share* molto elevato del trasporto pubblico per l'Area Ospedali, che si attesta al 58%; in termini evolutivi si registra un lieve calo del 3% rispetto ai dati 2020, accompagnato tuttavia da un sensibile incremento della mobilità attiva, dove le quote sia pedonali che di uso della bicicletta raddoppiano. La lettura di tale dato deve certamente tenere conto dell'elevata concentrazione della rete di trasporto pubblico in un'area la cui attrattività è largamente generale e non limitata all'utenza universitaria: in particolare per quanto riguarda la linea della Metropolitana, anche singolarmente caratterizzata dal massimo *share* tra tutte le aree, che serve da sola il 25% del pendolarismo del personale di Ateneo verso l'Area Ospedali.

Tabella 2.3.6 – Macro-modalità prevalente utilizzato per gli spostamenti in inverno per aree/sedi (%)

Studenti	Area Centro	Area San Salvario	Area Ospedali	Campus L. Einaudi	Management Economia	Informatica	Agraria e Veterinaria	San Luigi Orbassano
Mezzi motorizzati privati	4,8	4,4	8,3	9,1	13,9	5,8	20,3	26,9
Trasporto pubblico	68,1	67,9	65,6	62,6	62,4	68,6	45,8	54,5
Mobilità attiva/micromobilità	25,5	26,1	20,1	25,3	19,8	21,3	28,3	2,7
Sharing/pooling	1,6	1,6	6,0	3,0	3,9	4,3	5,6	15,9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Personale	Area Centro	Area San Salvario	Area Ospedali	Campus L. Einaudi	Management Economia	Informatica	Agraria e Veterinaria	San Luigi Orbassano
Mezzi motorizzati privati	17,7	19,9	19,7	25,3	26,3	29,1	63,5	69,7
Trasporto pubblico	47,6	41,6	58,0	28,4	41,3	36,4	16,7	13,6
Mobilità attiva/micromobilità	29,5	32,5	17,6	38,0	27,5	30,9	12,8	1,5
Sharing/pooling	5,3	6,0	4,7	7,9	5,0	3,6	7,1	15,2
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafico 2.3.4 - Macro-modalità prevalente negli spostamenti casa-università (studenti) per sede/area

Grafico 2.3.5 - Macro-modalità prevalente negli spostamenti casa-università (personale) per sede/area

Per ultimo, un accenno è d'obbligo per le forme di mobilità condivisa (auto, monopattino, bici) che rimangono opzioni selezionate da una minoranza, con quote complessive che non arrivano all'1% per nessuna area/sede. Si tratta di un settore che, pur considerato universalmente come una componente importante se non imprescindibile della mobilità concepita come servizio (MaaS) fatica a trovare una stabilità gestionale ed economica che ne supporti un significativo sviluppo. Vale la pena di ricordare che l'Ateneo ha svolto nel 2021 un'approfondita analisi delle potenzialità della mobilità condivisa presso la sua comunità, rilevando innanzitutto una diffusa percezione di costi troppo elevati: per ottenere un sostanziale allargamento dell'utenza, sarebbero richiesti livelli di tariffazione inferiori a quelli attuali almeno del 20-25%. In ogni caso, sarà valutata più avanti la rilevanza di tali servizi come accessori ad altre modalità prevalenti, tipicamente per la copertura del "last-mile" in centro urbano, che qui è ovviamente non considerata.

Come accennato a inizio paragrafo, l'esame delle modalità prevalenti di spostamento non esaurisce le possibilità di analisi delle scelte di mobilità, scelte che possono riflettersi solo parzialmente sulla modalità prevalente quando il tragitto compiuto è in realtà *multimodale*. L'importanza della multimodalità nella promozione di una mobilità più sostenibile è notevole, dato che in molti casi l'estensione o altre caratteristiche del viaggio da compiere non sono suscettibili di soluzione con un'unica modalità di spostamento sostenibile: nel caso del trasporto pubblico, in relazione alla natura finita e inevitabilmente non totalmente capillare della rete; nel caso della mobilità attiva, innanzitutto per la naturale limitazione delle distanze che possono essere coperte. Ecco che allora la multimodalità permette di sfruttare nel modo più efficiente le caratteristiche delle diverse modalità, eventualmente combinando l'uso dell'auto privata in misura più limitata rispetto a compiere l'intero tragitto "da porta a porta" con essa. L'emergente paradigma della mobilità come servizio (MaaS), d'altronde, è esplicitamente fondato su un approccio multimodale, reso il più efficiente e comodo per chi si sposta attraverso forme di tariffazione armonizzate e il supporto dei servizi di infomobilità mobile completi e affidabili.

I dati riportati di seguito propongono un rapido sguardo alle scelte di mobilità partendo da questo punto di vista. Come si vede in Tabella 2.3.7, gli spostamenti unimodali tra il personale dell'Ateneo sono più frequenti che tra gli studenti, fatto che in parte è legato alla maggior utilizzazione del trasporto pubblico di questi ultimi³². In ogni caso la quota multimodale è rilevante, superano di poco la metà per gli studenti; e comunque quasi il 20% della comunità complessiva combina tre o più tratte del proprio viaggio coperte in modo diversificato.

Tabella 2.3.7 – Numerosità delle tratte negli spostamenti multimodali

Numero di tratte	Studenti	Docenti	Personale TA	Totale
Una	49,8%	62,8%	56,7%	51,3%
Due	29,5%	20,8%	29,0%	28,8%
Tre	16,0%	12,3%	12,1%	15,4%
Quattro	4,1%	3,3%	1,9%	3,8%
Più di quattro	0,7%	0,7%	0,3%	0,7%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Lo spaccato di tale realtà per le otto aree/sedi evidenzia una forte multimodalità per Informatica, maggiormente contenuta per contro per il campus di Grugliasco. Le altre aree/sedi oscillano in modo più contenuto intorno al 50%.

³² Nel caso vengano utilizzati diversi mezzi di trasporto pubblico consecutivamente, ciascuno di essi viene considerato come una tratta distinta.

Tabella 2.3.8 – Numerosità delle tratte negli spostamenti multimodali per sedi (%)

Numero tratte	Area Centro	Area San Salvario	Area Ospedali	Campus L. Einaudi	Management Economia	Informatica	Agraria e Veterinaria	San Luigi Orbassano
Una	51,1	51,3	45,9	53,6	49,1	43,9	56,7	50,5
Due	28,8	29,4	32,8	28,1	31,4	31,9	18,3	36,5
Tre	16,6	14,3	16,3	14,5	15,1	17,8	15,3	10,2
Quattro	3,1	4,6	4,4	3,0	3,8	5,5	8,2	2,5
Più di quattro	0,5	0,3	0,6	0,8	0,6	1,0	1,5	0,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nella logica appena descritta, la Tabella 2.3.9 riporta indicazioni sulle modalità di spostamento adottate dal personale di Ateneo non più con riferimento alla modalità prevalente, ma conteggiando con peso unitario ed eguale ogni modalità indicata, sia che venisse indicata insieme ad altre per lo stesso viaggio, sia che fosse l'unica con cui tutto il viaggio viene coperto. Sono quindi incluse tutte le modalità prevalenti già conteggiate nelle relative distribuzioni, affiancate però da tutte le modalità "non prevalenti" ma che nei casi multimodali hanno contribuito a completare il trasferimento casa-università.

Come si leggono le differenze rispetto alla distribuzione delle modalità prevalenti della Tabella 2.3.1 e seguenti? Vediamo alcuni casi, tenendo conto del fatto però che il confronto diretto delle frequenze percentuali nelle due tabelle non è possibile: nella Tabella 2.3.1 l'unità di conteggio è l'individuo (ogni individuo segnala una e una sola modalità prevalente o addirittura unica), mentre nelle Tabelle 2.3.9 (e in parte anche nella Tabella 2.3.10) l'unità di conteggio è la singola modalità indicata da un rispondente: in pratica, chi per esempio viaggia combinando 3 modalità contribuisce alle frequenze 3 volte. In particolare la Tabella 2.3.9 riporta la differenza tra la frequenza percentuale di ogni modalità indicata e la frequenza della stessa modalità quando utilizzata in modo unimodale, o comunque prevalente. La tabella è suddivisa in celle, dove una barra colorata (verde se con valore positivo, rossa se negativo) indica immediatamente quale frequenza è prevalente. Ad esempio, la modalità pedonale presenta valori tutti sensibilmente positivi perché è molto frequente che essa sia indicata nella combinazione di viaggio multimodali, ma solo come modalità iniziale o finale del viaggio per coprire una breve distanza da casa ad un nodo di aggancio alla rete dei trasporti (*first mile*) o viceversa (*last mile*). Al contrario, i valori sistematicamente e sensibilmente negativi sono quelli associati al treno dato che, al contrario, si tratta di una modalità che è quasi sempre associata alla maggior parte della distanza coperta, e quindi quasi sempre prevalente.

Altre modalità presentano situazioni meno delineate: l'auto propria, ad esempio, presenta un differenziale positivo per gli studenti, sintomo del fatto che tra essi una quota significativa la utilizza per una prima tratta di aggancio alla rete dei trasporti pubblici ma con un ruolo minore nell'economia del viaggio; per il personale, invece, gli scarti negativi qui prevalgono i trasbordi completamente in auto. Altri valori positivi si registrano per gli autobus urbani, di nuovo frequentemente utilizzati (specie dal personale T.A.) come mezzi per coprire brevi tratti (tipicamente finali) verso la destinazione una volta arrivati in città.

Infine, è interessante anche il dato relativo alla bicicletta, che risulta più basso come combinazioni multimodali. L'utilizzo prevalente sembrerebbe quindi unimodale, per i trasbordi di chi abita direttamente in centro città, mentre la combinazione multimodale è probabilmente svantaggiata significativamente dal rischio di furto, problema molto rilevante nello specifico caso della ciclabilità.

Sulle forme di *sharing mobility* non emerge invece nulla di significativo: pochissimo utilizzate in termini di modalità unica o prevalente, non si registra un utilizzo sensibile neanche nelle combinazioni multimodali, ad esempio come modalità per coprire il *last mile*.

Tabella 2.3.9 – Distribuzione percentuale delle modalità di spostamento uni e multimodali³³

modalità	Studenti	Docenti	Personale TA	% Totali
Auto (da solo)	10,9%	20,7%	23,9%	12,6%
Moto/ciclomotore	0,4%	2,2%	1,1%	0,6%
Auto (con altri, conducente)	1,5%	1,4%	1,8%	1,5%
Auto (con altri, passeggero)	2,0%	0,5%	1,5%	1,8%
Autobus urbano	21,0%	8,9%	16,7%	19,9%
Autobus inter o extraurbano	4,5%	1,5%	3,0%	4,2%
Tram	8,6%	5,4%	4,9%	8,1%
Metro	9,9%	8,8%	8,4%	9,7%
Treno	11,1%	12,2%	7,7%	10,9%
Monopattino elettrico	0,3%	0,5%	1,0%	0,4%
E-bike	0,1%	0,6%	0,5%	0,2%
Bicicletta (anche pieghevole)	5,9%	14,9%	9,7%	6,8%
Monopattino elettrico sharing	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%
E-bike in sharing	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%
Bicicletta in sharing	0,1%	0,2%	0,0%	0,1%
A piedi (almeno 10 minuti)	23,3%	21,7%	19,7%	22,9%

Tabella 2.3.10 – Differenze tra frequenze di tutte le modalità utilizzate e le sole modalità prevalenti³⁴

multimodale - prevalente	Studenti	Docenti	Personale TA	% Totali
Auto (da solo)	2,4%	-0,5%	-1,6%	1,7%
Moto/ciclomotore	-0,1%	0,1%	-0,3%	-0,1%
Auto (con altri, conducente)	-0,8%	-2,7%	-2,5%	-1,1%
Auto (con altri, passeggero)	0,7%	-0,2%	-0,9%	0,5%
Autobus urbano	0,3%	1,7%	2,4%	0,7%
Autobus inter- o extraurbano	-1,3%	-0,6%	0,1%	-1,1%
Tram	-0,9%	0,4%	-0,8%	-0,8%
Metro	0,3%	2,9%	-0,8%	0,4%
Treno	-6,8%	-5,8%	-3,7%	-6,5%
Monopattino elettrico	0,1%	-0,1%	0,0%	0,1%
E-bike	0,0%	0,1%	-0,2%	0,0%
Bicicletta (anche pieghevole)	-1,9%	-2,5%	-2,1%	-2,0%
Monopattino elettrico sharing	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
E-bike in sharing	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Bicicletta in sharing	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
A piedi (almeno 10 minuti)	8,0%	6,8%	10,6%	8,2%

La Tabella 2.3.11 seguente approfondisce questa chiave di lettura guardando alle differenze tra le aree/sedi componenti l'Ateneo. Anche in questo caso si riscontra una rilevante eterogeneità, in particolare per alcune aree/sedi, guardando alle differenze in modo trasversale, confrontando

³³ Alcune modalità che non superavano lo 0,1% sono state omesse.

³⁴ La Tabella presenta una lettura facilitata con la colorazione dei valori positivi in verde e negativi in rosso la lunghezza della barra colorata indica l'intensità dello scostamento dal valore 0.

i poli relativamente ad una stessa modalità, od orizzontale, confrontando i pesi delle diverse modalità sulla stessa area/sede. Adottando la prima chiave di lettura si può osservare, in particolare dal confronto tra distribuzione della modalità prevalente e quella delle modalità adottate da chi compie uno spostamento multimodale, come sia diversificato l'utilizzo dell'auto: sulle aree extraurbane del Campus di Agraria e Medicina Veterinaria di Grugliasco e l'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano le quote di modalità prevalente, posizionate al 30% e 35% rispettivamente, crollano al 18% e addirittura 12% sui soli spostamenti multimodali: qui l'automobile privata è quindi nella stragrande maggioranza dei casi modalità unica di spostamento da porta a porta. Il contrasto è netto con l'Area Centro, per la quale la quota dell'auto assume un comportamento opposto crescendo dal 7% al 10,7%: in questo caso la gran parte dei casi di utilizzo dell'auto ne prevedono la combinazione con almeno un'altra modalità. Al tempo stesso l'Area Centro registra un forte utilizzo unimodale della bicicletta, come evidenzia una quota prevalente dell'8,5% che crolla al 3,3% sui soli spostamenti multimodali; per ultimo, si nota l'opposto comportamento per la pedonalità, che resta comunque la modalità "first/last mile" più combinabile con l'uso del trasporto pubblico, e che sugli spostamenti multimodali si arriva al 23,2% (era al 16,8% sulle modalità prevalenti).

Un altro esempio interessante è quello del trasporto pubblico (considerando in modo aggregato le diverse sotto-categorie): vi sono sedi per le quali la quota multimodale è molto più forte, come per Orbassano (dal 46% al 66%). In questo caso l'uso del trasporto pubblico è caratterizzato dalla frequente necessità di combinarlo con altre modalità, o di ricorrere ad una combinazione di due o più mezzi pubblici (si noti che nelle indagini qui considerate uno viaggio svolto combinando diversi mezzi pubblici, anche dello stesso tipo, è considerato comunque multimodale: ad esempio un viaggio che combina una tratta a piedi, poi un autobus e infine un altro autobus è considerato una combinazione multimodale di tre tratte). All'opposto, l'area Ospedali vede prevalere la quota sui viaggi unimodali (64% contro 54% per i multimodali), evidenziando un contesto dove un'offerta capillare di servizi di trasporto permette più facilmente di giungere a destinazione con un solo mezzo.

Tabella 2.3.11 – Distribuzione percentuale delle modalità multimodali per sede (solo multimodali)

	Area Centro	Area San Salvario	Area Ospedali	Campus L. Einaudi	Management Economia	Informatica	Agraria e Veterinaria	San Luigi Orbassano
A piedi (almeno 10 minuti)	23,2	25,1	24,2	17,7	17,1	14,5	23,5	13,6
Bicicletta (anche pieghevole)	3,3	4,2	3,0	2,9	2,7	6,7	3,1	0,6
E-bike	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
Bicicletta in sharing	0,1	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,0
E-bike in sharing	0,1	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,0
Monopattino elettrico	0,2	0,2	0,5	0,2	0,7	0,5	0,7	0,0
Monopattino elettrico sharing	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Moto/ciclomotore	0,5	0,1	0,9	0,4	0,6	0,7	0,6	0,6
Moto/ciclomotore in sharing	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Auto (da solo)	10,7	11,4	11,8	11,8	13,6	6,2	18,5	11,9
Auto (con altri, conducente)	1,3	1,9	2,4	1,9	3,0	1,6	3,5	4,4
Auto (con altri, passeggero)	2,4	1,8	2,4	1,9	1,4	2,2	1,5	2,5
Car sharing	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autobus urbano	23,2	11,5	13,3	30,1	21,3	15,8	10,8	28,6
Autobus inter o extraurbano	4,9	3,7	3,3	5,0	3,5	3,6	4,3	17,5
Navetta universitaria	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
Tram	7,2	5,6	2,3	7,3	15,7	22,4	1,0	6,4
Metro	7,4	19,7	22,4	5,9	4,4	13,3	17,3	10,8
Treno	15,1	14,5	12,6	14,0	14,6	12,0	14,4	3,1

Concludiamo l'approfondimento sulla multimodalità con uno sguardo ai dati della Tabella 2.3.12, dove sono riportate, in ordine di importanza (percentuale di utenti che le usano) le principali catene modali ordinate (inclusi i viaggi unimodali). Naturalmente la grande varietà di combinazioni possibili porta a quote percentuali tutte relativamente contenute, ad eccezione delle principali trasferte unimodali; nella tabella sono omesse tutte le combinazioni con frequenza inferiore a 0,2%³⁵.

Tabella 2.3.12 – Catene modali (ordinate) prevalenti negli spostamenti casa-università

Tratta1	Tratta2	Tratta3	Tratta4	Frequenze	n. tratte
A piedi (almeno 10 minuti)				15,12%	1
Autobus urbano				9,44%	1
Auto (da solo)				9,36%	1
Bicicletta (anche pieghevole)				8,79%	1
Tram				5,11%	1
Metro				3,73%	1
Autobus urbano	Autobus urbano			3,37%	2
Auto (con altri, conducente)				2,24%	1
Autobus urbano	A piedi (almeno 10 minuti)			2,10%	2
Autobus inter o extraurbano				1,40%	1
Auto (da solo)	Treno	Autobus urbano		1,23%	3
Treno	Treno			1,09%	2
Treno	A piedi (almeno 10 minuti)			1,04%	2
Tram	Tram			1,00%	2
A piedi (almeno 10 minuti)	Autobus urbano			0,99%	2
Auto (da solo)	Treno	A piedi (almeno 10 minuti)		0,96%	3
Metro	A piedi (almeno 10 minuti)			0,91%	2
Auto (con altri, passeggero)				0,90%	1
Treno				0,88%	1
Auto (da solo)	A piedi (almeno 10 minuti)			0,85%	2
Autobus urbano	Tram			0,84%	2
Tram	A piedi (almeno 10 minuti)			0,73%	2
Treno	Autobus urbano			0,72%	2
Auto (da solo)	Treno	Metro		0,70%	3
Moto/ciclomotore				0,68%	1
Autobus inter o extraurbano	A piedi (almeno 10 minuti)			0,65%	2
Autobus urbano	Metro			0,65%	2
Metro	Autobus urbano			0,62%	2
Autobus inter o extraurbano	Autobus inter o extraurbano			0,52%	2
Tram	Autobus urbano			0,49%	2
Auto (da solo)	Treno	Metro	A piedi (almeno 10 minuti)	0,47%	4
A piedi (almeno 10 minuti)	Metro			0,45%	2
A piedi (almeno 10 minuti)	Treno	Autobus urbano		0,45%	3
A piedi (almeno 10 minuti)	Treno	Metro		0,45%	3
Auto (da solo)	Metro	A piedi (almeno 10 minuti)		0,36%	3
Auto (da solo)	Metro			0,36%	2
Autobus inter o extraurbano	Autobus urbano			0,36%	2
A piedi (almeno 10 minuti)	Tram			0,35%	2
Autobus urbano	Metro	Autobus urbano		0,35%	3
Auto (con altri, passeggero)	Treno	Autobus urbano		0,34%	3
Monopattino elettrico				0,32%	1
Auto (da solo)	Metro	Autobus urbano		0,32%	3

³⁵ Le modalità di viaggio riportate in tabella rappresentano complessivamente l'85% del totale.

<i>Tratta1</i>	<i>Tratta2</i>	<i>Tratta3</i>	<i>Tratta4</i>	<i>Frequenze n. tratte</i>	
Auto (da solo)	Treno	Tram		0,32%	3
Autobus urbano	Metro	A piedi (almeno 10 minuti)		0,32%	3
Metro	Tram			0,32%	2
A piedi (almeno 10 minuti)	Autobus urbano	Metro		0,27%	3
Auto (da solo)	Treno	Autobus urbano	A piedi (almeno 10 minuti)	0,27%	4
Auto (con altri, passeggero)	Treno	A piedi (almeno 10 minuti)		0,26%	3
Tram	Metro			0,25%	2
A piedi (almeno 10 minuti)	Treno	A piedi (almeno 10 minuti)		0,24%	3
Treno	Metro			0,23%	2
A piedi (almeno 10 minuti)	Metro	A piedi (almeno 10 minuti)		0,22%	3
Treno	Autobus urbano	A piedi (almeno 10 minuti)		0,22%	3
Auto (da solo)	Autobus urbano			0,21%	2
A piedi (almeno 10 minuti)	Treno	Metro	A piedi (almeno 10 minuti)	0,20%	4

Le prime nove combinazioni multimodali, che costituiscono il 13% del totale, sono tutte caratterizzate dal combinare almeno un tratto con il trasporto pubblico con tratte pedonali di completamento (le tratte pedonali qui considerate sono solo quelle con una durata di almeno dieci minuti, che dovrebbero quindi evidenziare situazioni di parcheggio o di fermate dei mezzi pubblici non del tutto adiacenti alla destinazione). Numerose poi anche le combinazioni in cui una tratta iniziale con l'auto privata si accoppia ad uno - o anche due - mezzi pubblici.

Resta da valutare l'eventuale variazione stagionale delle scelte modali. Si tratta di un fenomeno dimensionalmente limitato in generale, ma che interessa in particolare le forme di mobilità attiva nel periodo di clima più mite (primavera-estate). Inoltre, per semplificare la rilevazione, sono state registrate solo le variazioni stagionali che, in caso di multimodalità, implicavano un cambio della modalità prevalente.

Purtroppo, in realtà l'effetto di sostituzione verso la mobilità pedonale e ciclistica è leggermente più rilevante per chi in inverno usa il trasporto pubblico, che per chi usa l'auto. La Tabella 2.3.13 mostra le quote percentuali di spostamento verso la pedonalità e l'uso della propria bici rispetto al mezzo prevalente utilizzato nel resto dell'anno. L'impatto complessivo sugli utenti del trasporto pubblico è intorno al 6%: in altri termini, il 6% di coloro che usano il trasporto pubblico d'inverno, si spostano a piedi o in bici (in modo paritario tra le due alternative) nella stagione calda. Ovviamente, tale quota è legata principalmente al trasporto urbano, laddove le distanze coperte sono limitate, mentre l'effetto di sostituzione è inesistente per chi usa il treno o gli autobus extraurbani. La migrazione è invece più limitata per chi va in auto nella stagione fredda, quando chiaramente è questo secondo tipo di transizione che migliora la sostenibilità ambientale.

Tabella 2.3.13 – Cambiamento stagionale estivo verso la mobilità attiva

<i>Muovendosi in inverno con...</i>	<i>Non cambia</i>	<i>Passa ad "a piedi"</i>	<i>Passa alla bicicletta</i>
Autobus urbano	90,2%	5,6%	4,1%
Metro	93,1%	1,8%	5,1%
Tram	90,8%	4,5%	4,6%
Treno	99,5%	0,2%	0,3%
Autobus inter o extraurbano	98,2%	0,8%	1,0%
Trasporto pubblico nel complesso	94,2%	2,9%	2,9%
Auto	95,6%	1,6%	2,7%

2.4 Motivazioni all'uso e caratteristiche tecniche del mezzo privato

A completamento dell'analisi sulle attuali scelte di mobilità della comunità dell'Università di Torino volgiamo lo sguardo alle motivazioni ritenute importanti per le scelte del vettore prevalente nel pendolarismo casa-università. In questo paragrafo il focus è sull'autoveicolo privato; nel prossimo sul trasporto pubblico, e in quello ancora successivo sulla mobilità attiva. Verranno esaminate anche alcune caratteristiche specifiche delle due modalità: i dettagli costruttivi degli auto-moto-veicoli, e le tipologie di tariffazione prevalenti per il trasporto pubblico locale.

Tabella 2.4.1 – Motivazioni alla base dell'uso dell'autovettura (percentuali che le segnalano)

Motivo	% che lo segnala
Minore tempo di viaggio	60,4%
Flessibilità in caso di imprevisti	49,5%
Comodità/comfort	38,0%
Distanza complessiva percorsa più contenuta rispetto al trasporto pubblico	37,2%
Presenza di parcheggi all'Università	19,2%
Minore stress	18,6%
Sicurezza stradale (minori rischi in caso di incidenti)	9,2%

Nell'indagine è stato chiesto, a chi ha dichiarato di spostarsi in modo prevalente con il proprio autoveicolo privato, di indicare i fattori importanti (già indicati nel questionario) alla base di tale scelta modale. Nella Tabella 2.4.1 essi sono ordinati in base alla percentuale decrescente a partire da quello più condiviso. La tabella fornisce quindi utili indicazioni per eventuali politiche e iniziative di *mobility management* con buone prospettive di efficacia. Naturalmente si tratta di valutazioni in larga misura comuni a chi sceglie il pendolarismo in auto non solo nel contesto universitario: le due motivazioni che spiccano maggiormente sono legate alla *minore durata del viaggio e all'autonomia di movimento* (flessibilità). Evidenti le indicazioni di *policy* che ne derivano (anche se non riguardano chiaramente lo specifico di competenza del *mobility management* universitario): nonostante l'intensità del traffico e la conseguente velocità molto ridotta di un'auto nella circolazione in città (ben al di sotto del limite dei 50 km/ora), il trasporto pubblico viene ancora considerato *più lento* nella maggior parte dei casi. Da notare però che una segmentazione di tale valore per fasce di distanza coperta vede i valori più alti concentrarsi sulle distanze intermedie (5-30 km), in cui è rilevante il ruolo di una tratta extraurbana su cui l'auto è maggiormente competitiva; sulle distanze molto limitate (e quindi sulle tratte interamente urbane) il punteggio medio è più basso.

Grafico 2.4.1 – Motivazioni alla base dell'uso dell'autovettura (percentuali che le segnalano)

Anche l'altro fattore riflette un classico mito della mobilità del passato: il mantra “*con la mia auto vado dove voglio*”. Che rappresenta ovviamente un dato in parte indiscutibile (se si eccettuano le limitazioni nel centro urbano alla circolazione privata per motivi di inquinamento o congestione), ma su cui il diffondersi della moderna info-mobilità, della tariffazione armonizzata tra vettori di trasporto pubblico, del diffondersi della logica MaaS dovrebbero portare ad una minore enfasi.

A seguire, con percentuali ancora elevate ma inferiori, si rilevano problematiche di maggiore comodità e di negatività comparativa, legate esplicitamente al trasporto pubblico con il quale è necessario percorrere itinerari più lunghi e quindi poco efficienti.

A tali motivazioni comparative che motivano al viaggio in auto si aggiunge il fatto che è quasi sempre un viaggio proprio in autonomia: il rispondente è anche il conducente dell'auto nel 94% dei casi. Ha un ruolo di passeggero, venendo quindi accompagnato da familiari o da amici/colleghi (in una forma spontanea di *car-pooling*) solo nel rimanente 6%.

Il vantaggio della disponibilità di parcheggio viene segnalato solo dal 19% degli automobilisti; tuttavia dai dati ottenuti nel 2020, emergeva che metà del gruppo che usa l'auto godeva di un contesto completamente facilitato, con parcheggio gratuito e interno alla propria sede di lavoro. Ovviamente questo costituisce, come accennato, un marcato fattore di incentivazione alla scelta modale; un altro 13,1% disponeva comunque di spazi riservati e interni, ma con tariffazione (che è comunque largamente al di sotto dei prezzi di mercato). Se includiamo chi dichiarava di utilizzare “altre strutture gratuite”, ne risulta che quasi il 70% della quota totale non aveva problemi rilevanti di parcheggio (Tabella 2.4.2); e non ci sono ragioni significative per pensare che il quadro sia cambiato negli ultimi quattro anni. Si tratta in questo caso di un fattore abilitante che può incidere significativamente sulle scelte e su cui l'Ateneo ha in buona parte diretta possibilità di intervento, a differenza di altri elementi come quelli citati in precedenza e legati alla competitività del trasporto pubblico.

Tabella 2.4.2 – Luogo dove viene parcheggiata l'automobile (dati 2020)

	%
In altre strutture a pagamento	4,1
In altre strutture gratuite	5,5
In strada in un parcheggio con tariffa oraria	7,2
Spazio a pagamento fornito dall'Università	13,1
In strada in un parcheggio libero	20,1
Spazio gratuito fornito dall'Università	50,0
Totale	100,0

Grafico 2.4.2 – Luogo dove viene parcheggiata l'automobile (dati 2020)

Relativamente alle caratteristiche del propulsore e di conseguenza all'impatto ambientale in termini di inquinamento atmosferico (Tabella 2.4.3), vengono riportati i dati 2020 a confronto con quelli rilevati a fine 2024, per valutare l'eventuale evoluzione tipologica.

A fronte di una netta riduzione della quota di auto diesel (quasi dieci punti percentuali in meno), va riscontrata la stabilità del ruolo delle auto GPL, mentre il Metano appare ridimensionato. Oltre all'incremento della quota di propulsori tradizionali a benzina (+6%), la propulsione elettrica mostra una crescita, nel complesso passando dal 3,2% del 2020 all'8,5% attuale. Tale incremento, tuttavia, si concentra quasi interamente nel comparto delle ibride "non plug-in", cioè quello meno significativo dal punto di vista ambientale, laddove le auto "full-electric" rappresentano ancora solo l'1% del totale. Su questo fronte, va purtroppo osservato anche che l'Ateneo ad oggi non offre supporto tecnico all'adozione di veicoli elettrici, e dopo l'installazione qualche anno fa di otto centraline di ricarica utilizzate per sei mesi in via sperimentale concentrate in due poli, non ha ancora attivato il servizio e pare difficile una diffusione di punti di ricarica presso diverse sedi.

Tabella 2.4.3 – Tipo di combustibile del veicolo utilizzato nel percorso casa-lavoro

	% 2020	% 2024
Benzina	44,5	50,7
Diesel	28,3	18,9
GPL	18,2	18,4
Ibrida senza presa elettrica		7,1
Solo energia elettrica	3,2	1,0
Ibrida con presa elettrica (plug-in)		0,4
Metano	5,1	2,0
Altro/non so	0,7	1,6
Totale	100,0	100,0

Il parco veicoli privati utilizzati dal personale universitario presenta anche una distribuzione di cilindrata dei propulsori ove prevalgono i valori più piccoli, se comparati a quelli presenti sul parco circolante complessivo del Piemonte. In particolare le grosse cilindrata sono poco presenti (1,3% tra chi conosce la propria cilindrata, contro un 5,3% nel 2021 in Piemonte)³⁶. Inoltre è molto rilevante la quota di coloro che non conoscono la cilindrata del proprio veicolo.

Tabella 2.4.4 – Cilindrata dell'automobile utilizzata nel percorso casa-università

Cilindrata	%	% escluso "non so"
Fino a 1200 cc	37,5	54,6
Da 1201 fino a 1400 cc	15,9	23,1
Da 1401 fino a 1600 cc	9,8	14,2
Da 1601 fino a 1800 cc	2,3	3,3
Da 1801 fino a 2000 cc	2,4	3,4
Oltre 2000 cc	0,9	1,3
Non so	31,3	-
Totale	100,0	100,0

³⁶ Elaborazione ANFIA su dati ACI 2021, <https://www.anfia.it/it/automobile-in-cifre/statistiche-italia/parco-circolante>.

Grafico 2.4.3 – Cilindrata dell'automobile utilizzata nel percorso casa-università (solo per chi la conosce)

Per ultimo, possiamo confrontare il dato relativo alla classe “Euro” per i veicoli utilizzati dal personale dell’Ateneo nuovamente con il parco autoveicoli del Piemonte (elaborazioni ANFIA su dati ACI 2023). Nel Grafico 2.4.4, infatti, i dati relativi all’Ateneo della Tabella 2.4.5 vengono messi a confronto con quelli regionali (relativi però al precedente anno 2023). Ancora una volta si delinea un quadro relativamente positivo, con una maggiore prevalenza delle classi Euro più elevate rispetto al parco circolante generale, e viceversa per le classi inferiori. La quota cumulata di veicoli Euro da 0 a 3, ad esempio, supera appena il 3% nel caso dell’Università di Torino, a fronte di un totale al 14% sulle autoveicoli circolanti in Piemonte.

Complessivamente, per quanto riguarda le caratteristiche tecnico-propulsive delle auto utilizzate dalla comunità di UniTo, il bilancio è quindi da ritenersi relativamente positivo: si tratta di veicoli che utilizzano propulsori meno inquinanti, con cilindrata mediamente inferiore e classe ambientale più sostenibile dei livelli tipici della Regione.

Tabella 2.4.5 – Categoria ambientale dell'automobile utilizzata nel percorso casa-università

	UniTo (inclusi “non so”)	UniTo	Piemonte
Euro 0	0,5%	0,7%	7,3%
Euro 1	0,3%	0,5%	1,6%
Euro 2	1,6%	2,2%	5,1%
Euro 3	6,15%	8,3%	7,9%
Euro 4	18,41%	24,9%	21,0%
Euro 5	20,77%	28,1%	16,2%
Euro 6	26,1%	35,3%	40,9%
Non so	26,1%		
Totale	100,00%	100,00%	100,00%

Grafico 2.4.4 – Categoria ambientale dell'automobile utilizzata nel percorso casa-università a confronto con il parco circolante 2023 della Regione Piemonte

2.5 Motivazioni nell'uso del Trasporto Pubblico Locale

In modo analogo a quanto indagato sugli spostamenti in auto, la Tabella 2.5.1 riporta le quote di rispondenti che segnalano l'importanza di un set di possibili fattori (come in precedenza proposti direttamente dal questionario) potenzialmente motivanti, questa volta, all'uso del trasporto pubblico. In questo caso i valori sono distinti per le tre categorie, dato che si evidenziano alcune significative differenze. Sebbene tutti vedano come aspetti preminenti da un lato l'aspetto economico competitivo in termini di contenuti costi di viaggio e dall'altro la propria sensibilità ambientale, i docenti mostrano una più diffusa attenzione a quest'ultimo aspetto (l'unica combinazione categoria-motivo che viene indicato dalla maggioranza assoluta). Va ricordato, tuttavia, che i docenti sono anche il gruppo che meno utilizza i servizi di trasporto pubblico: la minoranza che li usa è tuttavia molto motivata.

Analogamente si evidenzia sull'aspetto relativo all'uso del tempo: viaggiando sui mezzi di trasporto pubblico, se non troppo affollati, la persona può svolgere attività diversificate che sono ovviamente impossibili se ci si trova alla guida di un'auto (lettura, studio, lavoro, o anche semplicemente riposo). Di nuovo, i docenti sono assai più sensibili alla possibilità di non sprecare il tempo di viaggio, per sfruttarlo invece come un momento aggiuntivo di lavoro, con quote più che doppie rispetto agli studenti.

Nel contempo, un fattore proposto analogo a quelli presenti anche nel caso degli automobilisti, cioè quello della flessibilità di movimento, è qui pochissimo valutato: spostarsi con i trasporti pubblici è considerata una scelta che impone sostanziali rigidità di organizzazione e logistica. Tuttavia, in parziale contrasto, almeno per il personale lo stress implicato risulta per quasi la metà dei rispondenti. Riflesso questo probabile della tensione derivante, per chi viaggia in auto, dal traffico e dalla congestione, oltre alle possibili difficoltà nel parcheggio.

All'esame delle motivazioni che possono giustificare la scelta del trasporto pubblico si può abbinare la caratterizzazione degli strumenti di abbonamento a tali servizi. Innanzitutto, chi si reca in università con il trasporto pubblico come modalità unica o prevalente possiede uno o più abbonamenti nella gran parte dei casi, mentre minori (anche se non certo insignificanti) sono le quote per chi svolge il viaggio casa-università in altri modi (Tabella 2.5.2).

Tabella 2.5.1 – Motivazioni alla base dell'uso del trasporto pubblico (percentuali che le segnalano)

Motivo	Studenti	Docenti	Personale TA	Totale
Rispetto per l'ambiente	40,7%	58,5%	48,8%	42,0%
Minore spesa	41,1%	48,0%	49,0%	41,9%
Vicinanza delle fermate al domicilio e/o all'università	37,1%	30,6%	35,2%	36,7%
Breve tempo di viaggio	25,8%	26,0%	20,8%	25,5%
Minore stress	21,7%	45,0%	44,8%	24,2%
Utilizzo del tempo di viaggio per altre attività (lettura, studio, etc.)	22,5%	49,6%	28,4%	24,0%
Comodità/comfort	24,4%	20,1%	17,0%	23,7%
Basso rischio di incidenti stradali	18,0%	29,3%	31,0%	19,3%
Flessibilità in caso di imprevisti	6,3%	4,3%	4,7%	6,1%

Grafico 2.5.1 – Motivazioni alla base dell'uso del trasporto pubblico (percentuali che le segnalano)

Oltre alle segnalazioni dei motivi che giustificano la scelta del mezzo pubblico, ai suoi attuali utenti è stato chiesto anche un giudizio di qualità su diversi aspetti caratterizzanti. Il Grafico 2.5.2 riporta le valutazioni medie (per tutto il campione; non si riscontrano differenze rilevanti rispetto ai ruoli dei rispondenti). I giudizi individuali sono stati convertiti in indici che oscillano tra -1 (valutazione molto negativa) a +1 (valutazione molto positiva).

Come si vede, l'aspetto più critico è rappresentato dall'affollamento dei vettori, subito seguito da affidabilità e puntualità insoddisfacenti. Ancora critico, ma in misura minore, risulta l'aspetto dell'informazione sul servizio, mentre giudizi meno netti si riscontrano per la frequenza delle corse, lo stato delle vetture e la loro sicurezza. Va tenuto presente, tuttavia, che questi punteggi medi vicini allo zero sono in realtà il riflesso di una forte eterogeneità delle valutazioni, con una segmentazione in due gruppi - i soddisfatti e gli insoddisfatti - entrambi numericamente consistenti.

Ad esempio per la frequenza delle corse il 47% si dichiara insoddisfatto e il 53% soddisfatto, con una contrapposizione di due blocchi che probabilmente è legata anche all'utilizzo individuale di linee di bus/tram con diversa frequenza. L'unico aspetto positivamente percepito dalla maggioranza, infine, è quello relativo alla necessità o meno di effettuare diversi cambi di mezzo per completare il tragitto: qui una significativa maggioranza (68,5%) non ritiene di dover soffrire troppo per il numero eccessivo di interscambi.

Grafico 2.5.2 – Giudizi medi su alcuni aspetti dell'uso del trasporto pubblico (indice tra -1 e +1)

Tabella 2.5.2 – Possesso di abbonamento al trasporto pubblico per modalità di pendolarismo casa-università

	Mobilità attiva/ micromobilità	Auto/moto	Trasporto pubblico	Sharing/ pooling
Sì	54,72%	41,72%	84,33%	51,68%
No, acquisto biglietti singoli o cumulativi	45,28%	58,28%	15,67%	48,32%

La Tabella 2.5.3 riporta le quote di studenti, docenti e personale T.A. che possiedono ciascun tipo di abbonamento. Ogni valore percentuale è riferito al numero totale di rispondenti della relativa categoria; la somma per colonna non è 100, dato che molti non hanno nessun abbonamento mentre altri possono disporre di più di una tipologia. Confrontando le diverse quote si ottiene comunque un'indicazione sull'importanza delle diverse tipologie. I valori in ogni caso riflettono in modo piuttosto vicino le già esaminate scelte modali.

Tabella 2.5.3 – Tipologia dell'abbonamento al trasporto pubblico posseduto per ruolo

	Studenti	Docenti	Personale TA
Trasporti urbani	41,9%	17,3%	30,6%
Trasporti extra-urbani	10,4%	1,4%	3,2%
Trasporti integrati	17,2%	7,7%	10,9%
Treni	14,8%	10,6%	8,9%
Sharing	1,8%	0,5%	0,5%

In termini di durata, una larga maggioranza sceglie la formula annuale, più conveniente e comoda per evitare continui o comunque frequenti transazioni di rinnovo; questo vale in particolare per il personale T.A., la componente che chiaramente ha una maggiore regolarità di presenza durante tutto l'anno. Anche i docenti prediligono tale durata, ma in modo meno predominante. Gli studenti, infine, si dividono in modo pressoché paritario tra mensile e annuale. Modestissima la diffusione invece delle formule intermedie (semestrale etc., peraltro non disponibili per il vettore principale di riferimento GTT), mentre la cadenza settimanale è comunque poco rilevante, in particolar modo per il personale.

Tabella 2.5.4 – Durata dell'abbonamento al trasporto pubblico posseduto per ruolo

	Studenti	Docenti	Personale T.A.
Settimanale	8,6%	6,4%	2,7%
Mensile	42,1%	29,3%	9,2%
Trimestrale/semestrale	1,7%	2,0%	0,2%
Annuale	47,6%	62,3%	87,9%
Totali	100,0%	100,0%	100,0%

Grafico 2.5.3 – Durata dell'abbonamento al trasporto pubblico posseduto

Tabella 2.5.5 – Spesa mensile sostenuta per l'abbonamento al trasporto pubblico posseduto

Spesa	%
fino a 30 €	50,0
31 € – 50 €	18,0
51 € – 80 €	16,1
oltre 80 €	15,9
totale	100,0

Grafico 2.5.4 – Spesa mensile sostenuta per l'abbonamento al trasporto pubblico posseduto

Infine, si può dare uno sguardo a quali sono i gestori di servizi di trasporto pubblico ferroviario e su gomma (extraurbani, raggruppati in due grandi consorzi³⁷). Come si vede in Tabella 2.5.6, Trenitalia è preponderante da solo o accoppiato con i servizi suburbani su ferro gestiti da GTT. Nel comparto su gomma il consorzio Extra.TO ha una posizione predominante ancora più marcata.

Tabella 2.5.6 – Gestori dei servizi ferroviari - extra-urbani su gomma utilizzati sul percorso casa-università

Gestori Ferrovia		Gestori Gomma extraurb.	
	Percentuale		Percentuale
Trenitalia	71,68%	Consorzio Extra.TO	86,88%
Trenitalia + GTT	19,57%	Consorzio Granda Bus	9,61%
GTT	6,00%	Entrambi	3,51%
Trenitalia + Trenord	1,66%	Totale	100,00%
Trenitalia + GTT + Trenord	0,43%		
Trenord	0,33%		
GTT + Trenord	0,33%		
Totale	100,00%		

³⁷ *Consorzio Extra.TO*: Gruppo Torinese Trasporti (GTT) SpA, Arriva Italia, Cavourese SpA, Bus Company, Autostradale, ATAP SpA, ATAV VIGO SpA, Bellando Torus, STAAV - Valuso Viaggi srl, CHIESA srl, VI.MU. Viaggi Munaro, Marletti, La Seren snc di Alpette. *Consorzio Granda Bus*: Bus Company srl, Gunetto Autolinee srl, Gelosobus srl, Riviera Trasporti Piemonte srl, Autolinee Nuova Benese srl, Autolinee Allasia srl, Nuova SAAR srl, Autolinee Valle Pesio srl, ACTP srl, GIORIS srl, Gruppo Torinese Trasporti (GTT).

2.6 Motivazioni nell'uso della mobilità attiva

Per analizzare le indicazioni fornite da chi si sposta, in tutto o in parte, in modalità ciclo-pedonale, la scala ordinale a quattro livelli è stata nuovamente convertita in una metrica -1/+1, dove -1 indica un fattore per nulla importante nel motivare tale scelta modale e, viceversa, un valore unitario positivo evidenzia un elemento molto rilevante. Il Grafico 2.6.1 riporta contemporaneamente sia le valutazioni di chi effettua l'intero tragitto a piedi o in bici³⁸, sia quelle di chi combina tali modalità con altre; si tratta infatti di due modalità che spesso costituiscono una componente secondaria in termini di distanza coperta, funzionali a completare il viaggio per quanto riguarda il cosiddetto "first mile" e/o "last mile".

Nei casi di unimodalità le motivazioni prevalenti sono quelle slegate dai fattori logistico-organizzativi: la sensibilità alle tematiche dell'ambiente prima di tutto, la semplice piacevolezza dello spostarsi in pedalando o passeggiando, unitamente alla consapevolezza della salubrità della mobilità attiva. Interessante notare l'importanza anche della motivazione legata alla velocità, che suggerisce tempi di spostamento in ambito urbano con auto propria evidentemente fortemente rallentati dal traffico, in particolare se riferiti a distanze brevi.

Da notare anche alcune differenze tra le motivazioni tra l'uso unimodale e quello multimodale: in questo secondo caso il "piacere di pedalare o passeggiare" è meno rilevante, dato che più spesso l'uso di tali modalità è finalistico, legato alla necessità di raggiungere nodi di trasporto pubblico; anche il fattore velocità in tali casi perde molta della sua rilevanza.

Risalta, infine, il fatto che la motivazione in assoluto meno rilevante sia quella dell'indisponibilità di un'auto: in altri termini, chi va a piedi o in bicicletta non lo fa perché "non può permettersi" l'uso dell'automobile. Prevedibilmente, tuttavia, il punto di vista è in parte disomogeneo tra studenti e personale: tra i primi, la quota che ritiene questo motivo (abbastanza o molto) importante è una maggioranza (56%), mentre scende di venti punti per il personale T.A. (36%) e ulteriormente al 29% per i docenti.

³⁸ Si noti che in questi casi la distinzione tra unimodalità e casi di "modalità prevalente" in pratica non sussiste: se a piedi o in bici è la modalità prevalente (in termini di distanza) a parte casi eccezionali sarà anche l'unica utilizzata

Grafico 2.6.1 – Motivazioni per l’uso della mobilità attiva sul percorso casa-università

2.7 Propensione al cambiamento

Come esplicitamente previsto dalle Linee guida Ministeriali relative alla redazione dei PSCL emanate nell’estate del 2021, la rilevazione dei dati di mobilità sulla comunità di riferimento dell’azienda o dell’ente deve riguardare, oltre allo stato di fatto delle scelte al riguardo, anche una valutazione della propensione e disponibilità individuale ad una transizione verso forme più sostenibili di *commuting*.

L’indagine svolta nel 2024 è stata ovviamente allineata con le richieste delle Linee guida ministeriali, sottoponendo alla comunità accademica una serie di scenari relativi a specifiche direzioni di miglioramento della sostenibilità dei propri spostamenti, relativi nello specifico a:

- *Mobilità attiva unimodale (su tragitti brevi)*
- *Mobilità attiva multimodale (su tragitti lunghi)*
- *Mobilità elettrica (mezzi a due ruote³⁹)*
- *Carpooling*
- *Park and Ride*
- *MaaS*

Per ciascuno di questi ambiti i rispondenti sono stati in via preliminare filtrati in relazione alle proprie attuali scelte modali: per esempio, lo scenario di transizione alla mobilità attiva non è stato sottoposto a chi già attualmente utilizza tali modalità, anche solo in termini di multimodalità; lo scenario “*car-pooling*” è stato riservato a chi attualmente utilizza la propria auto o il trasporto pubblico, ma non la mobilità attiva; lo scenario “*Park and Ride*” è ipotizzato solo per chi dichiara di usare attualmente la propria auto o autovetture in *sharing*.

³⁹ Moto, ciclomotore/scooter, monopattino.

Ai rispondenti così selezionati sono state poste due interrogativi: una prima domanda sulle motivazioni del *non* utilizzo di ciascuna specifica modalità dell'elenco indicato e una valutazione dell'importanza percepita di una serie di possibili fattori di miglioramento dello scenario nel motivare la transizione verso tale modalità⁴⁰.

Tale approccio ha permesso quindi di ottenere indicazioni sia in termini di possibili politiche di incentivazione sia di direzioni di intervento sull'eliminazione di ostacoli e difficoltà, sulle più efficaci strategie di iniziativa ipotizzabili da un lato nell'ambito della parte propositiva-progettuale del proprio PSCL, dall'altro nel quadro delle indicazioni di più ampio respiro che possono essere recepite e coordinate dai *Mobility Manager* di Area.

Mobilità attiva/elettrica

Lo scenario riguardante la mobilità attiva è stato distinto in due categorie legate alla funzione di tali modalità nel contesto dello spostamento complessivo casa-università: per le distanze più brevi (entro i 5 km) in termini unimodali (viaggi completamente effettuati a piedi o in bicicletta, sia muscolare che a pedalata assistita); per quelle di lunghezza superiore, in un'ottica "*first/last mile*⁴¹", per la copertura del primo tratto di connessione tra il proprio domicilio e la rete di trasporti pubblici e/o del tratto finale tra la fermata più opportuna del trasporto pubblico e la sede universitaria di afferenza. Si noti che la "micromobilità" legata alla diffusione dei monopattini a motore elettrico non è compresa in tale raggruppamento, bensì in quello successivo insieme agli altri veicoli a propulsione elettrica a due ruote: mezzi cioè con un impatto ambientale certamente limitato, sia in termini di occupazione dello spazio che di inquinamento a livello locale, ma che non richiedono uno sforzo muscolare rilevante agli utilizzatori.

In un'ottica di valutazione di propensione al cambiamento modale, è stato prima chiesto a chi non si sposta utilizzando in tutto o in parte forme di mobilità attiva quali fossero le ragioni per tale scelta; successivamente si è approfondito il possibile ruolo di una serie di fattori incentivanti che il rispondente ritiene potrebbero motivarlo a modificare le proprie scelte in tale direzione.

La Tabella 2.7.1 riporta le quote percentuali di persone che non usano mobilità attiva per gli spostamenti su brevi distanze che hanno indicato ciascuna motivazione proposta di tale scelta. I dati sono ordinati in senso decrescente con riferimento alla categoria più numerosa, cioè gli studenti. Ne emerge fortemente la percezione del vantaggio comparativo del trasporto pubblico, segnalato da due terzi degli studenti, ma meno rilevante per il personale. Subito a seguire si rileva l'importanza dei fattori di tipo funzionale: tempo e sforzo necessari sono considerati eccessivi da metà degli studenti e da una quota di poco inferiore di personale. Anche la rilevanza della "comodità del viaggiare in auto" conferma tale percezione (in particolare per il personale, che lo segnala con 10 punti percentuali più di studenti e docenti), così come l'aspetto correlato allo sforzo fisico connesso al "sudare".

Relativamente ad altre motivazioni, è sorprendente la quota di studenti che temono la microcriminalità (quasi 34%, il doppio rispetto al personale). Infine, da segnalare il prevedibile divario a sfavore del personale relativamente alla necessità di svolgere compiti di accompagnamento di familiari verso altre destinazioni in concomitanza con il proprio spostamento casa-università (intorno al 20% laddove è solo il 5% tra gli studenti).

⁴⁰ In tutti i casi, oltre ad una serie di motivazioni/fattori incentivanti esplicitamente ipotizzati, era possibile indicare in forma aperta anche altre voci

⁴¹ Tra le due alternative - copertura del primo tratto partendo dalla propria abitazione e del tratto finale di arrivo a destinazione, è in realtà prevalente la rilevanza della prima. Sulla mobilità ciclistica, infatti, il *last mile* è possibile solo trasportando sul pezzo pubblico o sulla propria auto la bicicletta, o utilizzando il bike sharing, che resta un servizio utilizzato da una quota assai poco significativa di utenti.

Tabella 2.7.1 - Motivi di non uso mobilità attiva su percorsi brevi (entro 5 km)

Motivi	Studenti	Docenti	Personale T.A.
Il viaggio con i mezzi pubblici è veloce ed economico	67,4%	47,8%	38,1%
Richiederebbe troppo tempo	54,0%	46,3%	45,5%
Sarebbe troppo lungo/stancante	53,5%	41,5%	41,8%
Penso che viaggiare con l'auto sia più comodo	40,6%	39,3%	49,7%
Camminare/pedalare mi fa sudare!	37,0%	39,7%	32,3%
Sarebbe sgradevole/troppo pericoloso a causa della microcriminalità lungo la strada	33,6%	14,8%	18,0%
Un monopattino elettrico è più veloce e meno faticoso!	18,1%	11,9%	17,5%
Penso che viaggiare con l'auto sia più divertente	10,6%	8,1%	10,1%
Non sono in grado o mi è stato sconsigliato di camminare/andare in bicicletta a causa delle mie condizioni fisiche	9,4%	7,4%	11,6%
Devo portare in giro altre persone mentre faccio il pendolare	4,7%	22,2%	17,5%

Grafico 2.7.1 – Importanza dei possibili fattori incentivanti la mobilità attiva

Se spostiamo l'attenzione sulle possibili opzioni di incentivazione al passaggio alla mobilità attiva (Figura 2.7.1), la scala di importanza appare alquanto uniforme tra i diversi gruppi, pur con alcune interessanti eccezioni. In questo caso veniva richiesta un'informazione più dettagliata, come già nella valutazione del trasporto pubblico: per ogni fattore proposto andava indicato un livello di importanza su una scala ordinale a quattro livelli, poi di nuovo tradotti in un indice quantitativo che oscilla tra -1 (*per nulla importante*) e 1 (*molto importante*). I valori medi dell'indice confermano l'importanza della qualità dei percorsi e del basso rischio di incidentalità nella mobilità ciclistica, sia in termini di piste ciclabili che di percorsi misti ma pensati per migliorare la sicurezza del ciclista. Immediatamente a ridosso troviamo l'altro fattore, la sicurezza, quella dal furto della bici, ben nota piaga purtroppo diffusa nelle città Italiane. Assodata l'unanimità di valutazione su tali

aspetti per tutte le categorie, alcune differenze emergono invece per i fattori di natura economica, come eventuali bonus per l'acquisto dei velocipedi e l'incentivazione chilometrica con un piccolo contributo in base alla distanza percorsa da chi si sposta in bici (meno apprezzate dai docenti rispetto a studenti e personale T.A.).

Analoga valutazione dei fattori incentivanti è stata svolta separatamente sulla mobilità attiva come modalità *first* o *last mile* nell'ambito di percorsi più lunghi. La scala di valori appare sostanzialmente simile quella rilevata per i viaggi brevi unimodali, seppur con una generalizzata minore importanza di tutti i fattori, mediamente inferiori di 0,2 sulla scala (-1;+1).

Come accennato, per completare il quadro della propensione al passaggio a modalità più sostenibili con mezzi individuali, sono stati aggregati i mezzi elettrici a due ruote senza pedali (monopattini, scooter e altri motoveicoli). Si tratta di modalità attualmente utilizzate in termini decisamente limitati, con quote non superiori all'1%, e anche il potenziale di crescita appare modesto, con solo un 1% dei non utilizzatori che prendono in qualche considerazione un possibile passaggio a tali modalità. Il ristretto numero assoluto di risposte positive in tal senso (170 su un campione di 16.000 unità) non permette di effettuare una valutazione affidabile dei fattori incentivanti. Va notato tuttavia che, nel segnalare che tipo di ricariche per mezzi elettrici fossero auspiccate presso le sedi universitarie, si rileva un certo interesse per la disponibilità di colonnine di ricarica per auto elettriche o ibride "plug-in". Più della metà delle richieste di centraline di ricarica sono infatti relative alle auto, da parte di tutte le categorie; si differenziano le altre tipologie, laddove il personale è leggermente più interessato alle ricariche per biciclette elettriche, mentre gli studenti segnalano maggiormente le opportunità di ricarica per monopattini e scooter. In termini di proporzione rispetto al complesso della comunità universitaria, oltre il 5% è interessato a *facilities* di ricarica elettrica per auto (932 unità sul campione).

Tabella 2.7.2 - Tipo di ricariche di mezzi elettrici auspicato presso le sedi dell'università

	Studenti	Docenti	Personale T.A.	Totale
Auto	55,9%	63,1%	58,6%	57,2%
Bicicletta	18,6%	21,9%	23,2%	19,8%
Scooter	15,9%	10,2%	11,9%	14,5%
Monopattino	9,6%	4,8%	6,3%	8,4%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Car-pooling

Presso l'Università di Torino è già attiva in forma sperimentale una piattaforma organizzata di *car-pooling* presso la sede di Orbassano, che sta riscontrando un buon successo. Inoltre esistono ovviamente altre esperienze di *car-pooling* spontaneo. Tali realtà fanno sì che circa un quarto di chi dichiara di recarsi in università in auto in modo unimodale o prevalente lo faccia viaggiando con altre persone nel veicolo (26,3%) anche se, ad eccezione di Orbassano, si tratta più frequentemente di gruppi familiari. In ogni caso, anche una quota significativa delle persone che viaggiano invece da sole è potenzialmente interessata a questo tipo di soluzione: più della metà (nel complesso il 61%) si dichiara interessata ad approfondirla ed eventualmente adottarla. In particolare i fattori condizionanti proposti all'attenzione dei potenziali interessati sono:

- esistenza di un servizio organizzato dall'Università (es. app dedicata) per organizzazione di orari e ricerca di compagni di viaggio
- incentivo economico per l'utilizzo di tale modalità (es. buoni acquisto)
- disponibilità di parcheggi riservati agli utenti del servizio

La Tabella 2.7.3 evidenzia tuttavia come la disponibilità sia decisamente differenziata in base al ruolo, con una netta apertura da parte degli studenti (quasi il 70%) e un atteggiamento più freddo per il personale, senza distinzione se docente o tecnico-amministrativo (43% circa). Una differenza di vedute rispetto al “pianeta auto” che emerge su praticamente gli aspetti esaminati e molto legata alle disponibilità di budget più limitati per la componente studentesca, ma anche plausibilmente ad una maggiore apertura alla socialità e condivisione dei giovani. In ogni caso, i timori legati alla situazione pandemica e al relativo rischio di contagio COVID che avevano fortemente condizionato in senso negativo il *car-pooling* nel 2020-22 appaiono oggi del tutto ridimensionati.

Tabella 2.7.3 - Disponibilità ad adottare forme di car-pooling

	Studenti	Docenti	Personale T.A.	Totale
No	30,6%	56,5%	57,3%	39,0%
Sì, potrei valutarlo	69,4%	43,5%	42,7%	61,0%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Le risposte negative, che in questo caso erano richieste in forma libera, si concentrano su motivazioni di autonomia individuale, timore di contatto con persone sconosciute, presunte difficoltà logistiche, scomodità e complessità. Inoltre è riscontrabile una significativa differenziazione per area territoriale/sede di appartenenza (Grafico 2.7.2), con una maggiore apertura per le sedi lontane del centro cittadino o comunque collocate in zone a bassa concentrazione di strutture universitarie. Tale risultato è tuttavia in parte contraddittorio, dato nelle aree disperse e a bassa densità potrebbe essere più difficile identificare pendolari con una parte rilevante di tracciato condivisibile.

Grafico 2.7.2 – Disponibilità al car-pooling per Campus/area territoriale di appartenenza

Per quanto riguarda i tre possibili fattori incentivanti sottoposti a valutazione, si riscontra una generale elevata considerazione; gli indici medi di importanza (calcolati come già per le valutazioni di importanza analizzate in precedenza) sono tutti positivi e intorno a +0,5, con l'incentivo economico e i parcheggi riservati leggermente più apprezzati da studenti e personale T.A., mentre gli studenti sono un po' meno vincolati all'esistenza di un sistema informatico dedicato, probabilmente perché maggiormente abituati alla socializzazione con i compagni, che facilita un certo livello di organizzazione diretta del *pooling*.

Park&Ride

La formula "*Park&Ride*" che è stata sottoposta ai rispondenti era descritta dalla domanda "Saresti disposto a parcheggiare la tua auto in un parcheggio di interscambio gratuito o a condizioni economiche agevolate per poi percorrere con un'altra modalità la tratta restante per raggiungere l'università?". È quindi chiaramente una combinazione il cui successo dipende fortemente dalla qualità del servizio di trasporto pubblico disponibile per la seconda tratta: l'"*altra modalità*" alternativa si riduce in sostanza al fatto di parcheggiare l'auto e scaricarne una bici pieghevole o un monopattino, opzione di per sé chiaramente sempre disponibile a discrezione al singolo, ma dalla diffusione limitata. Tra chi usa oggi l'auto in modo unimodale la disponibilità generale a considerare tale opzione è buona, addirittura largamente maggioritaria tra gli studenti (73% disponibile) ma comunque rilevante anche per il personale (intorno al 53%).

Grafico 2.7.3 – Importanza dei possibili fattori di incentivazione al Park and Ride

Dal Grafico 2.7.3 emerge la rilevanza, per il management degli spostamenti in auto, del fattore parcheggi, da solo in grado di raddoppiare la disponibilità verso il *Park&Ride*. È infatti ovvio che un elemento cruciale nel dare attrattività ad un sistema multimodale come quello considerato risiede nella comodità e rapidità dell'interscambio, condizionata alla disponibilità di parcheggi intermedi. A cui si combina chiaramente la possibilità di effettuare la seconda tratta senza attese

di mezzi pubblici sporadici o inaffidabili, anche se su questo l'urgenza del personale appare maggiore di quella della componente studentesca, forse più abituata all'uso del trasporto pubblico o comunque non sottoposta ad uno "stress da ritardo" così elevato come il personale. Vengono auspiccate anche corse e navette dedicate (ipotesi oggettivamente di difficile implementazione laddove i parcheggi di interscambio siano molteplici, senza un accentramento in una sola localizzazione, ipotesi quest'ultima impraticabile su un Ateneo diffuso come l'Università di Torino).

A seguire con importanza via via decrescente, specialmente per il personale, abbiamo tariffe agevolate (ovviamente meno apprezzate dal parcheggio totalmente gratuito), la disponibilità di mezzi di *sharing* nel punto di interscambio, gli incentivi economici per l'acquisto di bici pieghevoli e monopattini e la disponibilità di ricarica elettrica nell'interscambio, fattore come già osservato che risulta sorprendentemente valutato in una prospettiva di crescita, se si considera che la quota di auto elettriche/ibride sul parco mezzi dei membri della comunità di UniTo che viaggiano in auto si colloca intorno all'8%, ma il fattore viene considerato importante dal 50% del campione. Nel contempo, uno sguardo alle risposte aperte con le motivazioni dei non disponibili evidenzia un prevalente atteggiamento che ritiene inefficiente ma anche poco utile "spezzare" il viaggio in auto da porta a porta: le risposte più frequenti ruotano intorno ai concetti "il viaggio è breve", "sarebbe complicato", "ci vorrebbe troppo tempo". Valutazioni quindi esclusivamente legate al proprio punto di vista individuale.

MaaS

Anche per questo tema l'indagine forniva una definizione che chiarisse in modo condiviso il significato del termine, notoriamente acronimo di *MaaS - Mobility as a Service*, ma declinato concretamente in modi spesso non del tutto univoci: "Possibilità di disporre di un unico abbonamento (solitamente mensile) a forfait che garantisca l'utilizzo personalizzato di vari mezzi di trasporto: mezzi pubblici, mezzi in *sharing*, taxi ed altro, utilizzabili illimitatamente con un solo abbonamento, potendo essere informato e potendo gestirne l'uso tramite 'app' su smartphone".

Come si vede dai risultati in Tabella 2.7.4, un grado notevole interesse potenziale è sicuramente presente, con gli studenti in prima fila (il dato è anche in crescita rispetto al 2020, quando non superava il 60%). Si tratta di una "formula" che combina forme di tariffazione semplificata coordinate con un elevato grado di informazione affidabile e in tempo reale sulle opzioni di viaggio, su cui è difficile percepire aspetti negativi a priori; questo spiega probabilmente la preponderanza di risposte positive. Una rapida analisi delle risposte negative e relative motivazioni evidenzia sostanzialmente due tipologie di casi: da un lato quelli in cui la mobilità casa-università è molto semplice ed unimodale, e il modello di approccio alla mobilità tecnologico, composito e flessibile implicito nel MaaS appare una ridondante complicazione; dall'altro la percezione diffusa che l'integrazione tariffaria già attiva sia più che sufficiente a permettere una fruizione del trasporto pubblico economica ed efficiente, senza la necessità di ulteriori estensioni o automatismi.

Tabella 2.7.4 – Sarebbe interessato al MaaS per raggiungere l'Università?

	Studenti	Docenti	Personale T.A.	Totale
Sì, potrei valutarlo	82,3%	73,7%	74,1%	81,0%
No, per i seguenti motivi (risposta aperta)	17,7%	26,3%	25,9%	19,0%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

In questo contesto gli elementi di dettaglio proposti alla valutazione di importanza hanno una natura piuttosto diversa da quelli degli scenari precedenti: tutti legati alla natura tecnologica del MaaS, ne declinano in realtà le funzionalità fondanti e sono infatti tutti fortemente apprezzati:

unica nota possibile, ha preminenza comunque l'aspetto dell'integrazione tariffaria a tutto tondo, includente tutti i vettori di trasporto pubblico e tutte le società che erogano servizi di *sharing*, e la sua declinazione pratica intesa in termini di "strumento di accesso" unificato a tali servizi. Modeste anche le differenze di percezione tra le tre componenti della comunità universitaria.

Tabella 2.7.5 - Importanza dei fattori che possono motivare l'utilizzo del MaaS nel tragitto per l'Università

	<i>Studenti</i>	<i>Docenti</i>	<i>Personale T.A.</i>	<i>Totale</i>
Accesso a diversi mezzi di trasporto attraverso un unico strumento (tesserino universitario, app, etc.)	0,645	0,639	0,672	0,647
Tariffa integrata agevolata tra trasporto pubblico e sharing per l'accesso alla sede universitaria	0,736	0,736	0,748	0,737
Conoscenza del costo effettivo dell'intero spostamento	0,674	0,604	0,670	0,669
Possibilità di pianificazione del viaggio con una gestione dinamica del percorso per cambiamenti in tempo reale	0,673	0,630	0,674	0,671

Sezione progettuale

La Sezione progettuale del presente Piano illustra le nuove misure che saranno realizzate dall'Università, attraverso il *Mobility Manager* in collaborazione con le Direzioni e le strutture competenti, che si affiancano a quelle già poste in essere dall'Ateneo ed a tutte le attività di comunicazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile che sono svolte con regolarità dall'Università, in particolare attraverso il Green Office di Ateneo, UniToGO.

Conformemente all'obiettivo previsto dalla normativa⁴² che disciplina la redazione dei Piani Spostamenti Casa Lavoro, le misure qui previste mirano a ridurre l'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane mediante la diminuzione dell'uso del mezzo di trasporto privato motorizzato individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro.

In base all'incrocio tra l'offerta e la domanda di trasporto illustrata nella Sezione informativa e di analisi del presente Piano sono state individuate tre misure da realizzare prioritariamente per favorire la diminuzione della quota di personale dell'Ateneo che utilizza l'autovettura privata come mezzo prevalente abituale di spostamento nella tratta casa-università.

Le tre misure previste sono: il cofinanziamento dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico, un'iniziativa di *Bike to work* e il servizio di *car-pooling* presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.

⁴² L'articolo 229, comma 4, del Decreto-legge n. 34 del 19/05/2020, convertito dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, ha previsto che imprese e pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città Metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, debbano adottare il PSCL del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, nonché nominare un *Mobility Manager* con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

3. Progettazione delle misure

Data la natura diffusa dell'Ateneo e le differenze che caratterizzano le distinte sedi/aree sono state progettate sia misure trasversali sia misure localizzate in contesti specifici. A favore dell'intero personale dell'Ateneo sarà adottato il cofinanziamento dei titoli di viaggio del trasporto pubblico e l'iniziativa di *Bike to work*. Per rispondere alla criticità puntuale della sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, particolarmente poco accessibile con il trasporto pubblico locale e la mobilità attiva, sarà data continuità al servizio di *car-pooling* aziendale già attivo.

Le misure progettate ricadono in tre distinti assi individuati dalle Linee guida ministeriali⁴³ per la redazione e l'implementazione dei Piani Spostamenti Casa Lavoro: il cofinanziamento dei titoli di viaggio rientra nell'Asse 2 - *Favorire l'uso del trasporto pubblico*; l'iniziativa di *Bike To work* rientra nell'Asse 3 – *Favorire la mobilità ciclabile e/o la micro-mobilità*; e, infine, favorire l'adozione del *car-pooling* attraverso la messa a disposizione di una *community* aziendale dell'app di condivisione delle auto private rientra nell'Asse 1 - *Disincentivare l'uso individuale dell'auto privata*.

Nei paragrafi successivi per ciascuna misura viene presentata una descrizione sintetica a partire dalle indicazioni presenti nelle Linee Guida ministeriali e delle voci individuate dalla piattaforma *Emma - Electronic Mobility Manager Application*, attivata da Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte. Sono quindi individuati i benefici conseguibili previsti per i dipendenti, per l'Ateneo e per la collettività con particolare attenzione ai benefici ambientali di cui è fornita una quantificazione relativamente alle emissioni climalteranti ed ai principali parametri di inquinamento dell'aria e, infine, sono presentati il programma di implementazione ed il piano di monitoraggio.

Si specifica che alcune delle misure previste rappresentano la prosecuzione di iniziative già adottate dall'Ateneo in favore della mobilità sostenibile della propria comunità. In particolare il cofinanziamento dei titoli di viaggio per il personale e il *car-pooling* presso l'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano sono misure già adottate che hanno dato esiti positivi e pertanto sono mantenute. L'investimento dell'Ateneo pertanto è parametrato sia ai beneficiari diretti degli interventi – ovvero coloro a cui è rivolto in modo specifico l'intervento che mira a modificare le loro abitudini di spostamento dall'autovettura privata ad una forma di mobilità più sostenibile – sia ai beneficiari indiretti, intesi come coloro che hanno già adottato forme sostenibili di trasporto e possono ottenere dei vantaggi dalla realizzazione dell'intervento, mantenendo le proprie abitudini e rafforzando la motivazione al non utilizzo del mezzo motorizzato individuale.

In linea generale va ricordato che tutte le valutazioni quantitative delle dimensioni dei gruppi coinvolti dalle singole misure riportate nel seguito sono stime effettuate su base campionaria. Ciò discende dalla necessità di filtrare il collettivo universitario in relazione a scelte e comportamenti su cui l'informazione disponibile deriva dalle indagini sulle scelte di mobilità su cui è basata l'analisi del Capitolo 2. La natura campionaria di tali rilevazioni, basate su campionamento a risposta volontaria, ha come conseguenza che le dimensioni assolute dei gruppi di beneficiari di una certa misura che verranno indicate nel seguito sono il frutto della combinazione di una stima campionaria dell'incidenza percentuale del gruppo stesso, moltiplicata per la dimensione reale complessiva della popolazione costituita dal personale in servizi presso l'Università di Torino.

Durante la fase di attuazione delle misure previste dal presente Piano sarà data comunicazione alla comunità universitaria rispetto all'avanzamento delle attività e in modo che la comunità sia sensibilizzata e consapevole dei risultati raggiunti e stimolata a scegliere modalità sostenibili di spostamento.

⁴³ Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021.

I principali canali di comunicazione *on line* disponibili sono il portale di Ateneo⁴⁴, con la relativa sezione *intranet* e le pagine federate di tutti i Dipartimenti, il sito web del Green Office⁴⁵, i *social network* dell'Università⁴⁶ e del Green Office⁴⁷, il magazine di Ateneo UniTo News⁴⁸, il giornale dell'Ateneo Otto⁴⁹, la testata del Master di Giornalismo Giorgio Bocca dell'Università Futura News⁵⁰ le mail FlashNews inviate regolarmente a tutto il personale.

Saranno utilizzate anche le bacheche informative presso le sedi, ove presenti, e saranno organizzate iniziative informative in presenza, soprattutto in occasione delle iniziative di *community engagement* organizzate, ad esempio, nel contesto della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile cui l'Ateneo aderisce regolarmente da diversi anni.

Oltre alle misure illustrate di seguito, saranno realizzate attività di *community engagement* sui diversi temi connessi alla mobilità sostenibile per sensibilizzare e attivare la comunità universitaria. Si segnala, tra queste, l'iniziativa **Pedala Ripara Riparti**, ciclo di workshop gratuiti di ciclo-meccanica base che tra aprile a maggio 2025 offrono alla comunità universitaria la possibilità di imparare le manutenzioni quotidiane della bicicletta, per potersi muovere in sicurezza, in maniera sostenibile e in totale autonomia. I workshop, realizzati in collaborazione con l'associazione FIAB Torino Bike Pride, si inseriscono tra le attività di UniToGO a supporto della mobilità attiva e delle azioni di UNITA-Universitas Montium per la promozione di iniziative e pratiche di sostenibilità ambientale tra gli Atenei dell'Alleanza.

⁴⁴ <https://www.unito.it/>

⁴⁵ <http://www.green.unito.it/>

⁴⁶ <https://www.facebook.com/unito.it>; <https://www.instagram.com/unitorino/>; <https://twitter.com/unito>;
<https://www.youtube.com/unitoyou>

⁴⁷ <https://www.facebook.com/UniToGO>; https://www.instagram.com/unito_go/

⁴⁸ <https://www.unitonews.it/index.php/it>

⁴⁹ <https://www.otto.unito.it/it>

⁵⁰ <https://futura.news/>

3.1 Cofinanziamento dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico

3.1.1 Descrizione della misura

Per favorire lo *shift* modale dei dipendenti che utilizzano l'autovettura privata per lo spostamento casa-università verso l'utilizzo del trasporto pubblico locale e per sostenere coloro che già adottano il trasporto pubblico come mezzo principale di *commuting*, l'Ateneo ha deciso di cofinanziare per un anno l'acquisto dei titoli di viaggio annuali nominativi dei dipendenti per una quota pari al 20% del costo totale dell'abbonamento ed applicare una rateizzazione mensile sullo stipendio.

Dall'indagine realizzata degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente emerge che complessivamente il 23% del personale docente e 27% del personale tecnico-amministrativo dipendenti sceglie l'autovettura come mezzo prevalente, mentre il 38% dei docenti e 44% dei T.A. utilizza i mezzi del trasporto pubblico. La ripartizione di tali scelte è variabile a seconda delle sedi e rispecchia, ovviamente, l'offerta di trasporto pubblico disponibile e la presenza o meno di limiti alla circolazione veicolare e di disponibilità agevole di sosta.

Dall'analisi del contesto e dell'offerta di trasporto l'accessibilità con il trasporto pubblico è diversificata a seconda della collocazione delle sedi sul territorio: la copertura è ottimale nell'Area Centro, buona nelle Aree San Salvario e Ospedali, anche grazie alla presenza della linea metropolitana, e presso le sedi Campus Luigi Einaudi, Management ed Economia; risulta invece relativamente limitata per Informatica ed il Campus di Agraria e Medicina Veterinarie di Grugliasco ed, infine, estremamente carente per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano. Introdurre il cofinanziamento per l'acquisto dei titoli di viaggio mira a incentivare la quota di personale in servizio, in particolare nelle aree meglio servite dal trasporto, che potrebbe scegliere il trasporto pubblico ma che attualmente utilizza l'autovettura.

I **potenziali beneficiari diretti** dell'intervento sono i dipendenti che per lo spostamento casa-lavoro attualmente utilizzano l'autovettura e potrebbero utilizzare il trasporto pubblico locale, grazie al cofinanziamento dell'abbonamento da parte dell'Ateneo. La quantificazione numerica è stata determinata a partire dai dati dell'indagine selezionando coloro che hanno dichiarato di utilizzare l'autovettura privata come mezzo abituale prevalente ed hanno indicato come "abbastanza/molto importante" la presenza di agevolazioni economiche per il trasporto pubblico. Riportati all'universo dell'attuale personale di Ateneo, possiamo stimare il numero dipendenti che utilizzano l'autovettura come mezzo prevalente sono 1.229 (27,5%) tra i quali 394 dipendenti (il 32% degli utilizzatori dell'auto) ritengono importanti le agevolazioni economiche per il trasporto pubblico locale.

Sono, invece, considerabili **beneficiari indiretti** dell'intervento i dipendenti che già oggi non usano l'autovettura privata e scelgono mezzi più sostenibili. I dati delle precedenti annualità della misura mostrano che un cofinanziamento dell'abbonamento annuale del 20% abbia portato all'acquisto del titolo di viaggio circa 700 persone all'anno.

Per l'individuazione dei **giorni/anno di effettivo utilizzo del trasporto pubblico** nella tratta casa-lavoro sono state considerate le indicazioni fornite dalle indagini circa la frequenza del personale presso le sedi universitarie ma anche la possibilità di lavoro da remoto per il personale tecnico-amministrativo (attualmente stabilito in massimo 2 giorni a settimana) e l'eterogeneità della frequenza del personale docente. È quindi previsto un ricorso al trasporto pubblico per minimo 3 giorni lavorativi settimanali, per un totale di 133 giorni lavorativi annuali⁵¹.

⁵¹ Si è considerata una settimana lavorativa di 5 giorni, 28 giorni di ferie e 4 giorni di festività soppresse, oltre ai giorni festivi infrasettimanali medi.

La **distanza media di spostamento casa-lavoro (a/r)** è stata desunta dai dati dell'indagine relativamente alle distanze dichiarate dai dipendenti che utilizzano l'autovettura come mezzo prevalente e sarebbero disposti a passare al trasporto pubblico in presenza di uno sconto sull'abbonamento sostenuto dall'Ateneo, considerati il principale target dell'intervento e il cui *shift* modale può incidere direttamente sugli impatti ambientali della misura.

Lo **stanziamento economico** dell'Ateneo, a valere sui fondi della Direzione Personale, necessario per la realizzazione dell'intervento e si inserisce nelle iniziative di sostenibilità ambientale e nell'ambito più generale del *welfare* dell'Ateneo.

3.1.2 Benefici conseguibili

I benefici individuali conseguibili per il personale **dipendente** con il cofinanziamento da parte dell'Ateneo dell'acquisto dei titoli di viaggio sono riconducibili a diverse dimensioni. Oltre al risparmio economico con rateizzazione mensile sullo stipendio, non sono da sottovalutare i benefici a livello di riduzione dei tempi di viaggio, soprattutto nei contesti in cui la ricerca del parcheggio sia particolarmente complessa, ma anche la diminuzione del rischio di incidentalità.

Per l'**Ateneo** i benefici conseguibili riguardano un possibile aumento della soddisfazione del personale per l'ampliamento delle politiche di *welfare* condotte dall'organizzazione. A livello di sistema territoriale l'intervento rappresenta anche un contributo concreto dell'Ateneo alle politiche degli Enti Locali volte alla riduzione dei veicoli circolanti per l'abbattimento dei tassi di inquinamento dell'aria e di contrasto al surriscaldamento globale. Tra i benefici per l'Università da non sottovalutare è anche la possibilità di contribuire ad un miglioramento del posizionamento nelle reti di atenei impegnati sui temi della sostenibilità, a partire dalla nazionale Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, o nei sistemi di internazionali di *ranking* come, ad esempio, Green Metric. Per l'Ateneo la misura consente anche di accedere ad eventuali bandi degli Enti locali per il sostegno all'utilizzo trasporto pubblico che prevedano una quota di cofinanziamento dell'Ente.

I benefici per la **collettività**, considerando una riduzione del traffico veicolare indotto dall'Ateneo, riguardano la diminuzione dei livelli di congestione stradale e del tasso di incidentalità ed il miglioramento delle condizioni di vivibilità nei centri urbani.

A livello ambientale i benefici riguardano la diminuzione delle emissioni gas climalteranti e degli inquinanti dell'aria direttamente riconducibili all'utilizzo sistematico del veicolo privato.

La Tabella 3.1.2.1 riassume e quantifica l'impatto ambientale dell'intervento, in base ai parametri di calcolo indicati dalle Linee guida per la redazione dei PSCL⁵².

Tabella 3.1.2.1 – Impatti ambientali del cofinanziamento titoli di viaggio annuali

CO2 evitata [g/km]	NOx evitato [g/km]	PM10 evitato [g/km]
273.328,83	553,37	50,31

3.1.3 Programma di implementazione e monitoraggio

L'acquisto da parte dell'Ateneo di abbonamenti cofinanziati in favore dei dipendenti, o il rimborso del 20% degli abbonamenti già acquistati autonomamente da parte dei dipendenti può avvenire

⁵² Come da indicazioni delle Linee guida, si è adottata la formula di calcolo prevista con la Procedura n. 1.

durante tutto l'anno e la rateizzazione della spesa sullo stipendio si svolge in tutti i mesi di validità degli abbonamenti stessi.

Per valutare l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di ampliamento della platea degli utilizzatori del trasporto pubblico è prevista una verifica dei database di Ateneo volta a quantificare il numero delle nuove richieste rispetto al personale che già acquistava l'abbonamento scontato nelle annualità precedenti.

3.2 Bike to work

3.2.1 Descrizione della misura

Per favorire lo *shift* modale delle lavoratrici e lavoratori che utilizzano l'autovettura privata per lo spostamento casa-università verso l'utilizzo della bicicletta e per sostenere coloro che già adottano un pendolarismo in bicicletta, l'Ateneo ha deciso di avviare iniziativa sperimentale di 4 mesi di *Bike to work* con un rimborso economico a favore dei lavoratori dell'Università di Torino che scelgono di utilizzare la bicicletta nel percorso casa-università sulla base dei chilometri percorsi, a titolo di premialità, con relativa fornitura di kit con dispositivo Bluetooth da installare sulle biciclette dei partecipanti. Per ciascun chilometro percorso in bicicletta certificato dal sistema nei tragitti casa-università saranno riconosciuti 0,20 € e il rimborso chilometrico non potrà superare l'importo di 1,00 € al giorno e 20,00 € al mese.

Tra i fattori che possono ostacolare l'adozione della bicicletta come mezzo di spostamento urbano sono presenti la lunghezza del tragitto e il rischio di incidenti. Gli studi sul tema indicano in 5 km la distanza massima per lo spostamento abituale casa-lavoro con la mobilità attiva e una quota rilevante del personale dell'Università è domiciliato entro tale distanza dalla propria sede di servizio e potrebbe quindi essere in condizione di adottare l'*active commuting*. A questi si aggiungono però tutti coloro che potrebbero utilizzare la bicicletta combinata con altri mezzi, ad esempio il treno, oppure nel tratto iniziale dello spostamento per raggiungere una fermata del trasporto pubblico. Rispetto al rischio di incolumità ed incidenti, l'analisi di contesto mostra come la maggior parte delle sedi universitarie, in particolare quelle localizzate nella Città di Torino, siano caratterizzate da una buona accessibilità ciclabile, grazie alla presenza di piste ciclabili in prossimità delle sedi universitarie e, in alcuni casi, anche da zone a 30km/h. Pertanto la possibilità di sperimentare un *commuting* ciclistico è un'opzione sostanzialmente percorribile per una quota rilevante del personale.

I potenziali **beneficiari diretti** dell'intervento sono le lavoratrici ed i lavoratori (anche con contratto di lavoro non dipendente) che attualmente utilizzano l'autovettura privata per gli spostamenti casa-lavoro e sarebbero nelle condizioni di utilizzare la bicicletta. Il numero dei potenziali beneficiari diretti è stato determinato a partire dai dati dell'Indagine selezionando coloro che hanno dichiarato di utilizzare l'automobile privata come mezzo prevalente di spostamento casa-università ma che sarebbero disposti a passare alla mobilità attiva (in forma unimodale o combinata come parte di un mix multimodale), tra cui in particolare coloro che hanno considerato come importante il fattore incentivo economico sotto forma di indennità per ogni km percorso in bicicletta.

Sono, invece, considerabili **beneficiari indiretti** dell'intervento i lavoratori che già oggi utilizzano, almeno in parte, la bicicletta per i propri spostamenti casa-università e che riceverebbero un riconoscimento per la propria scelta di *commuting* sostenibile, rafforzandone la motivazione.

Per l'individuazione dei **giorni/anno di partecipazione al *Bike to work***, pur considerando le indicazioni fornite dalle indagini circa la frequenza del personale presso le sedi universitarie e la possibilità di lavoro da remoto per il personale tecnico-amministrativo (attualmente stabilito in massimo 2 giorni a settimana), sono stati individuati i giorni lavorativi nel periodo di 4 mesi della sperimentazione dell'intervento. Considerando le condizioni meteorologiche ipoteticamente più favorevoli in cui è più probabile che le persone non abituate ad usare regolarmente la bicicletta come mezzo di *commuting* la utilizzino effettivamente, sono stati individuati i mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre. In tale periodo sono presenti 88 giorni lavorativi⁵³, tuttavia l'iniziativa

⁵³ Si è considerata una settimana lavorativa di 5 giorni e 28 giorni di ferie e 4 giorni di festività soppresse, oltre ai giorni festivi infrasettimanali medi.

prevede una possibile estensione in caso di non esaurimento del budget disponibile nei 4 mesi previsti e pertanto sono stati considerati cautelativamente 108 giorni/anno.

La **distanza media di spostamento casa-lavoro (a/r)** è stata desunta dai dati dell'Indagine relativamente alle distanze dichiarate dai lavoratori che usano l'automobile ma sarebbero disposti a passare alla mobilità attiva in bicicletta (in forma unimodale o combinata come parte di un mix multimodale) grazie all'introduzione di un piccolo incentivo economico sotto forma di rimborso chilometrico.

Lo **stanziamento economico** previsto dall'Ateneo, a valere sui fondi della Direzione Edilizia e Sostenibilità, necessario per sostenere il costo dell'iniziativa si inserisce nelle iniziative di sostenibilità ambientale di Ateneo.

3.2.2 *Benefici conseguibili*

I benefici per le lavoratrici ed i lavoratori dell'Università di Torino che potrebbe passare dal pendolarismo in bicicletta grazie ad un incentivo derivante dal rimborso chilometrico sono riconducibili ai vantaggi derivanti da un'attività aerobica ripetuta. È ormai da tempo opinione unanimemente condivisa dalla comunità medico-scientifica che pedalare regolarmente per 20-30 minuti al giorno, come parte di uno stile di vita attivo, contrastando la sedentarietà, abbia effetti benefici per la salute. Questi si riscontrano sia a livello mentale, con la riduzione dei tassi di stress ed aumento della concentrazione, sia a livello fisico con effetti positivi su metabolismo e controllo del peso, sistemi cardio-circolatorio ed immunitario, tonificazione del corpo e potenziamento muscolare.

Un ulteriore beneficio riguarda la riduzione dei tempi di spostamento: nei tragitti sotto i 6 km la bicicletta rappresenta la soluzione più veloce ed efficiente rispetto all'autovettura privata ma anche ai mezzi del trasporto pubblico poiché risente meno del traffico urbano e non prevede il tempo per la ricerca del parcheggio, soprattutto quando sono presenti posteggi presso le sedi di lavoro.

I benefici per l'**Ateneo** sono sia di natura diretta sia indiretta. Nel primo caso si pensi ad una maggiore puntualità delle lavoratrici e lavoratori che, essendo meno soggetti alla variabilità del traffico urbano, possono calcolare meglio il tempo necessario allo spostamento casa-lavoro; oppure si consideri una potenziale maggiore produttività derivante da una riduzione dello stress ed una migliore capacità di concentrazione derivante dall'attività aerobica svolta prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Infine è da considerare anche una maggiore soddisfazione delle lavoratrici e dei lavoratori verso un'organizzazione attenta alle esigenze di coloro che scelgono una modalità di spostamento pienamente sostenibile ed adottano uno stile di vita più attivo e sano.

I benefici indiretti invece sono riconducibili al posizionamento dell'Ateneo nelle reti di atenei impegnati sui temi della sostenibilità, a partire dalla nazionale Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, o nei sistemi internazionali di ranking come, ad esempio, Green Metric.

Considerando una riduzione del traffico veicolare indotto dall'Ateneo, i benefici per la **collettività** riguardano la diminuzione dei livelli di congestione stradale ed il miglioramento delle condizioni di vivibilità dello spazio pubblico. Inoltre, dato che la bicicletta è un veicolo a zero emissioni, l'intervento rappresenta anche un contributo dell'Ateneo alle politiche degli Enti Locali volte alla riduzione dei tassi di inquinamento dell'aria, il taglio delle emissioni di gas climalteranti e di contrasto al surriscaldamento globale derivanti dalla viabilità privata motorizzata.

La Tabella 3.2.2.1 riassume e quantifica l'impatto ambientale dell'intervento, in base ai parametri di calcolo indicati dalle Linee guida per la redazione dei PSCL⁵⁴.

⁵⁴ Come da indicazioni delle Linee guida, si è adottata la formula di calcolo prevista con la Procedura n. 1.

Tabella 3.2.2.1 – Impatti ambientali del Bike to work

CO2 evitata [g/km]	NOx evitato [g/km]	PM10 evitato [g/km]
11.794,68	23,88	2,17

3.2.3 Programma di implementazione e monitoraggio

L'iniziativa di *Bike to work* prenderà avvio nel mese di giugno 2025 e terminerà, con sospensione nel mese di agosto, a fine ottobre 2025, salvo possibilità di proroga ulteriore in caso di disponibilità del budget dedicato ai rimborsi chilometrici.

L'intervento sarà monitorato attraverso i dati di utilizzo del sistema. All'avvio dell'intervento sarà somministrato un questionario relativo alle abitudini di spostamento dei partecipanti ed al termine sarà effettuata una rilevazione sull'andamento dell'iniziativa. Saranno inoltre acquisiti in forma aggregata e anonimizzata i dati relativi ai principali percorsi ciclabili scelti dal personale per raggiungere l'Ateneo. Tali indicazioni possono essere preziose per L'Ateneo nell'interazione con gli Enti Locali nella definizione di politiche di sostegno alla ciclabilità, in particolare in prossimità delle sedi universitarie.

3.3 *Car-pooling* presso l’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano

3.3.1 *Descrizione della misura*

Pur considerando che l’obiettivo principale del presente PSCL è ridurre l’utilizzo dell’autovettura privata negli spostamenti casa-università, la progettazione delle misure deve partire dalle specificità dei singoli contesti. Quando raggiungere una sede è particolarmente complesso sia con il trasporto pubblico sia attraverso la mobilità attiva, il ricorso all’autovettura privata può non avere, in molti casi, alternative accettabilmente efficienti. In contesti del genere l’obiettivo passa dalla sostituzione del mezzo privato al suo uso più consapevole e meno inquinante possibile: in particolare è possibile operare sul tasso di occupazione di ciascun veicolo per evitare che ogni autovettura trasporti una sola persona. È la logica dei sistemi di *car-pooling*, che a fronte dei bassissimi tassi di occupazione dei veicoli nel nostro Paese (di pochissimo superiore al singolo viaggiatore per ogni auto), permettono un’attenuazione degli effetti negativi senza alcun intervento tecnico-strutturale sui veicoli, richiedendo solo l’attivazione di un sistema informativo e organizzativo appropriato.

Per favorire il diffondersi del *car-pooling* presso la comunità universitaria che afferisce all’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (e la sede di Beinasco) - comunità che vede un forte utilizzo dell’autovettura privata nello spostamento casa-università con un coefficiente di riempimento dei veicoli pari a 1 - l’Ateneo ha deciso di promuovere e finanziare un misure di incentivazione all’adozione del *car-pooling*, tramite la messa a disposizione di una App dedicata alla comunità universitaria del San Luigi Gonzaga in cui alcuni membri (*drivers* - conducenti) mettono a disposizione dei posti della propria autovettura privata a colleghi (*riders* - passeggeri) nel tragitto quotidiano per recarsi a lavorare o studiare, condividendo le spese di viaggio.

L’analisi di contesto evidenzia come l’accessibilità dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano sia particolarmente carente sia con il trasporto pubblico locale sia con la mobilità attiva. I dati dell’Indagine mostrano infatti un tasso di utilizzo dell’autovettura privata sensibilmente superiore a quello delle altre sedi universitarie, che per il personale supera il 68%, il triplo rispetto alla media di Ateneo - incluso Orbassano - del 23% circa; per gli studenti il dato è decisamente inferiore, ma di nuovo superiore al triplo della media dell’intero ateneo (28,6% contro 8,5%). Emerge inoltre un potenziale significativo interesse per il *car-pooling*, individuando tra i fattori incentivanti, in grado di controbilanciare le eventuali difficoltà logistiche della condivisione, la presenza di una piattaforma dell’Ateneo dedicata al servizio ed eventuali incentivi economici.

Solitamente uno dei motivi di diffidenza verso il *car-pooling* è rappresentato dal dover condividere il tragitto con persone sconosciute, ma la creazione di una *community* dedicata, formata esclusivamente da colleghi/e, consente spesso di superare tale la percezione di insicurezza.

Relativamente al tema degli incentivi economici, per tutti i membri dell’equipaggio ad ogni viaggio condiviso è prevista l’erogazione di un *cash-back* di 0,50 € (fino ad un massimo di 1,00 € al giorno) che possono utilizzare per condividere le spese di viaggio oppure per riscuotere buoni spendibili per l’acquisto di carburante o in altri circuiti.

I risultati della sperimentazione avviata nel mese di ottobre 2022 presso questa sede inducono a pensare che sia una misura utile a compensare, almeno in parte, la difficile accessibilità con altri mezzi di trasporto e rappresenti una delle poche misure che possono incidere sulle scelte di mobilità della sede di UniTo che presenta le maggiori difficoltà oggettive di accesso con modalità di trasporto sostenibile.

I **beneficiari diretti** dell'intervento sono individuati in coloro che studiano e lavorano presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano e nell'indagine hanno dichiarato di utilizzare l'auto privata come mezzo abituale di spostamento casa-università, hanno dichiarato la disponibilità a fare *car-pooling* ed hanno indicato "l'esistenza di un servizio organizzato dall'Università (es. App dedicata per organizzazione orari e ricerca compagni di viaggio) a prezzi agevolati" come abbastanza o molto importante. Il 64% (corrispondente ad una stima di 111 persone sulla popolazione di riferimento) delle studentesse e degli studenti che studiano ad Orbassano e vi si recano viaggiando in auto da soli e il 43,5% (corrisponde ad una stima di 71 dipendenti sulla popolazione di riferimento) dei rispondenti all'indagine in servizio presso questa sede - sempre che viaggiano in auto da soli - hanno indicato la disponibilità a fare *car-pooling* in caso di avvio di un servizio di Ateneo. Il valore complessivo di 182 unità costituisce quindi un'indicazione sulla possibile ulteriore estensione dell'adesione al servizio, se questo viene accompagnato da una capillare campagna di informazione.

I **beneficiari indiretti** sono individuati negli attuali 276 utenti associati all'App del servizio e potenziali fruitori, che ricomprendono sia studentesse e studenti, sia personale di Ateneo del polo.

Per l'individuazione dei **giorni/anno di utilizzo del *car-pooling***, sono state considerate le indicazioni fornite dall'indagine circa la frequenza del personale presso le sedi universitarie, la possibilità di lavoro da remoto per il personale tecnico-amministrativo, l'eterogeneità della frequenza del personale docente e della componente studentesca differenziata tra i periodi di didattica e non, unitamente ai risultati della sperimentazione di *car-pooling* presso la sede avviata nel 2022. L'insieme di tali informazioni portano a stimare il numero di giorni annui di utilizzo in circa 50, considerando la complessità individuale per la formazione quotidiana degli equipaggi e la procedura di validazione digitale del viaggio che pare aver disincentivato la certificazione del viaggio condiviso pur effettuato.

Il **numero di spostamenti in *car-pooling* in ciascuno dei giorni** previsti è individuato in 2 considerando l'andata ed il ritorno quotidiani.

La **distanza media di spostamento casa-lavoro (a/r)**, pari a 47 km, è stata individuata a partire dai dati dell'indagine selezionando il personale in servizio presso il San Luigi Gonzaga e le studentesse e studenti che utilizzano l'autovettura privata come mezzo di spostamento prevalente nel tragitto casa-lavoro e sono disponibili a fare *car-pooling* in presenza di un servizio organizzato dall'Università.

Lo **stanziamento economico** previsto dall'Ateneo, a valere sui fondi della Direzione Edilizia e Sostenibilità, necessario per sostenere il costo dell'attivazione e gestione della *community* universitaria nella app JojobRT, inclusa la quota necessaria per il *cash-back* agli utenti per 3 anni, si inserisce nelle iniziative di sostenibilità ambientale di Ateneo.

3.3.2 Benefici conseguibili

I benefici per il personale e per studentesse e studenti sono riconducibili innanzitutto al già citato risparmio economico, per ciascun utente che utilizzava l'autovettura individualmente e sceglie di condividere il tragitto casa-lavoro. Altri benefici possono derivare da una maggiore socializzazione tra colleghi e dalla riduzione dello *stress* per i passeggeri grazie alla possibilità di non guidare nel traffico delle ore di punta. Un ultimo ma non secondario beneficio può riguardare, almeno per alcuni, la riduzione dei tempi di viaggio e il maggior *comfort* del viaggio determinata dalla possibilità di non dover ricorrere a diversi mezzi di trasporto.

I benefici per l'**Ateneo** sono di natura sia diretta sia indiretta. Nel primo caso si pensi ad un pos-

sibile aumento della soddisfazione del personale per l'ampliamento delle politiche di *welfare* condotte dall'organizzazione e ad una maggiore produttività del personale grazie alla riduzione dello *stress* per raggiungere una sede di lavoro caratterizzata da una scarsa accessibilità. Infine, un ricorso al *car-pooling* da parte di una quota rilevante del personale e delle studentesse e studenti può portare ad una minore necessità di spazi da destinare ai parcheggi per gli autoveicoli oppure, a parità di posti disponibili, all'aumento della disponibilità di parcheggio per tutta la comunità universitaria.

Considerando anche la natura "ibrida" del polo, che riunisce nelle medesime strutture personale universitario ed ospedaliero, l'intervento può portare un vantaggio indiretto anche ai dipendenti ospedalieri che sono accomunati a quelli universitari dalle medesime difficoltà di trasporto per raggiungere la sede di lavoro. Infatti i membri della *community* dell'Università nell'app JojobRT, se lo desiderano, hanno la facoltà di estendere la condivisione del viaggio anche a persone esterne alla comunità dell'Università di Torino, se l'intero equipaggio è concorde e senza la possibilità di ottenere il *cash-back* da parte degli esterni alla comunità universitaria. Pur con queste attenzioni, è in teoria possibile offrire una opzione di mobilità più sostenibile anche al personale ospedaliero. Questa opzione può rappresentare un beneficio indiretto per l'Ateneo nell'ambito delle relazioni con la parte ospedaliera del Polo San Luigi.

Altri benefici indiretti per l'Università riguardano il posizionamento nelle reti di atenei impegnati sui temi della sostenibilità, a partire dalla nazionale Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, o nei sistemi di internazionali di ranking come, ad esempio, Green Metric.

I benefici per la **collettività** riguardano la diminuzione del numero dei veicoli circolanti con conseguente diminuzione dei livelli di congestione delle strade urbane ed extraurbane e del tasso di incidentalità. Inoltre l'intervento rappresenta anche un contributo dell'Ateneo alle politiche ambientali e di contrasto al surriscaldamento globale promosse dagli Enti Locali.

A livello ambientale i benefici riguardano la diminuzione delle emissioni gas climalteranti e degli inquinanti dell'aria direttamente riconducibili all'utilizzo sistematico del veicolo privato.

La Tabella 3.3.2 riassume e quantifica l'impatto ambientale dell'intervento per ciascuna delle tre annualità previste, in base ai parametri di calcolo indicati dalle Linee guida ministeriali per la redazione dei PSCL⁵⁵.

Tabella 3.3.2.1 – *Impatti ambientali del car-pooling presso Ospedale San Luigi Gonzaga (annuale)*

CO2 evitata [g/km]	NOx evitato [g/km]	PM10 evitato [g/km]
32.275,51	65,34	5,94

3.3.3 Programma di implementazione e monitoraggio

Per garantire la continuità agli utenti che hanno iniziato ad utilizzare il *car-pooling app* Jojob RT Carpooling con la sperimentazione pregressa il nuovo servizio è operativo e avrà una durata triennale.

Per favorire il mantenimento e la crescita della *community* di UniTo sono previste, senza oneri aggiuntivi, attività di comunicazione mirata a tutta la comunità universitaria sia attraverso canali

⁵⁵ Come da indicazioni delle Linee guida si è adottata la formula di calcolo prevista con la Procedura n. 2.

on line (e-mail, intranet aziendale, siti web dei Dipartimenti e promozione attraverso i *social network* di Ateneo e del Green Office UniToGO) sia attraverso affissione di locandine in sede, incontri in presenza ed *infopoint* per presentare il servizio e rispondere a quesiti specifici e per far arrivare capillarmente l'informazione del servizio, evidenziando i benefici economici ed ambientali derivanti dal cambio delle abitudini di mobilità. Tali attività saranno in particolare targettizzate sul profilo di coloro che nell'Indagine hanno dichiarato la disponibilità a fare *car-pooling* ed hanno indicato "l'esistenza di un servizio organizzato dall'Università (es. App dedicata per organizzazione orari e ricerca compagni di viaggio) a prezzi agevolati" come abbastanza o molto importante ma hanno mostrato di non sapere che il servizio è già attivo.

Il monitoraggio del tasso di adesione al servizio sarà realizzato mediante il pannello di controllo della piattaforma JojobRT Carpooling e consentirà di calibrare le iniziative di comunicazione e sensibilizzazione da adottare.